

Royaume du Maroc
*Ministère de l'éducation nationale de la formation
professionnelle de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique*

Mémoire de Fin d'Étude

En vue de l'obtention du Diplôme de
Master de recherche en Droit des Affaires

Sous le thème de :

**Vers la reconnaissance de la personnalité juridique des
robots dotés de l'intelligence artificielle**

Préparé par :

ZGHIMRI Sanae

Sous la direction du Professeur :

Mr : BOUKNANI Chakib

Soutenu le 21 juillet 2025 devant la commission de jury composé de

Pr ITAOUI Maha professeur à la faculté polydisciplinaire Béni Mellal	Présidente
Pr BOUKNANI Chakib professeur à la faculté polydisciplinaire Béni Mellal	Encadrent
Pr ESSILI Kamal professeur à la faculté polydisciplinaire Béni Mellal	Rapporteur
Pr AFAKHRI Salma professeur à la faculté polydisciplinaire Béni Mellal	Rapporteur

Année universitaire : 2024-2025

Remerciements

« Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu »

Je tiens à remercier mon encadrant, le professeur BOUKNANI Chakib pour avoir accepté de diriger mon mémoire. Sa judicieuse orientation a enrichi mes réflexions critiques à propos de mon sujet de mémoire, ainsi que mon tuteur BALLI Ilyass, qui a dû prendre le train en marche et qui a été d'une bienveillance et d'une aide inestimable sur la dernière période du travail.

Je souhaite de remercier également les autres Professeurs pour leur soutien académique et leurs fructueuses remarques tout au long de mon cursus universitaire.

Je tiens aussi à remercier mon père et ma mère, mes quatre sœurs et mon frère, qui m'ont donné toute leur force par leur amour.

Enfin, je veux remercier Tourya, pour m'avoir supporté et cru en moi pendant tout ce temps.

Résumer :

L'évolution de la robotique intelligente confronte les systèmes juridiques à de nouveaux défis, notamment en matière de responsabilité et de transparence algorithmique. La proposition du Parlement européen de 2017 visant à encadrer juridiquement la robotique, bien qu'ambitieuse, a suscité des débats quant à l'opportunité d'attribuer une personnalité juridique aux robots, cette dernière apparaissant inadaptée au regard des principes fondamentaux du droit. Dans un contexte de transition numérique, le Maroc sera amené à légiférer afin de garantir la protection des droits fondamentaux, d'assurer la sécurité juridique et de répondre aux enjeux économiques induits par l'automatisation. L'élaboration d'un cadre juridique et éthique spécifique s'impose ainsi comme une condition nécessaire pour intégrer la robotique intelligente au sein du droit positif tout en préservant les valeurs humanistes.

Descripteurs : robots – Intelligence Artificielle – personnalité juridique - robot intelligent - personnalité électronique – cadre éthique – loi réglementaire- philosophie- éthique – juridique - le parlement européenne - personnalité singulière - transition numérique -propriété intellectuelle- données personnelles- responsabilité civil/pénal - automatisation - Fiscalité des robots - revenu universel.

Abstract

The rise of intelligent robotics confronts legal systems with new challenges, particularly concerning liability and algorithmic transparency. The European Parliament's 2017 proposal to establish a legal framework for robotics, though ambitious, sparked debates on the advisability of granting legal personality to robots. This concept appears incompatible with fundamental legal principles. In the context of digital transition, Morocco will need to enact legislation to guarantee the protection of fundamental rights, ensure legal certainty, and address the economic challenges arising from automation. The development of a specific legal and ethical framework thus stands as a necessary condition for integrating intelligent robotics into positive law while preserving humanist values.

Descriptors : robots – Artificial Intelligence – legal personality – intelligent robot – electronic personality – ethical framework – regulatory law– philosophy – ethics – legal – the European Parliament – unique personality – digital transition – intellectual property – personal data/civil/criminal liability – automation – robot taxation – universal basic income.

ملخص:

يواجه التطور المتسارع للروبوتات الذكية الأنظمة القانونية بتحديات جديدة، خاصة في مجالات المسؤولية الخوارزمية. وقد أثار اقتراح البرلمان الأوروبي لعام 2017 الذي يهدف إلى تنظيم الروبوتات قانونياً - على شفافية الرغم من طابعه الطموح - نقاشات حول مدى ملاءمة منح الشخصية القانونية للروبوتات، حيث يبدو هذا المقترح غير متوافق مع المبادئ الأساسية للقانون. وفي سياق التحول الرقمي، سيكون المغرب مضطراً إلى سن تشريعات تضمن حماية الحقوق الأساسية، وتحقيق الأمن القانوني، والاستجابة للتحديات الاقتصادية الناتجة عن الأتمتة. وعليه، يبرر وضع إطار قانوني وأخلاقي خاص كشرط ضروري لإدماج الروبوتات الذكية ضمن القانون الوضعي مع الحفاظ على القيم الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: الروبوتات - الذكاء الاصطناعي - الشخصية القانونية - الروبوت الذكي - الشخصية الإلكترونية - إطار أخلاقي - قانون تنظيمي - الفلسفة - الأخلاق - الجانب القانوني - البرلمان الأوروبي - الشخصية الفريدة - التحول الرقمي - الملكية الفكرية - البيانات الشخصية - المسؤولية المدنية/الجنائية - الأتمتة - ضرائب الروبوتات - الدخل الأساسي الشامل.

Liste des Abréviations

ADD	Agence de Développement du Digital
AI Act	Artificiel Intelligence Act
ANRT	Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications
ASBL	Association sans but lucratif
CBE	Convention sur le brevet européen
CEDH	Cour européenne des droits de l'homme
CESE	Conseil économique social et environnemental
Cese	Comité économique et social européen
CJCE	Cour de Justice des Communautés Européennes
CNDP	Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel
CNIE	Carte nationale d'identité électronique
CNUCED	Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Comes	Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies
COMEST	Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies
CSC	Comité Stratégique de la Cybersécurité
DGCCRF	Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
DGSN	Direction Générale de la Sûreté Nationale
DGSSI	Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information
DOC	Dahir formant code des obligations et contrats
DUDH	Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
GAFA	Google, Apple, Facebook et Amazon
IA	Intelligences artificiels
ISO	Organisation internationale de normalisation
MIT	Massachusetts Institute of Technology
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OIT	Organisation Internationale du Travail
OMC	Organismes internationaux tels que l'Organisation mondiale du commerce
PIB	Produit Intérieur Brut
PIDCP	Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PSE	Plan de sauvegarde de l'emploi
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
RMU	Revenu minimum universel
RUR	Rossum's Universal Robots
SGG	Secrétaire Général du Gouvernement
SMIC	Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée
UE	Union européenne
UNESCO	Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

Sommaire

Introduction générale

Partie I : Fondements philosophiques, éthiques et juridiques de l'attribution d'une personnalité juridique aux robots intelligents

Chapitre 1 : Convergences des approches philosophique, doctrinale et éthique vers la reconnaissance d'un statut juridique pour les robots intelligents

Chapitre 2 : Enjeux normatifs et incidence sur la propriété intellectuelle de la personnalité juridique des robots intelligents

Partie II : Les effets des robots intelligents : limites et perspectives liées à l'octroi d'une personnalité juridique spécifique

Chapitre 1 : Incidences des robots intelligents sur les droits fondamentaux et les relations contractuelles

Chapitre 2 : Portée des robots intelligents en droit du travail et fiscalité : limites et perspectives liées à l'octroi d'une personnalité juridique spécifique

Conclusion générale

*« Un robot n'est pas tout à fait une machine.
Un robot est une machine fabriquée pour imiter de son mieux l'être humain. »¹*

¹ Isaac. Asimov, « La cité des robots »

Introduction générale

L'histoire industrielle a connu plusieurs phases de transformation majeures. La première révolution impulsée par la machine à vapeur au XVIIIe siècle, a été suivie de deux autres perturbations majeures avec l'énergie électrique à la fin du XIXe siècle, puis les technologies électroniques et informatiques dans les années 1960. Actuellement, à l'ère du numérique et des services en ligne, l'univers industriel entre dans une nouvelle phase de son histoire : l'industrie 4.0 portée par les technologies numériques.²

Avec l'avènement de la révolution numérique, notre économie et nos principales institutions sociales vont vivre une mutation spectaculaire. Bien que les atouts de ce changement soient considérables, les risques pour la société ne doivent pas être sous-estimés. Après l'automatisation des processus industriels et l'avènement des véhicules autonomes la société poursuit son automatisation.³ Parallèlement à l'hypothèse d'une société automatisée, l'impact de cette nouvelle révolution industrielle, sociale et économique entraînera inévitablement des changements et des évolutions fondamentales dans les domaines de la psychologie, de l'éthique et du droit.⁴

Après l'apparition des ordinateurs au XXe siècle, dont Internet est une extension, on peut affirmer que la prochaine révolution industrielle, dont les prémices sont déjà visibles, est celle de la robotique.⁵ Cette révolution naissante voit dans la robotique, porte en germe les fondements d'une civilisation renouvelée. Le concept de robotique renvoie cependant à une « réalité très complexe » et essayer de définir clairement le « robot » reste un défi, tant ses incarnations varient à travers les Ages.⁶ Grâce à son développement et à la multiplicité de ses applications, la robotique apparaît comme un levier économique stratégique, susceptible de reconfigurer en profondeur les structures économiques établis.⁷

² <https://www.synox.io/cat-industrie-4-0/industrie-4-0-industrie-du-futur/> (consulté le 28 juin 2025).

³ POUGET, Jonathan « La réparation du dommage impliquant une intelligence artificielle », Thèse doctorale, université d'Aix-Marseille, 2019, p. 7.

⁴ S. Tisseron, *Le jour où mon robot m'aimera – vers l'empathie artificielle*, Albin Michel, 2015 ; S. Tisseron & F. Tordo, *Robots, de nouveaux partenaires de soins psychiques*, éditions érès, 2018.

⁵ د رضا محمود العبد، " الشخصية القانونية الافتراضية نحو الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي " مجلة القانون والتكنولوجيا تصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر. المجلد الثالث، العدد الثاني، كتوب 2023، الصفحة 235 و236. (Traduction personnelle)

⁶ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p5.

⁷ Ibid.

Pour encourager l'intégration de la robotique dans l'économie, elle doit parvenir à concilier de manière équilibrée les attentes des consommateurs et les intérêts des professionnels. Cela basé sur l'acceptabilité sociétale et juridique. Dans ce cadre, le droit peut constituer soit un frein, soit un facteur favorisant l'innovation robotique. En outre, avec l'avènement de la robotique intelligente, provoquée par le développement de l'intelligence artificielle, cette dernière a également posé la question de l'acceptabilité de la robotique se révèle d'une grande importance tant les enjeux sociétaux et éthiques sont omniprésents.⁸

Dans ce contexte, il est essentiel de replacer la robotique dans son contexte historique, économique et juridique pour bien comprendre cette nouvelle technologie. À ce titre, l'homme cherche à recréer la vie, ou du moins à en imiter l'essence. Pour cela, il faut nécessaire de différencier entre l'avant et l'après-crétation de l'intelligence artificielle. Initialement, les origines de la robotique plongent leurs racines dans l'Antiquité, où des artefacts mécaniques, tels que les statuettes articulées égyptiennes ou la calculatrice grecque marquent les premières tentatives d'automatisation. Au XIIIe siècle, les progrès horlogers permettent l'essor des automates, machines dépourvues d'intelligence mais capables de mouvements autonomes, comme les jaquemarts, remplaçant les sonneurs de cloches.⁹

Ensuite, avec les avancées technologiques comme la bielle et les tambours à programme, ont permis une complexification croissante des automates au XVIIIe siècle, illustrée par des créations comme le Flûteur inventé par Jacques Vaucanson en 1733 et le Canard digérateur, bien que ces machines restaient limitées à une tâche unique. Un tournant majeur survient en 1801 avec le métier à tisser programmable de Jacquard, marquant l'émergence de l'autonomie mécanique. Cette innovation inspire des avancées théoriques, notamment les travaux de Babbage en 1822 sur les prémisses de l'ordinateur et l'algèbre binaire de Boole. Ensuite, le XXe siècle marque la naissance du robot moderne. En 1920, la pièce de théâtre Rossum's Universal Robots de Karel Čapek introduit le terme « robot », qui est dérivé du mot tchèque robota (travail, servitude, esclave) et le définit comme un dispositif mécatronique destiné à exécuter des tâches difficiles ou impossibles pour l'homme. Toutefois, le début XXe siècle, robots peuplent science fictions notamment avec la pièce de théâtre Rossum's Universal Robots, Metropolis, mais la robotique réelle manque encore d'une machine « intelligente ».¹⁰

⁸ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p5.

⁹ Ibid.p7.

¹⁰ Ibid. 8.

En sus, au début des années 1940, l'électronique révolutionne la technologie, remplaçant la mécanique lente. Alan Turing pose en 1937 les bases théoriques de l'ordinateur, mais c'est en 1946 que le premier modèle voit le jour, soulevant le défi de la miniaturisation, résolu dans les années 1950 avec le transistor. Parallèlement, Isaac Asimov introduit en 1942 le terme robotique, bien que les robots restent alors de simples démonstrations techniques.¹¹

En 1955, l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) porté un tournant décisif. Et, grâce au développement scientifique, l'IA a occupé plusieurs champs plus complexes de la vie réelle, notamment les domaines militaires, industriels, logistiques, médicaux, domestiques, éducatifs, journalistiques et juridique. Elle est devenue l'une des principales sources d'innovation du XXIe siècle, surtout avec l'émergence de troisième génération des robots dotés d'intelligence artificielle, comme les robots de service.¹² En outre, les années 1960 explorent les robots humanoïdes, mais c'est l'avènement des microprocesseurs qui permet d'intégrer une IA fonctionnelle. À la fin des années 1990, des robots humanoïdes avancés comme ASIMO (Honda) apparaissent, suivis en 2005 par NAO (Aldebaran Robotics), illustrant les progrès de la robotique moderne.¹³

Concernant le marché de la robotique, il est appelé à connaître une expansion significative, comme en attestent le développement accru des androïdes, drones, aspirateurs, voitures, constituent chacun une réalité robotique extrêmement différente qu'il est possible de différencier à travers leur nature, leur niveau d'autonomie, leur domaine d'application. A ce titre, les robots, constituent un levier économique majeur capable de transformer en profondeur certains modèles économiques actuels. Avec un marché estimé à plus de 100 milliards de dollars dès 2020, les investissements en robotique devraient croître de 10 % par an, passant de 27 milliards de dollars en 2015 à 67 milliards en 2025, grâce à la baisse des coûts et aux progrès technologiques. À plus long terme, le marché mondial de la robotique et des objets connectés pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2050.¹⁴

¹¹ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p8-9.

¹² د رضا محمود العبد، " الشخصية القانونية الافتراضية نحو الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي " مجلة القانون والتكنولوجيا تصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر. المجلد الثالث، العدد الثاني، كتوب2023،الصفحة 235-236.

(Traduction personnelle)

¹³ GUEGAN, Guillaume.Ibid. p18-19.

¹⁴ Ibid.

En sus, le marché robotique concentrée notamment sur le développement de la robotique industrielle et de service. A ce titre, la robotique industrielle est orientée vers la productivité et la compétitivité, notamment dans des secteurs comme l'automobile ou l'électronique. En revanche, la robotique de service se concentre sur les défis sociétaux, tels que le vieillissement de la population et la faible natalité. C'est pourquoi des pays comme le Japon et la Corée du Sud s'équipent massivement de robots d'assistance.¹⁵

Dans une approche juridique générale, la robotique et l'intelligence artificielle peuvent d'abord être vues comme des moyens utilisés pour améliorer la condition humaine (homme renouvelé), simples outils de prolongement de l'être humain. Mais elles peuvent aussi être envisagées comme les résultats à part entière des progrès scientifiques et techniques aboutissant, soit à des êtres dont le statut juridique s'apparenterait, de près ou de loin, à celui d'un être humain augmenté ; soit à une nouvelle espèce d'êtres. Puisqu'on peut considérer que l'intelligence artificielle et la robotique peuvent être vus comme des objets ou sujets de droits, et source d'une réflexion éthique majeure sur l'idée que l'on se fait de l'humanité.¹⁶ Dans ce contexte, on mentionne qu'en décembre 2006, un rapport a été présenté au gouvernement britannique, abordant différents sujets d'avenir, y compris les conséquences du développement des robots. Ce rapport s'est interrogé sur la nécessité, de désigner, de spécifier et d'attribuer des droits aux robots. Cela est dû au développement fulgurant dans ce domaine, l'hybridation entre l'homme et la machine pourrait mener à une véritable humanisation des androïdes ou, au contraire à une véritable robotisation de l'homme.¹⁷

En réalité, aux portes du XXI^e siècle, nous assistons aujourd'hui à un formidable bond en avant, grâce à des techniques qui ouvrent des perspectives rendant plausibles des robots intelligents capables de faire des choix, d'apprendre par eux-mêmes, de réfléchir et d'interagir librement avec les humains à égalité et quotidiennement avec des personnes physiques, la question de leur responsabilité se pose aux professionnels du droit. Cela demande à l'ensemble des juristes d'analyser ces questions avec des outils neuf.¹⁸

¹⁵ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p19.

¹⁶ CASTETS-RENARD, Céline et FOURNERET, Eric « Trans/post-humanisme et Droits de l'Homme : Robotique et intelligence artificielle (IA). Université de Toulouse Capitole, Université Grenoble Alpes.p6

¹⁷ د رضا محمود العبد، " الشخصية القانونية الافتراضية نحو الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي "مجلة القانون والتكنولوجيا تصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر. المجلد الثالث، العدد الثاني، كتوب 2023،الصفحة 236- 235.

(Traduction personnelle)

¹⁸ CASTETS-RENARD, Céline et FOURNERET, Eric.Ibid. p12-13.

De plus, si la classification juridique de ces entités artificielles est aujourd'hui admise en tant que choses, avec le développement technologique, les robots deviendront de plus en plus autonomes, et la question de leur encadrement juridique se fera d'autant plus pressante.¹⁹ Notamment, avec la probabilité d'un dépassement de l'intelligence humaine par celle de ces machines est envisageable à plus ou moins long terme. Cela conduit une partie de la doctrine de s'interroger actuellement sur le point de savoir s'il ne faudrait pas reconnaître à ces entités si particulières la personnalité juridique.²⁰

À ce titre, il convient de noter que la personnalité juridique repose sur l'hypothèse traditionnelle, en droit civil comme en droit pénal, selon laquelle une personne est responsable des dommages qu'elle cause par son fait personnel. Mais, selon le diagnostic de la situation juridique actuelle révèle que cette approche traditionnelle ne peut s'appliquer aux systèmes autonomes. Ce constat soulève de nombreuses questions sur les concepts de responsabilité à appliquer aux interactions homme-machine.²¹ Dans ce cadre, la résolution du Parlement européenne en 16 février 2017, présenter une proposition de directive sur des règles de droit civil sur la robotique et propose également la création, d'une personnalité juridique spécifique aux robots, « pour qu'au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables » et que soit conférée « la personnalité électronique à tout robot qui prend des décisions autonomes ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers ».

☛ *Intérêt du sujet :*

Les technosciences nous promettent des robots androïdes d'une ressemblance frappante avec les humains. Ces robots possèdent déjà des sens tels que la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat, ainsi qu'une capacité d'apprentissage. Ils seront capables d'agir et de travailler à une vitesse bien supérieure à celle des humains, tout en s'appuyant sur un raisonnement réflexif, analytique et appliqué.²²

¹⁹ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p21.

²⁰ CASTETS-RENARD, Céline et FOURNERET, Eric, « Trans/post-humanisme et Droits de l'Homme : Robotique et intelligence artificielle (IA). Université de Toulouse Capitole, Université Grenoble Alpes.p12-13.

²¹ BENSOUSSAN, Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p373.

²² د رضا محمود العبد، " الشخصية القانونية الافتراضية نحو الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي "مجلة القانون والتكنولوجيا تصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر. المجلد الثالث، العدد الثاني، كتوب2023،الصفحة 236-235 (Traduction personnelle)

Plus impressionnant encore, ces robots sont conçus comme des entités communicantes capables d'exprimer des émotions. Aussi, les robots qui adoptent une forme humaine deviennent des assistants précieux dans la vie quotidienne, notamment pour les patients, les personnes âgées ou les enfants. Parallèlement, certains robots sont désormais capables d'intervenir aux côtés des soldats, comme le SGR-A1, utilisé par la Corée du Sud pour surveiller ses frontières. De plus, les robots se voient de plus en plus confier des tâches traditionnellement réservées aux humains, au point de jouer un rôle important dans des domaines commerciaux, comme celui d'animateur commercial. C'est le cas de Pepper, utilisé par Nestlé, qui a expérimenté ce robot comme outil de communication et d'interaction avec les clients.²³

On peut dire que les robots androïdes dotés d'intelligence artificielle « forte » jouir des fonctionnalités avancées, capables de communiquer avec les humains, de raisonner et de s'adapter à une situation nouvelle. Un exemple marquant est le robot ASIMO, bien qu'il ne soit actuellement pas commercialisable en raison de son coût élevé. Mesurant 130 cm, ce robot peut modifier son comportement en fonction de son environnement et réaliser des mouvements d'une complexité inédite, grâce à ses multiples capteurs. Il peut reconnaître les personnes par leur visage ou même leur origine. Il a la capacité de se déplacer, de courir vers l'avant ou l'arrière, et peut aussi sauter sur ses pieds. Il peut également changer de direction si on le place dans une position où il fait face à une personne, afin d'éviter toute collision. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il est capable de pousser un chariot, d'ouvrir une bouteille en la tenant et en dévissant son bouchon, puis de verser son contenu dans un verre. De plus, il peut serrer la main de ses interlocuteurs avec politesse, sans leur écraser les doigts.²⁴

☛ *Délimitation de la problématique :*

Les robots intelligents innervent actuellement tous les champs de la société. Leurs applications se multiplient dans divers domaines, témoignant d'une manière rapide et multiforme. De même, le secteur médical développe des robots pour des diagnostics automatisés, la sécurité civile utilise la reconnaissance faciale, l'automobile invente les véhicules autonomes, l'assurance exploite des algorithmes prédictifs, et la justice s'oriente vers l'automatisation des décisions.

²³ د رضا محمود العبد، " الشخصية القانونية الافتراضية نحو الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي "مجلة القانون . 235- 236، الصفحة 2023، كتوب الثاني، العدد الثالث، المجلد الثالث، في مصر .
والتكنولوجيا تصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر.

(Traduction personnelle)

²⁴Ibid.

Dans ce contexte, la résolution de Parlement européen en 16 février 2017 demandant à la commission européenne de créer un cadre juridique pour la robotique, incluant des règles sur la responsabilité, la transparence des algorithmes et l'obligation de rendre des comptes, tout en promouvant des valeurs humanistes et en envisageant une "personnalité électronique" pour les robots avancés. Toutefois, la proposition du Parlement européen sur la création d'une personnalité électronique pour ces robots a suscité des controverses philosophiques, éthiques et juridiques à l'échelle internationale. De même, le Maroc, engagé dans une transition numérique, devra tôt ou tard se positionner sur cette problématique. En outre, l'absence d'un régime juridique et de dispositions spécifiques pour les robots intelligents, que ce soit au niveau national ou international, a rendu la situation plus complexe²⁵. De là découlent plusieurs questions fondamentales notamment :

Dans quelle mesure la reconnaissance de la personnalité juridique aux robots intelligents pourrait-elle soulever une controverse sur le concept traditionnel de la personnalité juridique ainsi que sur les théories philosophiques, juridiques et éthiques qui y sont associées ? de plus, est-ce que l'octroi de la personnalité juridique à ces entités artificielles bouscule les modèles juridiques établis ou s'en inspire ? et Comment les cadres normatifs internationaux et marocains tentent-ils d'établir des réglementations adaptées aux enjeux actuels, en vue de créer un cadre juridique spécifique aux robots intelligents? De plus, quelles sont les incidences de ces entités artificielles sur la propriété intellectuelle, la protection des consommateurs, l'emploi humain et les recettes fiscales de l'État, ainsi que sur la nécessité de faire évoluer le cadre juridique concernant les droits, obligations et responsabilités, tant civiles que pénales, des robots intelligents ? Enfin, quelles sont les limites et les perspectives liées à l'octroi d'une personnalité juridique spécifique pour les robots dotés d'intelligence artificielle ?

Dans ce cadre Il est judicieux de se poser la problématique suivante :

« Est-ce que l'octroi de la personnalité juridique des robots intelligent : opportunité ou absurdité devant les nouveaux enjeux juridiques, économiques et sociaux qui en découlent ces entités artificielles ? »

²⁵ BOUTEIHÉ-BRIGANT, Magali « Intelligence artificielle et droit : entre tentative d'une personne juridique du troisième type et avènement d'un « transjuridisme » » NTIC / MÉDIAS / PRESSE, conférences en droit privé-Le Mans université, Publié le 27/03/2018, p2.

☛ *La méthode adoptée :*

Pour aborder la problématique principale de la recherche et les autres questions exposées, relative vers l'octroi d'une personnalité juridique aux robots intelligents notre réflexion s'articulera en deux parties majeures :

Nous examinerons les fondements philosophiques, éthiques et juridiques de cette reconnaissance, en interrogeant d'une part les justifications théoriques d'une personnalité robotique intelligente, d'autre part les limites du droit actuel face à cette innovation et les incidences de cette dernière sur la propriété intellectuelle et la protection du consommateur (**partie I**). Ensuite, nous en évaluerons les effets sur les droits fondamentaux et les relations contractuelles et les régimes de responsabilité civile et pénale applicables aux robots intelligents, puis en confrontant les limites aux perspectives juridiques liées à l'octroi d'une personnalité juridique spécifique (**partie II**).

**Partie I : Fondements philosophiques, éthiques et juridiques de
l'attribution d'une personnalité juridique aux robots intelligents**

Le robot est marqué par son histoire, entre fascination, méfiance et imagination il devient difficile de déterminer avec exactitude ce que détermine réellement un robot. Dans ce contexte, Le mot « robot », selon le Dictionnaire Larousse, trouve son origine littéraire et se définit comme « dans les œuvres de science-fiction, machine à l'aspect humain, capable de se mouvoir, d'exécuter des tâches, de parler ». De plus, l'intégration du système de l'intelligence artificielle (IA) au robot, « le software s'unit au hardware » cela permet aux robots d'acquérir des capacités intellectuelles comparables à celles humaines.²⁶ Alors, Actuellement, on peut voir des robots intelligent capables de communiquer avec l'homme, de discuter et encore de s'adapter avec des situations nouvelles.²⁷

Par ailleurs, il y a une ambiguïté qui entoure cette troisième catégorie, qui n'est ni totalement chose ni totalement personne juridique, est toujours de mise ici, malgré que les robots intelligent dit conscient de soi, possédant sa propre volonté. Dans ce cadre, la personnification des robots intelligents troublerait les catégories juridiques puisque cela reconnaîtrait à la fois un sujet de droit et un objet de droit. Si les machines l'intelligence n'est ni un objet ni une personne, mais une chimère qui peut être les deux à la fois, cela susciterait la reconnaissance d'une troisième catégorie d'un « être robot »²⁸. De plus, le développement de l'intelligence artificielle, la différenciation des finalités des robots, l'autonomie²⁹ qui leur est attribué pour exécuter des tâches rejetées par les humains et le développement du marché de la robotique, soulèvent la question du régime juridique de cette évolution technologique.

Dans cette première partie, on va essayer d'explorer les croisements entre les théories philosophiques, la doctrine et l'éthique vers la reconnaissance de la personnalité juridique des robots intelligents (Chapitre 1), Ensuite, nous allons analysons les enjeux des systèmes juridiques vers la reconnaissance de la personnalité juridique des robots intelligents et son impact sur la propriété intellectuelle (Chapitre 2).

²⁶ DUFAUR-DESSUS, Laurent. « La personnalité juridique : réflexion sur le sujet de droit », Thèse doctorale, Université de Pau et des Pays de l'Adour, droit privé et sciences criminelles. Français, 20 juillet 2021, p2-3.

²⁷ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p267

²⁸ CHARLOTTE, Troi « Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle ». Droit. 2017.p 11. dumas-02177137 Submitted ,2019. Article disponible sur le site suivant : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02177137v1/document>.

²⁹ La notion d'autonomie est définie par la norme ISO 8373 :2012 comme la « capacité d'exécuter des tâches prévues à partir de l'état courant et des détections, sans intervention humaine » Autrement-dit le robot intelligent prend une décision quant à l'action qu'il va mettre en œuvre, celle-ci devant être la plus rationnelle possible. Article disponible sur le site suivant : Charlotte Troi. Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Droit. 2017. dumas-02177137

Chapitre 1 : Convergences des approches philosophique, doctrinale et éthique vers la reconnaissance d'un statut juridique pour les robots intelligents

L'évolution accéléré, exponentielle et instable des technologies, de leurs usages et de leurs effets est mis en œuvre alors à un autre niveau de « l'échelle temporelle ». Suivant la remarque réalisée par Jean Frayssinet, résulte toute la question juridique relative à la robotique intelligente, notamment comment apporter une réponse juridique de qualité et stable, à ces nouveaux acteurs, qui souffrent d'un certain immobilisme juridique dû à cette différence temporelle.³⁰ Le développement de cette entité artificiel conduit à l'émergence d'une troisième catégorie de sujets de droit, cette catégorie posent une controverse philosophique, doctrinal et éthique ver la reconnaissance de la personnalité des robots intelligents.

Cette entité artificielle interroge la philosophie et la doctrine, qui se divisent entre une partie refusent la reconnaissance de la personnalité des robots intelligents et d'autres à la défendent. Cela, mène à la nécessité d'un cadre éthique commun semble indispensable pour évaluer les implications profondes de cette reconnaissance. A ce titre, dans ce chapitre, nous allons essayer de cerner la diversité des concepts juridiques et théories philosophiques relatifs à la personnalité des robots intelligents (Section 1), Ensuite, nous allons analysons le débat doctrinal et considérations éthiques concernant l'attribution de la personnalité juridique aux robots intelligents (Section 2).

Section 1 : Diversité des concepts juridiques et théories philosophiques relatifs à la personnalité des robots intelligents

Les robots intelligents, engendrée par l'évolution de l'intelligence artificielle, l'acceptabilité de la robotique se révèle d'une importance cruciale tant les enjeux sociétaux éthiques et juridique sont omniprésents. Dans ce cadre, cette section retrace l'évolution historique de la notion de personnalité juridique (paragraphe1), Elle examine également vers l'émergence d'une troisième catégorie de sujets de droit (paragraphe 2). Également elle analyse les courants philosophiques favorables à l'instauration d'un statut juridique pour les robots intelligents (paragraphe 3) et les courants philosophiques soutenant l'idée d'une personnalité juridique autonome pour les robots intelligents (paragraphe 4).

³⁰ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p317.

Paragraphe 1 : Évolution historique de la notion de personnalité juridique

A la lumière des plusieurs réflexions, le droit s'édifie par le langage, cela signifie que c'est avant tout un discours.³¹ Il est donc nécessaire d'identifier les mots de « personne » et de « chose ». D'abord, la personnalité était comme l'indique son étymologie grecque « prosôpon » puis, en droit romain et sous l'ancien droit, « persona », c'est à dire que le « *masque que prend une personne dans la vie théâtrale, celui qui remplit son rôle, non sans les habits et les artifices exigés à cet effet* ». Cela éclaire que la personne n'est pas liée à une « essence », qui est spécialement liée à l'homme dans la tradition humaniste occidentale, mais elle est liée effectivement à une « fonction ».³² Mais avec le temps, cette notion évolue dans le langage courant pour caractériser la personne avec son souci de soi, sa conscience.

Après progressivement la personne devient juridique, lorsque la discipline impose des classifications pour le distinguer d'autres catégories. Au sens juridique, les êtres humains sont des personnes mais toutes les personnes ne sont pas des êtres humains.³³ Dans ce contexte, le droit adoptera une notion subjective de la « personne », qui correspond à la personnalité telle qu'elle est définie dans la terminologie juridique de Cornu. La personnalité s'entend ici à l'« *aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations qui appartiennent à toutes les personnes physiques, et dans des conditions différentes aux personnes morales* ».³⁴

Dans ce cadre, à l'instar des autres régimes juridiques, le droit Marocain fait la distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques acquièrent la personnalité civile à la naissance pour autant que l'enfant naisse vivant et viable et la perdent au moment du décès. En revanche, les personnes morales sont des entités abstraites auxquelles la loi accorde la personnalité juridique.³⁵

³¹ DUFAUR-DESSUS, Laurent. « La personnalité juridique : réflexion sur le sujet de droit », Thèse doctorale, Université de Pau et des Pays de l'Adour, droit privé et sciences criminelles. Français, 20 juillet 2021, p5.

³² MILON, pauline. « Analyse théorique du statut juridique de la nature », Thèse doctorale, université faculté de droit et de science politique UMR DICE, Aix-Marseille. Français. p20.

³³ BENSOUSSAN, Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p127.

³⁴ MILON, pauline. Ibid.p20.

³⁵ BOCHON, Anthony et HUBIN, Jean-Benoît. « La nécessité de créer un nouveau régime ? Vers la reconnaissance d'une nouvelle personnalité juridique ? » Rapport belge. Collection du GRERCA, Bruylant, Bruxelles, 2022, p. 572.

Cependant, Le concept de « chose » se comprend par opposition à celui de « personne ». Il désigne « l'ensemble des éléments qu'on peut trouver dans la nature et qui s'opposent aux personnes. L'évolution de la société commande toutefois d'inclure dans cette définition des éléments qui, sans être tangibles, n'en possèdent pas moins une réalité juridique ». À la différence des personnes, les choses ne peuvent devenir titulaires de droits. Elles sont objet de droits.³⁶

A cet égard, une personne, que ce soit physique ou morale, est un sujet de droit, elle est attribuée d'une personnalité juridique et d'une capacité de jouissance et d'ester en justice, tandis qu'un bien, en tant qu'objet de droit, ne dispose d'aucune de ces caractéristiques. De plus la notion de sujet de droit, on l'oppose traditionnellement avec le genre des objets de droit. Ce dernier est une catégorie juridique liée à la notion de droit subjectif, qui a été au centre d'une polémique doctrinale considérable par le passé.³⁷ On constat de ce qui précède que à l'origine de la personne juridique ou de son équivalent, le sujet de droit, on trouve la personnalité juridique.³⁸

Dans ce sens, la notion de la personnalité juridique a connu plusieurs défis au cours du temps. Des nombreuses années auparavant, selon le code noir³⁹ les esclaves considérés comme des choses et ne pas comme des personnes. De plus, a un période, les personnes condamnées perdaient une partie de leur personnalité juridique. Cela ne suffisait pas alors d'un simple critère matériel « le corps » pour pouvoir se voir attribuer le caractère de sujet de droit.⁴⁰Le concept de la personnalité juridique est une création du droit. Elle est décrite comme est une abstraction intellectuelle, n'apparaît pas telle quelle en droit, sous l'impulsion de la volonté d'un législateur particulièrement inspiré. Mais l'existence de cette personnalité abstraite, elle ne la connaît qu'après avoir été formée et celui-ci récolte d'un travail approfondi de détachement de la personne réelle (l'individu) concrète. Une fois isole du réel et transformée abstrait.

³⁶ BOCHON, Anthony et HUBIN, Jean-Benoît. « La nécessité de créer un nouveau régime ? Vers la reconnaissance d'une nouvelle personnalité juridique ? » Rapport belge. Collection du GRERCA, Bruylant, Bruxelles, 2022, p. 572.

³⁷ DUFAUR-DESSUS, Laurent. « La personnalité juridique : réflexion sur le sujet de droit », Thèse doctorale, Université de Pau et des Pays de l'Adour, droit privé et sciences criminelles. Français, 20 juillet 2021, p5-6-7.

³⁸ Ibid.

³⁹ Le code noir : L'édit de mars 1685 sur la police des françaises de d'Amérique, appelé dans la pratique « code noir » dès le début du XVIIIe siècle, est devenu en France l'un des symboles les plus marquants de l'esclavage, notamment au sein de l'important processus mémoriel national, entamé dans les années 1980, et développé au cours des années 1990 et 2000. <https://books.openedition.org/pur/114597?lang=fr> (consulte le 09 avril 2025).

⁴⁰ <https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques/personnalite-juridique-definition-caracteristiques-consequences-28-09-2021.html> (consulte le 09 avril 2025).

Dans ce cas, la personnalité juridique être soumise au pouvoir du droit, qui en identifier sa définition et son contenu, séparément de la réalité des choses. Et à l'échelle de l'ensemble du droit la personnalité juridique se définit comme « l'aptitude à participer à la vie juridique ». A cet égard, la personnalité juridique peut être considérée comme un vêtement indispensable aux acteurs du droit, qui leur permet d'être audibles sur la scène du théâtre.⁴¹

Le droit à la personnalité juridique est un droit fondamental mal connu suffisamment qui n'est pas proclamé de cette façon que par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Dans ce cadre, l'article 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)⁴² ne laisse aucune ambiguïté cet article stipule que : « Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ». Cette formule figurait également à l'article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH). Il s'agit bien de reconnaître et non de l'octroi. Cela présume que la personnalité a déjà été attribuée par un Etat.⁴³

Par ailleurs, l'État est une entité qui est en charge de la règle de droit, d'organiser les relations entre les individus qui la composent et de déterminer ce que chacun doit faire pour que la vie sociale et économique soit possible. Dans ce cadre, la personnalité juridique se caractérise par un rôle d'organisation constant. Et elle constituée également comme un instrument qui participe à la rationalisation de l'action de l'État. Ce rôle d'organisation se développe autour de fondements évoluer par le temps. Ceci justifie les motifs qui déterminent l'octroi de la personnalité juridique ne sont pas constants dans l'histoire du droit.⁴⁴

Sans polémique, la personnalité juridique peut être reconnue à l'être humain, appelé personne physique. En outre, elle peut également être attribuée à des entités non humaines, appelé personnes morales, en raison de la diversité des activités et des objectifs pour lesquels l'effort individuel s'avère, notamment lorsqu'il est nécessaire de regrouper les efforts humains en groupes et de concentrer les capitaux ainsi que les ressources matérielles dans des projets capables de satisfaire tous les intérêts et de réaliser ce que l'individu seul ne peut accomplir.

⁴¹ DUFAUR-DESSUS, Laurent. « La personnalité juridique : réflexion sur le sujet de droit », Thèse doctorale, Université de Pau et des Pays de l'Adour, droit privé et sciences criminelles. Français, 20 juillet 2021, p6.

⁴² Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Conclu à New York le 16 décembre 1966, Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1991, Ratifié par le Maroc : le 03 Mai 1979. Et n'a pas signé le deuxième protocole.

⁴³ BIOY, Xavier « Vers un statut juridique des androïdes ». Journal International de Bioéthique, 24 (3). Toulouse Capitole Publications, 2013.p 85-98.

⁴⁴ DUFAUR-DESSUS, Laurent. Ibid.p24-25.

Cela signifie que la personnalité morale est apparue comme une réponse à des nécessités pratiques et réalistes, qui ont exigé la reconnaissance d'une existence indépendante de la personne morale par rapport à celle des individus qui la composent. Aussi, il convient de noter que l'idée de personnalité juridique en tant qu'entité morale constitue l'un des concepts juridiques ayant suscité une controverse doctrinale.⁴⁵ Dans cette perspective, la cour de justice de l'union européenne quant à elle, refuse de définir ce qu'est une personne morale, cédant cette marge de manœuvre aux États Membres.⁴⁶

D'une part, loi opère également une distinction essentielle entre, les personnes morales de droit public, qui englobent notamment l'État, les collectivités territoriales telles que les régions, les gouvernorats, les administrations, les municipalités, ainsi que certains établissements publics investis d'une mission de service public. D'autre part, les personnes morales de droit privé. S'agissant de ces dernières, il convient d'opérer une distinction supplémentaire entre, d'un côté, les sociétés⁴⁷ poursuivant un but lucratif, et, de l'autre, les associations, c'est-à-dire des groupements à but non lucratif (A.S.B.L).

Enfin, la personnalité morale permet de reconnaître à des personnes « virtuelles », telles que les sociétés commerciales, les associations ou les syndicats professionnels, des droits qui les assimilent, en pratique, à des personnes physiques : posséder un patrimoine propre, ouvrir un compte bancaire, agir en justice pour la protection de leurs intérêts ou obtenir des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice.⁴⁸

⁴⁵ د رضا محمود العبد، " الشخصية القانونية الافتراضية نحو الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي "مجلة القانون والتكنولوجيا تصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر. المجلد الثالث، العدد الثاني، كتوب 2023، الصفحة 270- 269 (Traduction personnelle)

⁴⁶ LANGE, Antoine « Intelligence artificielle et Personnalité Juridique : analyse de l'opportunité de l'octroi d'un Statut de personne juridique dans le droit belge et européen pour les systèmes d'IA ». Faculté de droit et de Criminologie, Université catholique de Louvain, 2021. Prom. : Lazaro, Christophe ; Mocanu, Diana, p28.

⁴⁷ L'article 982 du D.O.C définit la société : " La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter".

⁴⁸BENSOUSSAN, Alain « les robots ont-ils une personnalité ? ». Revue planète robots n°19. www.planeterobots.com

Paragraphe 2 : Vers l'émergence d'une troisième catégorie de sujets de droit

Dans les dernières années on observe que la science, qui s'intéresse aux systèmes automatisés⁴⁹, cela récolte des résultats de ses plusieurs efforts. Dans ce contexte, on remarque à un formidable bond en avant des techniques qui aujourd'hui, aux portes du XXIe siècle, ouvrent des enjeux qui rendent probable l'éventualité de robots capables de faire des choix, d'apprendre par eux-mêmes, d'interagir librement avec des humains.⁵⁰ L'intégration de l'intelligence artificielle dans les robots leur permet de devenir plus autonomes et d'avoir un champ d'action plus varié⁵¹.

A l'origine, les robots sont nés sous la plume de l'écrivain tchécoslovaque Karel Čapek, dans sa pièce de théâtre R.U.R. (Rossum's Universal Robots) en 1920. Ainsi, selon la norme ISO 8373, il existe plusieurs définitions du robot, lesquelles sont également reprises par la Fédération internationale de la robotique (IFR). Parmi elles, le robot intelligent est défini comme un robot « capable d'exécuter des tâches par détection de son environnement, et/ou par interaction avec des sources extérieures et adaptation de son comportement ».⁵²

Dans ce cadre, la résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur les règles de droit civil en matière de robotique, elle prône une « définition européenne commune des différentes catégories de robots autonomes et intelligents, en y intégrant des définitions de leurs sous-catégories le cas échéant, compte tenu des caractéristiques suivantes :

- La capacité d'acquisition d'autonomie grâce à des capteurs et/ou à l'échange de données avec l'environnement(interconnectivité) et l'analyse de données ;
- La capacité d'apprentissage à travers l'expérience et l'interaction ;
- La forme de l'enveloppe physique du robot ;
- La capacité d'adaptation de son comportement et de ses actes à son environnement ».⁵³

⁴⁹ Les systèmes automatisés sont des ensembles de dispositifs qui exécutent des tâches avec une intervention humaine minimale, en utilisant des technologies telles que l'intelligence artificielle et la robotique.

⁵⁰ DUFAUR-DESSUS, Laurent. « La personnalité juridique : réflexion sur le sujet de droit », Thèse doctorale, Université de Pau et des Pays de l'Adour, droit privé et sciences criminelles. Français, 20 juillet 2021, p12.

⁵¹ Revue, la Société Marocaine d'Histoire du Droit, Ouvrage collectif portant sur « l'Intelligence Artificielle » numéro spécial 3-2023. Imprimerie el joussour 40, Bd Ramdane El Gadi – Oujda.p28.

⁵² ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p77-78.

⁵³ Ibid.p79.

Il est important également de préciser que la littérature juridique et la technicité de la question rend une définition juridique pour l'intelligence artificielle (IA) chose difficile. D'abord, le terme « IA » traduit plusieurs vérités incluant : le machine Learning et le réseau neuronal (tous deux des algorithmes d'apprentissage automatique), le système expert (un logiciel capable de déduction, raisonnant par le biais de règles préétablies), la fuzzy logic (ou logique floue, un système dans lequel les des deux portes logiques vrai et faux/1 et 0 sont remplacés par des nombres entiers entre 1 et 0), l'algorithme génétique (un système utilisant le principe de sélection naturelle « darwinien » pour résoudre des problèmes d'optimisation) et enfin la robotique.⁵⁴

Ensuite, l'une des premières définitions de l'intelligence artificielle a été donnée en 1956 par l'un des pionniers du domaine, Marvin Lee Minsky, comme « la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique ». ⁵⁵ Selon la norme ISO 2382-28 la « capacité d'une unité fonctionnelle à exécuter des fonctions généralement associées à l'intelligence humaine, telles que le raisonnement et l'apprentissage ». Cette capacité de raisonnement repose sur un algorithme. Ainsi le Conseil de l'Europe définit IA comme un « ensemble de sciences, théories et techniques dont le but est de reproduire par une machine des capacités cognitives d'un être humain. Les développements actuels visent, par exemple, à pouvoir confier à une machine des tâches complexes auparavant déléguées à un humain »⁵⁶.

La machine intelligente, ou les robots intelligents, sont considérés comme des machines autonomes, capables de prendre des décisions qui ne résultent pas elles-mêmes de systèmes programmés. C'est cette autonomie qui bouleverse notre civilisation et annonce l'arrivée d'une nouvelle « catégorie ». Cette nouvelle catégorie comprend deux types : les robots logiciels, ou machines intelligentes logicielles, et les robots physiques.⁵⁷

⁵⁴ LANGE, Antoine. « Intelligence artificielle et Personnalité Juridique : analyse de l'opportunité de l'octroi d'un statut de personne juridique dans le droit belge et européen pour les systèmes d'IA ». Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2021. Prom. : Lazaro, Christophe ; Mocanu, Diana.p12.

⁵⁵ ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles.p127.

⁵⁶ LANGE, Antoine.Ibid. p5.

⁵⁷ BENSOUSSAN Alain et PUIGMAL Léa, « Le droit des robots ? Quelle est l'autonomie de décision d'une machine ? Quelle protection mérite-t-elle ? ». Arch. phil. droit 59, (2017). P165.

Alors, dans un futur proche, ils se peut que chacun d'entre nous aura un robot intelligent. Aussi ils feront véritablement partie intégrante de nos vies. C'est dans cette relation particulière entre la personne physique et son robot personnel que se situera la règle du jeu. Cette réalité a provoqué une controverse vient la tentative de reconnaissance d'une nouvelle catégorie de personnalité juridique, distincte de celles des personnes physiques et morales. Dans ce contexte, on a quatre hypothèses sont envisagés quant à l'attribution de la personnalité juridique à ces robots.

La première hypothèse, s'orientant vers l'attribution de la personnalité juridique au robot doté d'intelligence artificielle en tant que personne physique, cette hypothèse reste la moins plausible à court terme. La propriété d'un certain degré de conscience est l'une des justifications pouvant conduire à l'octroi d'une personnalité physique. Et tant que la théorie de la « Singularité Technologique » ne se confirme pas, et que l'existence réelle d'une conscience de soi n'est pas établie, cela justifie que cette hypothèse ne soit pas à considérer. De ce fait, le droit positif ne devrait pas tomber dans l'Android Fallacy⁵⁸, ni dans des considérations d'ordre science-fictionnel.⁵⁹

Pour la deuxième hypothèse, qui serait ici bien plus appropriée à plusieurs aspects, est celle de l'attribution de la personnalité morale, à l'instar d'une société ou d'une association sans but lucratif (A.S.B.L). Par le biais de cet octroi éventuel, d'un robot intelligent pourrait dès lors être titulaire de droits et d'obligations, il lui serait alloué un patrimoine et la question de sa responsabilité serait nettement simplifiée.⁶⁰ Cela pose également un problème, comme l'ont relevé les spécialistes dans leur lettre ouverte ainsi que la commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST)⁶¹ et le Conseil économique social et environnemental (CESE), vu que cette perspective peut être exploitée par les producteurs de se dédouaner de leur propre responsabilité dans la création du logiciel.⁶²

⁵⁸L'Android Fallacy ou anthropomorphisme est un piège qu'il faut à tout prix éviter. Des études psychologiques et sociales ont soulevé le danger de ce raisonnement. Cet anthropomorphisme non seulement physique, mais aussi psychologique, va trop loin pour certains. Tillmann, Marie. « L'apport de la doctrine américaine quant à l'opportunité d'un Robot Act ». Les robots, édité par Julie Grangeon et Marylou Françoise, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2020, <https://doi.org/10.4000/books.puam.4328>.

⁵⁹ LANGE, Antoine « Intelligence artificielle et Personnalité Juridique : analyse de l'opportunité de l'octroi d'un Statut de personne juridique dans le droit belge et européen pour les systèmes d'IA ». Faculté de droit et de Criminologie, Université catholique de Louvain, 2021. Prom. : Lazaro, Christophe ; Mocanu, Diana. p59.

⁶⁰Ibid.p60.

⁶¹ La COMEST est composée de 18 éminents spécialistes des disciplines scientifiques, juridiques, philosophiques, culturelles et politiques. La Commission compte également onze membres ex officio représentant des programmes internationaux de l'UNESCO en sciences et communautés scientifiques mondiales.

⁶²LANGE, Antoine.Ibid. p60.

En revanche, la troisième hypothèse s'oriente vers la notion d'une personnalité sui generis, une notion citée par le Parlement dans sa résolution du 16 février 2017, qui évoquait une personnalité électronique. Un tel statut s'apparente à la personnalité morale, il paraît également plus pertinent que le modèle classique de la personnalité morale. D'ailleurs, l'hypothèse d'une personnalité sui generis présente l'avantage de ne pas avoir à appliquer toutes les spécificités de la personnalité morale. Dans le cas où il serait possible de créer de manière inédite les obligations et prérogatives auxquelles des robots intelligents seraient soumis. Dans ce contexte, l'Union européenne préférerait également un statut harmonisé unique, plutôt que de laisser chaque État décider arbitrairement des droits et devoirs à attribuer à une personnalité juridique pour les robots dotés d'intelligence artificielle.⁶³

Concernant, la quatrième hypothèse, qui reflète la situation actuelle, consiste à ne pas établir un statut spécifique pour les robots dotés d'intelligence artificielle, ce qui les maintient toujours dans la catégorie des choses. De plus, plusieurs auteurs s'entendent sur le fait qu'il ne faille pas créer de statut même pour le plus évolué des robots intelligents. Mais, cette situation peut être changée en raison des évolutions sociétales et d'une meilleure compréhension des technologies. Également, la ligne de conduite pour le moment semble être celle de ne pas bousculer le système établi.

Finalement, au fil des prochaines années, il sera nécessaire d'adapter notre vie aux algorithmes⁶⁴ et aux robots intelligents. Dans ce cadre, il est important de protéger les robots tout en protégeant également l'humanité des risques associés à ces technologies. Ainsi, ce nouvel espace artificiel naissant doit être encadré juridiquement. C'est en considérant le robot comme un véritable compagnon de l'homme que le droit des robots protégera le robot, mais surtout les droits de l'homme.⁶⁵ Alors, l'imagination d'une troisième « personne » n'est donc pas impossible. Notamment quand on considère que ça ne fait pas longtemps, l'esclave, pourtant « humain », était considéré comme une chose aux yeux du droit.

⁶³ LANGE, Antoine « Intelligence artificielle et Personnalité Juridique : analyse de l'opportunité de l'octroi d'un Statut de personne juridique dans le droit belge et européen pour les systèmes d'IA ». Faculté de droit et de Criminologie, Université catholique de Louvain, 2021. Prom. : Lazaro, Christophe ; Mocanu, Diana.p59.

⁶⁴ Le CNRS définit l'algorithme comme un ensemble de symboles et de procédés propres à un calcul, et par extension, un mécanisme réglant le fonctionnement de la pensée organisée et s'explicitant par des représentations analogues à celles des mathématiciens. Le terme normalisé par l'ISO le définit comme un ensemble fini de règles bien définies pour la résolution d'un problème.

⁶⁵ BENSOUSSAN Alain et Léa PUIGMAL, « Le droit des robots ? Quelle est l'autonomie de décision d'une machine ? Quelle protection mérite-t-elle ? ». Arch. phil. droit 59, (2017). p65-174.

Paragraphe 3 : Courants philosophiques favorables à l'instauration d'un statut juridique pour les robots intelligents

Les robots dotés à des degrés divers d'intelligence artificielle (IA) peuvent prendre des décisions imprévisibles pour les êtres humains, car celles-ci dépendent de l'expérience acquise par les robots et des conditions incertaines intégrées par l'IA. Cela exige soit la reconnaissance d'une personnalité juridique, soit l'attribution d'un statut juridique, afin d'imputer la responsabilité des actions exécutées par les robots cognitifs dotés d'IA.⁶⁶ Dans ce contexte, ce n'est pas la première fois que sous la pression d'une évolution technologique ou culturelle, la théorie du droit propose d'accorder des statuts ou de créer de nouvelles entités.⁶⁷

D'abord, pour une protection plus efficace d'un être n'est autre que la personnalité juridique elle-même qui confère le statut de sujet de droit. Dans cette optique, on trouve par exemple le corps biologique et corps mécanique font partie de la personne humaine mais ne conditionnent pas l'octroi de la personnalité juridique, à laquelle peut être attribuée aux personnes morales ou refusée à un être humain qui n'est pas appelé à participer au jeu social comme le fœtus.⁶⁸ Cela, justifie que la personnalité juridique repose aussi sur la fiction juridique et non sur la nature physique de plus la loi qui crée le sujet, et non l'inverse.

Dans ce cadre, entrouvre la démarche de Christopher Stone qui favorise l'apparition d'un statut juridique plutôt que la reconnaissance qu'une personnalité juridique pourrait être utilisée dans les domaines des robots dotés l'intelligence artificielle. Dans son article de 1972, il propose de reconnaître un statut aux arbres « Should trees have standing », Christopher Stone maintenait que les différents éléments de l'environnement avaient un droit subjectif ce qui leurs octroyait la personnalité juridique. Dans cette optique, il a trouvé que cette approche qui considérait que l'environnement comme une personne juridique avait trouvé ses limites. En conséquent le professeur de droit est revenu sur cette notion pour considérer que l'importance n'était pas la reconnaissance d'une personnalité juridique mais de garantir un statut juridique.⁶⁹

⁶⁶ Revue, la Société Marocaine d'Histoire du Droit, Ouvrage collectif portant sur « l'Intelligence Artificielle et le Droit ». Numéro spécial 3-2023(I.S.S.N : 2605-6933) February 2023 Publisher. Imprimerie el joussour 40, Bd Ramdane El Gadi – Oujda.

⁶⁷ BOURCIER, Danièle « De l'intelligence artificielle à la personne virtuelle : émergence d'une entité juridique ». Revue, Droit et Société, Paris, N.49(2001), p. 852.

⁶⁸ BIOY, Xavier « Vers un statut juridique des androïdes ». Journal International de Bioéthique, 24 (3). Toulouse Capitole Publications, 2013.p 85-98.

⁶⁹ Ibid.

De plus, pour donner un statut aux robots intelligents juridique signifierait donc de changer leur statut actuel de choses fongibles pour leur tailler un régime propre. Un régime propre guidé par des principes globaux et non seulement des règles de circonstance selon les différentes fonctions que les robots assument et qui peuvent être plus ou moins génératrices de risques ou d'utilité pour les humains.⁷⁰

Toutefois, leur octroyer ce statut n'a de sens qu'à la condition de supposer que techniquement les robots ont globalement, constamment et généralement, par principe, un rôle spécifique dans la vie des hommes qui nécessite de leur tailler un droit sur mesure. Cette condition n'est pas remplie à ce jour où les possibilités techniques ne permettent que certaines fonctions par androïde. Au-delà, la condition d'une autonomie telle qu'elle conduirait à un statut de sujet de droit ne sera jamais remplie. A titre d'hypothèse, l'intelligence artificielle qui viendra ne pourra donner une volonté propre, au sens phénoménologique. Nos systèmes juridiques peuvent donner un statut de personne à toute entité qui acquiert une dignité et une autonomie. Pourtant, ni l'une, ni l'autre, n'implique un statut « pour soi », mais pour l'homme.⁷¹

De plus, selon la théorie de la fiction développée par Savigny, il est effectivement loisible au législateur de reconnaître une personnalité à l'entité de son choix, comme habillage purement technique par le droit.⁷²Généralement, la personnalité morale pour les personnes morales et la personnalité robot pour les personnes robots, il concerne, dans tous les cas, de désigner l'aptitude à acquérir et à exercer des droits, ainsi que l'entité qui en est titulaire. La question de la nature juridique de la personnalité morale réalité ou fiction, se pose de manière similaire pour la personne robot.⁷³Dans cette optique, la personnalité robotique ne s'impose pas et repose sur une fiction juridique, à l'instar de la personnalité morale. Mais, la personnalité morale se justifie par la nécessité créer une entité propre afin de doter la société d'un patrimoine propre. Elle poursuit également un intérêt social. Cependant, la personnalité électronique, force est de constater qu'elle ne possède aucun intérêt propre.⁷⁴

⁷⁰ BIOY, Xavier « Vers un statut juridique des androïdes ». Journal International de Bioéthique, 24 (3). Toulouse Capitole Publications, 2013.p 85-98.

⁷¹Ibid.

⁷² Diane Galbois-Lehalle. L'attraction de la catégorie des personnes sur les entités numériques. La Personnalité convoitée, Faculté de droit de l'université du Mans- antenne de Laval, dir. M. Bouteille Brigant, Mar 2022, Laval, France.p8.

⁷³ ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles.p125.

⁷⁴ LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021.p18.

Alors, puisque la personnalité robotique et la personnalité morale ne sont pas fondées sur les mêmes ambitions, il est donc impossible de créer une nouvelle fiction juridique pour la personnalité robotique comme le modèle de la personnalité morale si elles ne partagent pas les mêmes fondements. Et puisque la démarche visant à créer une personnalité robotique ne répond donc à aucun « besoin social » et la personnalité robotique serait donc inutile.⁷⁵

Actuellement, il y a des robots Sophia, Mirai, Shama...etc. qui sont autant d'exemples prouvant que le robot doté d'intelligence n'est plus seulement une prouesse technique ou un objet ludique, mais bel et bien une révolution au sein de nos sociétés.⁷⁶ A titre d'exemple le cas de l'Arabie saoudite, qu'il lui a octroyé la citoyenneté au robot « Sophia » en 2017, mais ne lui a pas reconnu la personnalité juridique. Cette machine peut se déplacer et interagir avec son environnement sans intervention active d'un être humain, bien que Sophia soit dépourvue de conscience et de réelle autonomie.⁷⁷ Cela confirme le concept philosophie qui oppose l'octroi d'une personnalité juridique des robots intelligents, car les robots ne possèdent ni conscience ni autonomie.

Grosso modo, il n'existe pas encore de machine intelligente capable de causer des préjudices avec volonté et conscience, ni totalement indépendante du contrôle humain. Dès lors, l'adoption d'une personnalité électronique ne semble pas nécessaire pour l'instant. Il paraît donc plus logique de reporter la responsabilité sur le concepteur, le fabricant, le propriétaire et l'utilisateur de l'intelligence artificielle. Néanmoins, pour désigner lequel de ces acteurs est responsable en cas de préjudice causé par une intelligence artificielle, il est indispensable de favoriser la transparence des algorithmes utilisés. Cela implique la mise en place d'un système permettant de retracer le raisonnement de l'algorithme afin d'imputer le résultat dommageable à une personne physique.⁷⁸

⁷⁵ LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021.p19.

⁷⁶ ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles.p126.

⁷⁷ JALDI, Abdessalam Saad « L'intelligence artificielle au Maroc : entre encadrement réglementaire et stratégie économique ». Article, Policy Brief, PB - 59/22, Building C, Suncity Complex, Al Bortokal Street Hay Riad 10100 – Rabat, 2022. p15.

⁷⁸ Ibid.

Paragraphe 4 : Courants philosophiques soutenant l'idée d'une personnalité juridique autonome pour les robots intelligents

L'attribution d'une personnalité juridique confère à son titulaire des droits, particulièrement en termes de responsabilité, de traçabilité et de dignité, et lui impose également des obligations dont il doit répondre pécuniairement.⁷⁹ Actuellement, l'intelligence des machines ou les robots dotés d'intelligences artificielles a ainsi réactivé des questions qui relevaient traditionnellement de la philosophie : la responsabilité, la volonté, l'intentionnalité, le jugement, la conscience, la personne. Surtout les machines dotées d'intelligences artificielles, et plus encore les plus autonomes, cette évolution implique l'ensemble des liens entre systèmes humains et systèmes techniques qui doit être réexaminé.⁸⁰ A cet égard, il sera nécessaire d'établir le cadre de vie avec les algorithmes et les robots. Cette nouvelle espèce artificielle naissante doit être encadrée au plan juridique.

Dans ce cadre, parmi les manifestations concrètes à la reconnaissance d'une personnalité juridique spécifique aux robots intelligents, on trouve à titre d'exemple les États-Unis qui ont accordé une reconnaissance implicite à ces entités artificielles. Cette reconnaissance se matérialise par leur immatriculation dans des registres spécialisés, par la dotation d'un patrimoine distinct destiné à couvrir d'éventuels dommages, ainsi que par leur sujétion à des actions en responsabilité civile.⁸¹

Également, la professeure Catherine Malabou de philosophie à l'Université de Kingston (Royaume-Uni) souligne que les prises de position de Stephen Hawking ont contribué à faire prendre conscience des questions éthiques, juridiques et sociales soulevées par l'IA. Selon la philosophe, « *qu'il faudra non seulement réglementer et encadrer les machines effectuant par elles-mêmes un certain type de choix, les voitures autonomes, par exemple, mais leur accorder aussi une personnalité juridique* »⁸².

⁷⁹ Revue, la Société Marocaine d'Histoire du Droit, Ouvrage collectif portant sur « l'Intelligence Artificielle » numéro spécial 3-2023. Imprimerie el jousour 40, Bd Ramdane El Gadi – Oujda, p120.

⁸⁰ BOURCIER, Danièle « De l'intelligence artificielle à la personne virtuelle : émergence d'une entité juridique ». Revue, Droit et Société, Paris, N.49(2001), p.848.

⁸¹ أ.د. صباح امين، د رحيمة شرقي، أ. هشام قاضي: كتاب جماعي: «المؤتمر الافتراضي الأول: دراسات حول الذكاء الاصطناعي والانسانيات الرقمية»، حدود العلاقة وإشكاليات الممارسة في العلوم الإنسانية والاجتماعية في الوطن العربي. دار قاضي للنشر والترجمة مكتب رقم 02 الطابق الأول شارع الأمير عبد القادر الجزائر، 2021، صفحة 62.

⁸² BENSOUSSAN Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p120.

Lorsqu'on évoque autonomie pour une voiture ou un robot, on concerne autre chose ; il évoqué d'un abus de langage pour déterminer un automatisme, à savoir, au sens étymologique, quelque chose qui se meut de soi-même, sans le secours d'un agent extérieur.⁸³ Selon le philosophe Sartre qui s'intéressait à la conscience, au néant afin de pouvoir définir ce qu'est un être. Ce dernier a été le fondateur de l'existentialisme, la théorie s'appuie sur le fait que les actions de l'homme ne sont pas prédéfinies et qu'elles forment son existence. L'être humain n'existe pas dans un but précis et ces actions sont libres. Or si l'on approche cette théorie à la liberté décisionnelle du robot, on pourrait dire que le robot n'est pas entièrement une chose ordinaire.⁸⁴

Et selon les dispositions de la loi de Moore élaboré en 1965, l'intelligence artificielle serait amenée à atteindre un niveau Excédant les limites de la compréhension humaine grâce à la croissance exponentielle de la puissance des processeurs tous les deux ans. Cette augmentation exponentielle est telle que les « singularitaristes » prédisent qu'aux alentours de 2045, les systèmes d'intelligence artificielle seraient capables de s'autoaméliorer et ne seront dès lors plus dépendants de l'Homme. Mais dans les années 2010 la société Intel a reconnu le ralentissement du rythme de miniaturisation des processeurs, compromettant la réalisation de la loi de Moore. Dans ce cas-là, même si un robot doté d'une intelligence artificielle plus performante dépassait le seuil de la Singularité.⁸⁵

Dans ce cadre, certaines approches philosophiques considèrent que les robots intelligents possèdent une forme de conscience artificielle, une volonté et une autonomie leur permettant de prendre des décisions et d'apprendre. Selon ces capacités pourraient encourager de l'octroi d'une personnalité juridique distincte. Sauf que la principale difficulté d'un robot doté intelligence artificielle en termes de personnalité juridique, n'est pas l'intelligence, mais la question de la conscience. A ce stade, il ne s'agit plus d'imaginer un être qui serait même plus performant intellectuellement à l'Homme, mais plutôt un être artificiel pourvu également d'intentions, de désirs, de craintes, de colères, d'humour...etc. En somme, un être artificiel capable de raisonner, de percevoir, d'agir et de planifier, un être qui sait « l'effet que cela fait ».⁸⁶

⁸³ Revue, la Société Marocaine d'Histoire du Droit, Ouvrage collectif portant sur « l'Intelligence Artificielle » numéro spécial 3-2023. Imprimerie el joussour 40, Bd Ramdane El Gadi – Oujda. p106.

⁸⁴ CHARLOTTE, Troi « Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle ». Article, Droit. 2017.p18.

⁸⁵ NDIOR, Valère « Éthique et conscience des robots ». Article, Pouvoirs, 2019/3 N° 170, p63

⁸⁶ CASTETS-RENARD, Céline et FOURNERET, Eric, « Trans/post-humanisme et Droits de l'Homme : Robotique et intelligence artificielle (IA). Université de Toulouse Capitole, Université Grenoble Alpes.p6.

En ce qui concerne la volonté, une branche de théoriciens, tels que von Savigny, s'appuie sur ce que l'on appelle la Willenstheorie. Selon cette approche, bénéficiaire de droits subjectifs signifie posséder une volonté particulière, échangée par l'ensemble d'un groupe. Cette théorie découlera vers ce que l'on appelle actuellement la théorie de la fiction, seuls les personnes humaines ont une volonté, et par celle-ci, sont sujets de droit. Cela signifie que la seule manière de reconnaître une personnalité juridique à quelque chose d'immatériel est alors via une fiction. Multiples versions de cette théorie existent, Surtout la théorie de la concession, selon Cette théorie laquelle l'existence de la fiction de la personnalité juridique et tous les droits qui y sont attachés ne proviennent que de la loi.⁸⁷

Également, Alain Bensoussan légitime la reconnaissance de la personnalité juridique des robots autonomes en s'appuyant sur un raisonnement de la personnalité reconnu aux éléments naturels, selon les arguments suivants : « tous les humains sont des personnes ; mais toutes les personnes ne sont pas des humains ». En témoigne le Whanganui, fleuve Néo-Zélandais doté de la personnalité juridique ; les robots peuvent donc être des personnes.⁸⁸

Dans ce cadre, aujourd'hui les robot logiciel (Amelia⁸⁹), et robot physique (Pepper⁹⁰), S'opposent par le fait que ce dernier est équipé d'actionneurs lui permettant d'interagir avec le monde réel. Grâce à ses capteurs, Pepper dispose d'une capacité de perception de l'environnement, de compréhension des situations, et d'une faculté d'action.⁹¹ Alors, la seule un robot doté intelligence artificielle véritablement autonome et dotée d'une conscience de soi, lui permettant de raisonner, de comprendre ce qu'elle fait et d'effectuer des choix, mérite l'octroi de la personnalité juridique.⁹²

⁸⁷ LANGE, Antoine « Intelligence artificielle et Personnalité Juridique : analyse de l'opportunité de l'octroi d'un Statut de personne juridique dans le droit belge et européen pour les systèmes d'IA ». Faculté de droit et de Criminologie, Université catholique de Louvain, 2021. Prom. : Lazaro, Christophe ; Mocanu, Diana.p27.

⁸⁸ GALBOIS-LEHALLE, Diane. « L'attraction de la catégorie des personnes sur les entités numériques ». La Personnalité convoitée, Faculté de droit de l'université du Mans- antenne de Laval, dir. M. Bouteille Brigant, Mar 2022, Laval, France.p6.

⁸⁹ Amélia, l'agent virtuel développé par IPsoft, véritable fonctionnaire virtuel, est l'exemple type du robot logiciel.

⁹⁰ Pepper est développé par la société SoftBank Robotics Pepper est le premier robot humanoïde personnel au monde, capable de réagir en fonction de son environnement de manière proactive, est l'exemple type du physique

⁹¹ BENSOUSSAN Alain et PUIGMAL Léa, « Le droit des robots ? Quelle est l'autonomie de décision d'une machine ? Quelle protection mérite-t-elle ? ». Arch. phil. droit 59, (2017).p166.

⁹² JALDI, Abdessalam Saad « L'intelligence artificielle au Maroc : entre encadrement réglementaire et stratégie économique ». Article , Policy Brief, PB - 59/22, Building C, Suncity Complex, Al Bortokal Street Hay Riad 10100 – Rabat, 2022, p15.

Section 2 : Débat doctrinal et considérations éthiques concernant l'attribution de la personnalité juridique aux robots intelligents

Vu que le droit est supra-économique mais infra-moral, dans quelques domaines d'activité une régulation strictement juridique ne suffit pas, le rôle complémentaire de l'éthique étant crucial. Les sciences du vivant et la biotechnologie l'illustrent parfaitement. Également la doctrine juridique jouée un rôle crucial pour interpréter et expliquer les dispositions juridiques. Dans ce cadre, cette section retrace la construction d'un référentiel éthique général applicable aux robots intelligents (paragraphe 1) ensuite les enjeux éthiques soulevés par la reconnaissance d'une personnalité juridique des robots intelligents (paragraphe 2). Puis, les arguments doctrinaux opposés à la création d'un statut juridique spécifique (3), enfin les arguments doctrinaux favorables à l'édification d'une nouvelle fiction juridique (4).

Paragraphe 1 : Construction d'un référentiel éthique général applicable aux robots intelligents

Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, la robotique, elle non plus, ne peut être encadrée par une seule norme juridique et la composante éthique revêt un caractère essentiel. En réalité, celle-ci permettra d'élaborer des outils, définir des comportements dans des situations complexes chez les acteurs du marché.⁹³

D'abord, le statut moral est un terme technique en philosophie qui est défini comme « L'aptitude d'un sujet à être considéré digne de souci moral direct » et comme « La nature ou le degré de la capacité d'un être comme un fondement de réclamation envers les agents moraux ». L'attribution du statut moral comporte des conséquences pratiques et réelles, principalement pour les êtres à qui un tel statut est nié ou accordé. La détermination du droit ou non-droit au statut moral, pour quelqu'un ou quelque chose, signifie déterminer s'il est sinon complètement, au moins partiellement membre de notre communauté morale et vers qui nous avons des engagements moraux. Dans ce cadre, selon Peter Asaro « nous ne sommes pas susceptibles de faire face à une telle situation de sitôt ». Cependant, Steve Petersen croit qu'« il est possible de créer des robots ayant un intérêt éthique même de créer des personnes artificielles ».⁹⁴

⁹³ BENSOUSSAN Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p91.

⁹⁴ PARIZEAU, Marie-Hélène et KASH soheil « La société robotisée : Enjeux éthiques et politiques ». Edition, les Presses de l'Université Laval, ISBN PDF : 9782763739846, Canada, dépôt légal : 3^e trimestre, 2019, p52-55.

L'une des causes principales contre l'attribution du statut moral aux robots est le fait que sont sauf des machines ou des outils. Ces robots, bien qu'habituellement désignés sous le nom d'« autonomes », ne sont pas autonomes dans le sens philosophique, parce que leur répertoire comportemental entier est préprogrammé. Et parmi les autres causes est le fait qu'ils soient incapables, en tant qu'êtres (non vivants) artificiels, d'éprouver le plaisir et la douleur ou toute autre émotion associée, par exemple la crainte, la colère ou la joie. Pour cela, leur assigner un statut moral n'aurait aucun sens, puisqu'ils ne peuvent pas être lésés.⁹⁵

En revanche, l'une des causes justifiantes l'attribution d'un statut moral est que à la différence des robots déterministes qui ont besoin de programmation humaine pour effectuer de nouvelles tâches ou résoudre de nouveaux problèmes, les robots cognitifs peuvent apprendre par l'expérience et adapter leur fonctionnement à de nouvelles circonstances inattendues dans leur environnement. Également les robots cognitifs et leurs méthodes d'apprentissage uniques sont devenus possibles grâce à la fusion de la robotique avec les sous-champs de l'intelligence artificielle, quand l'« apprentissage machine », l'« apprentissage profond » ou « les réseaux neurologiques ».⁹⁶

Dans le contexte de l'essor de la robotique interactive, nous retrouvons les mêmes critiques à l'égard de l'encadrement normatif fourni par le droit pour baliser le développement de robots dotés de capacités, techniques d'apprentissage et d'autonomie décisionnelle. Plutôt que de s'en remettre aux règles juridiques traditionnellement retrouvées dans les lois et les règlements, certains préconisent le recours à d'autres instruments normatifs, comme les normes techniques ou les codes et chartes éthiques. De tels instruments normatifs associés à la catégorie du droit souple ou soft law offrent ainsi une solution de remplacement aux régimes juridiques du droit positif, en proposant des réponses taillées sur mesure et plus rapides pour faire face aux défis entraînés par l'essor de la robotique interactive.⁹⁷ Dans ce cadre, il faut d'abord que les utilisateurs adoptent une démarche éthique vis-à-vis des robots. Puis, les robots pourront voir leurs comportements avec l'Homme encadrés. Aussi, les robots pourront d'ailleurs intégrer, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et la zone géographique de leur mise en place, des règles culturelles et sociales spécifiques.⁹⁸

⁹⁵ PARIZEAU, Marie-Hélène et KASH soheil « La société robotisée : Enjeux éthiques et politiques ». Edition, les Presses de l'Université Laval, ISBN PDF : 9782763739846, Canada, dépôt légal : 3^e trimestre, 2019, p56.

⁹⁶ Ibid. p52-55.

⁹⁷ Ibid. p70-71.

⁹⁸ BENSOUSSAN Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p91..

Cette démarche contemporaine nécessite des normes éthiques qui font écho au système développé dès 1950 par l'écrivain Isaac Asimov (1920-1992), grand penseur de l'éthique robotique à travers ses œuvres de fiction. L'écrivain aborde des problématiques contemporaines liées à l'IA, et plus particulièrement celle de la « robot-éthique ».

L'auteur a une vision spécifique du comportement des robots « En tant que machine, un robot comportera sans doute des dispositifs de sécurité aussi complets que possible. Jamais, au grand jamais, un de mes robots ne se retournerait stupidement contre son créateur. Mes robots réagissaient selon les règles logiques implantées dans les « cerveau » au moment de leur construction ».⁹⁹ Partant de ce constat, l'auteur a élaboré trois règles :

➡ **Loi 1** « Les robots ne doivent pas s'en prendre à des humains ou permettre à des humains de faire du mal ».

➡ **Loi 2** « Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi ».

➡ **Loi 3** « Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi ».

Au-delà de cette trilogie, l'auteur a formulé une loi dite « zéro » qui trouve sa source dans la réflexion du robot lui-même.

➡ **Loi 0** « Nulle machine ne peut porter atteinte à l'humanité, ni restant passive, laisser l'humanité exposée au danger ».

Alors, le destinataire de ces lois semble être le robot lui-même, objet et sujet de ce « code des robots ». Hommes et robots en sont les interprètes, mais l'homme en est seul juge. Cela démontre que le système juridico-éthique asimovien, bien que précurseur, demeure imparfait, comme l'écrivain s'est attaché à le montrer à travers ses œuvres. La « robot-éthique » reste à inventer, ce à quoi un référentiel général peut servir de cadre.¹⁰⁰ A cet égard, une multitude des questions éthiques ont pris une telle importance qu'un collectif de dirigeants d'instituts scientifiques a publié le 14 décembre 2017 une tribune intitulée « Il faut créer un comité national d'éthique du numérique ».

⁹⁹ CHARLOTTE, Troi « Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle ». Article, Droit. 2017.p18. dumas-02177137 Submitted, 2019.

¹⁰⁰ BENSOUSSAN Alain et Jérémy. « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p92.

De plus, le référentiel de règles éthiques doit être s'inscrire au sein d'une gouvernance nouvelle à nationale et internationale. Cette démarche s'appuierait à la fois sur des pratiques d'éthiciens, au sein des entreprises de conception des plateformes d'intelligence artificielle, et des recommandations formulées par le comité d'éthique des pratiques robotiques.¹⁰¹ Aussi, ce référentiel va se trouver de s'exprimé à travers les projets de charte des droits des robots. Dans ce cadre plusieurs pays peuvent être cités en exemple, comme le Japon ou les Etats-Unis. Mais il apparaît que, jusqu'à ce jour, le projet de Charte relatif à la robotique constitué le plus avancée est celle du gouvernement sud-coréen.¹⁰²

Dans ce cadre, il sera important de note que la Corée du Sud a déjà pris le chemin d'une telle reconnaissance de la personnalité juridique des robots à travers sa célèbre charte qui consacre une démarche éthico-juridique. Le gouvernement coréen travaille depuis 2006 sur la création d'une charte éthique des robots. Dont le but affiché, selon le communiqué du ministère « est d'élaborer des lignes de conduite éthiques sur les rôles et fonctions des robots, car les robots vont développer une vive intelligence dans un avenir proche ». L'objectif est à la fois de protéger les humains des robots que l'inverse. Il ne s'agit pas précisément de personnaliser les robots mais de dresser une sorte de code de convivialité : « d'éviter leur utilisation clandestine, protéger les données acquises par les robots et établir leur identification et leur traçabilité ».¹⁰³

En dépit de l'absence quasi-totale d'informations concernant sa publication, ce projet de charte est cité dans la littérature scientifique sur la robotique comme étant le premier texte à définir les lignes de conduite éthiques à tenir. Il n'est pas spécifiquement destiné aux fabricants de robots mais examine principalement des questions sociales relatives à l'interaction homme-robot et des questions juridiques soulevées par les robots de service intelligents, autrement dit, capables de prendre des décisions. Elle est élaborée autour de trois parties, les normes de fabrication, les droits et devoirs des utilisateurs et des propriétaires, enfin les droits et devoirs des robots.¹⁰⁴ Ce dernier point d'aspiration Asimovienne, a donc pour objectif de préserver l'homme des atteintes que pourraient lui porter les robots mais également de protéger les robots d'éventuelles « maltraitements » humaine.

¹⁰¹ BENSOUSSAN Alain et Jérémy. « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p91.

¹⁰² CHARLOTTE, Troi « Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle ». Article, Droit. 2017.p25. dumas-02177137 Submitted ,2019.

¹⁰³BIOY, Xavier « Vers un statut juridique des androïdes ». Journal International de Bioéthique, 24 (3). Toulouse Capitole Publications, 2013.p 85-98.

¹⁰⁴ BENSOUSSAN Alain et Jérémy.Ibid. p93.

Paragraphe 2 : Enjeux éthiques soulevés par la reconnaissance d'une personnalité juridique des robots intelligents

En 2016, selon le rapport présenté par l'eurodéputée Mady Delvaux a été élaboré sur les principes juridiques et éthiques relative à l'avènement des systèmes d'IA. Sur la base de ce rapport qu'est considère la fameuse résolution du 16 février 2017, contenant des recommandations formulées par le parlement européen, qui envisageait d'attribuer aux robots intelligents une personnalité juridique afin d'établir leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers. Cette dernière a énormément fait parler d'elle, provoquant incroyablement d'engouement à son égard comme beaucoup de peurs.¹⁰⁵

A cet égard, des nombreuses voix protestent contre l'attribution d'une personnalité juridique aux robots intelligents autonomes. Cette opposition trouve sa démonstration la plus robuste dans la posture adoptée par l'Association européenne du projet Robotics, un programme de recherche subventionné par l'Union européenne visant à développer cette industrie, laquelle n'a pas accordé l'idée d'accorder aux robots le statut d'entités artificiel dotées d'une personnalité juridique semblable à celle des êtres humains.¹⁰⁶

Par ailleurs, le comité d'experts formé par la commission européenne a également rejeté la reconnaissance des robots intelligents autonomes, considérant que les préjudices engendrés sont obligatoirement soumis à la responsabilité de personnes physiques ou morales existantes. De même, le comité économique et social européen s'est opposé à toute reconnaissance, total ou partielle, de la personnalité juridique aux robots ou aux systèmes d'intelligence artificielle, en signalant les risques déontologiques majeurs inhérents à cette approche.¹⁰⁷ Comme le cas du Comité économique et social européen (Cese) qui, en 2017, a refusé « l'octroi d'une forme de personnalité juridique aux robots ou à l'intelligence artificielles (IA) et aux systèmes d'intelligences artificielles (IA), en raison du risque moral inacceptable inhérent à une telle démarche ».¹⁰⁸

¹⁰⁵ Lange, Antoine. Intelligence artificielle et Personnalité Juridique : analyse de l'opportunité de l'octroi d'un statut de personne juridique dans le droit belge et européen pour les systèmes d'IA. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2021. Prom. : Lazaro, Christophe ; Mocanu, Diana. Article disponible sur le site suivant : <http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:32781>

¹⁰⁶ د رضا محمود العبد، " الشخصية القانونية الافتراضية نحو الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي "مجلة القانون والتكنولوجيا تصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر. المجلد الثالث، العدد الثاني، كتوب 2023، الصفحة 270- 269 (Traduction personnelle)

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ NEVEJANS, Nathalie « Le statut juridique du robot doit-il évoluer ? ». La jaune et la rouge, dossier, Robotique et intelligence artificielle, Décembre 2019 N° 750, pp. 40-43

Soit par la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (Comest) qui prévoyait dans son rapport de 2017 sur la robotique éthique, affirme qu'il serait absurde de qualifier les robots de personnes, « *puisque'ils sont dépourvus de certaines autres qualités généralement associées aux êtres humains comme le libre arbitre, l'intentionnalité, la conscience de soi, le sens moral et le sentiment de l'identité personnelle* ». De même, la communauté des chercheurs, tous champs confondus, est unie contre la personnalité juridique du robot autonome, comme en témoignent les 285 signatures de l'Open Letter to the European Commission « Artificial Intelligence and Robotics » créée à notre initiative.¹⁰⁹

De plus, sans une approche similaire, le Bureau parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de l'Assemblée nationale française a estimé que la question d'octroyer une personnalité juridique aux robots intelligents était dépourvue de tout base, constituant une mesure à la fois non motivée et prématurée. Le Conseil d'État français transfère cette analyse, supposant qu'il n'existe aucune utilité réelle ne motive une telle reconnaissance. Ainsi, sous l'angle d'éthique, il convient de rejeter la tentation de transhumanisme de faire du robot autonome et autoapprenant une personne, pour plusieurs causes.¹¹⁰

En effet, en l'état actuel de la robotique, le robot n'a ni conscience ou volonté propre, ni sentiment ou capacité de souffrance. De plus, s'il fait preuve de capacités supérieures à l'humain dans des domaines spécifiques, comme jouer au go, dans tous les autres domaines ses aptitudes sont bien inférieures. Accorder la personnalité juridique à un robot sur le modèle de la personne humaine reviendrait à reconnaître à la machine une égalité avec l'être humain et à lui accorder des droits fondamentaux, comme le droit à sa dignité, à son intégrité ou à sa citoyenneté.¹¹¹

Si l'on considère plutôt que le modèle de personne retenu serait celui de la personne morale, la question mérite une plus grande attention. Depuis l'Antiquité, le droit reconnaît le statut des personnes morales aux sociétés ou aux associations, alors qu'elles ne sont pas humaines. Donc a priori il semblerait cohérent d'envisager de faire dériver le statut juridique du robot autonome de celui de la personne morale.

¹⁰⁹NEVEJANS, Nathalie « Le statut juridique du robot doit-il évoluer ? ». La Jaune et la Rouge, dossier, Robotique et intelligence artificielle, Décembre 2019 N° 750, pp. 40-43

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid.

Cela permettrait de lui constituer un patrimoine, ce qui rendrait alors possible la prise en charge de ses dommages en cas d'accident. Le problème est qu'une personne morale ne fonctionne pas toute seule, puisqu'elle a toujours à sa tête un être humain qui prend les décisions pour la faire agir dans l'espace juridique. Or le robot autonome devenu personne morale serait bien incapable de prendre de telles décisions. Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) rappelle également fort bien le côté inepte de cette solution.¹¹²

Enfin, la création d'une personnalité juridique pour le robot autonome aurait pour effet de déporter la responsabilité du fabricant vers le seul utilisateur. Toute la réglementation existante, imposant au fabricant de respecter des exigences essentielles en termes de santé et de sécurité lors de la mise sur le marché des machines spécialement la directive Machines de 2006, en cours de révision, ou le règlement dispositifs médicaux de 2017, pourrait alors perdre son sens. Le fabricant risquerait d'être moins vigilant sur la qualité du robot qu'il mettrait sur le marché, sachant que, en cas de dommage, ce serait la machine elle-même ou son utilisateur qui serait responsable, et non lui.¹¹³

Paragraphe 3 : Arguments doctrinaux opposés à la création d'un statut juridique spécifique

Premièrement, la doctrine est aujourd'hui divisée sur la nécessité ou non de faire développer un tel statut. Il s'agirait, pour certains, de doter les robots de la personnalité morale et donc d'un statut juridique propre. On avance habituellement à la personnalité morale deux finalités : la recherche de l'efficacité dans l'action et l'aménagement des responsabilités pécuniaires. Puisque la reconnaissance d'une personnalité juridique confère à son titulaire des droits classiques, notamment subjectifs, et lui impose également des obligations dont il doit répondre pécuniairement.¹¹⁴ En effet, les droits des robots sont les obligations morales de la société vis-à-vis de ces machines, similairement aux droits de l'Homme et aux droits des animaux. Il peut s'agir du droit à la vie et à la liberté de pensée et d'expression et à l'égalité devant la loi.¹¹⁵

¹¹² NEVEJANS, Nathalie « Le statut juridique du robot doit-il évoluer ? ». Le jaune et la rouge, dossier, Robotique et intelligence artificielle, Décembre 2019 N° 750, pp. 40-43.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Revue, la Société Marocaine d'Histoire du Droit, Ouvrage collectif portant sur « l'Intelligence Artificielle » numéro spécial 3-2023. Imprimerie el joussour 40, Bd Ramdane El Gadi – Oujda.p119.

¹¹⁵ Ibid.p120

La création d'une personnalité morale au robot, permet de reconnaître à des personnes virtuelles, des droits qui les approprient à des personnes physiques, c'est-à-dire, avoir un patrimoine propre, agir en justice pour la protection de leurs intérêts et répond à leurs obligations.¹¹⁶

D'abord, on peut relever que certains auteurs ont exprimé leur désaccord que les robots intelligents pour l'octroi de droits de la personnalité au profit des personnes morales, en raison du fondement desdits droits, à savoir, la dignité de la personne humaine. Dans ce cadre, G. Loiseau voyer que « c'est l'être humain comme tel qui, par opposition à la chose, a une dignité motivant le respect. La considération de l'humanité en chacun détermine donc l'attribution des droits de la personnalité à tous en la circonscrivant aux seules personnes humaines ». Cet argument qui trouve écho dans la jurisprudence européenne est toutefois à relativiser car le concept de dignité humaine, véritable droit objectif.¹¹⁷

Également, une partie de la doctrine opposée la théorie de la fiction à celle de la réalité, J.-M. Bruguière et B. Gleize relèvent que la personnalité n'est qu'une construction juridique permettant d'agir dans la vie juridique, que ce soit pour une personne physique ou morale. Dans ce cadre, pour protéger les intérêts « collectifs », toute entité doit donc être titulaire de tous les droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, permettant la réalisation de ses objectifs et ce, même dans le silence de la loi, puisque la personne physique comme morale est une « fiction juridique ».¹¹⁸

Par ailleurs, il a été avancé comme objection à l'octroi de droits de la personnalité aux personnes morales, le fait que cette dernière ne peut demander la réparation d'un préjudice « moral » qui découlerait de la nature « extrapatrimoniaire », « morale » de ces droits. Or, le préjudice ne peut être limité à cette seule « dimension », comme le démontrent bon nombre de décisions jurisprudentielles. De plus, en une manière plus générale et nuancée, il a été envisagé une application ponctuelle de ces droits, afin de prendre en compte la spécificité des groupements, tout en écartant logiquement les droits qui ne concernent que les personnes physiques tels que, les droits relatifs à la vie familiale.¹¹⁹

¹¹⁶Revue, la Société Marocaine d'Histoire du Droit, Ouvrage collectif portant sur « l'Intelligence Artificielle » numéro spécial 3-2023. Imprimerie el joussour 40, Bd Ramdane El Gadi – Oujda.p119.

¹¹⁷ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p285.

¹¹⁸ Ibid.p287.

¹¹⁹ Ibid.p286-287.

Pour ce qui est de l'irresponsabilité du producteur, utilisateur et concepteur du robot. Une partie de la doctrine s'oppose à l'idée d'une personnalité juridique des robots intelligents, au motif que, l'opportunité de créer un statut juridique pour ses derniers, déplace la responsabilité de l'être humain comme intervenant principal, sur le robot intelligent. Ce qui va aboutir à une déresponsabilisation des différents protagonistes.¹²⁰

Par ailleurs, la création d'une personnalité juridique du robot, ayant pour effet une responsabilité directe, favoriserait la mise en place d'un écran juridique faisant obstacle à la responsabilité des gardiens et des fabricants de robots. Il n'est certainement pas opportun qu'en responsabilisant le robot, ses concepteurs, utilisateur et fabricant bénéficient, le cas échéant, d'une impunité. Voilà pourquoi certains auteurs cherchent à identifier qui agit derrière le robot ; ce sera le patrimoine débiteur à cibler.¹²¹

Pour une autre partie de la doctrine, elle avance qu'il n'y a pas de véritable déresponsabilisation, en arguant l'idée du robot qui après avoir indemnisé la victime se subrogera contre son utilisateur. D'après cette doctrine en déduit que le robot lui faudrait un patrimoine propre afin de répondre à ses actes et pour qu'il soit le seul tenu pour responsable. Ainsi qu'il convient d'interpréter la décision de la Cour suprême australienne dans l'affaire Telstra qui a refusé le bénéfice du droit d'auteur à une base de données constituée par un robot, au motif que cette production avait été réalisée de manière totalement autonome par la machine, sans aucune intervention humaine.¹²²

Selon ces deux hypothèses, l'octroi d'un statut juridique aux robots pourrait les rendre capables d'assumer leur part de responsabilité, notamment pécuniaire. Cependant, cette attribution risquerait également de conduire à une déresponsabilisation des acteurs humains. Cette dynamique nous pousse à proposer le concept de responsabilité partagée : d'un côté les intervenants humains, de l'autre le robot, chacun endossant ainsi sa propre part de responsabilité.

¹²⁰ Revue, la Société Marocaine d'Histoire du Droit, Ouvrage collectif portant sur « l'Intelligence Artificielle » numéro spécial 3-2023. Imprimerie el joussour 40, Bd Ramdane El Gadi – Oujda.p121.

¹²¹ Ibid.p122.

¹²² Ibid.

Paragraphe 4 : Arguments doctrinaux favorables à l'édification d'une nouvelle fiction juridique

À l'opposé des arguments précédemment évoqués, une partie de la doctrine met en avant la nécessité d'accorder la personnalité juridique aux robots. Cette approche permettrait de les rendre responsables de leurs actes, sur le modèle des sociétés dotées d'un capital propre. Dans le même sens, on trouve un autre exemple, celui d'un robot-véhicule qui jouit d'une grande autonomie. Dans ce cadre, la survenance d'un accident soulève nécessairement la question de la responsabilité juridique. Faut-il imputer cette responsabilité au conducteur, qui n'exerce plus de contrôle sur son véhicule, ou au constructeur, tenu pour garant des éventuels dommages causés par le véhicule autonome ? Cette problématique, actuellement débattue, pourrait conduire à une refonte du système d'assurance automobile, avec une couverture liée au véhicule lui-même (intégrée à son acquisition) plutôt qu'au conducteur.¹²³

Ce qui renvoie à une solution possible résidant dans l'assurance de son robot, comme on assure un véhicule. À travers ses deux points de vue, il nous paraît logique d'opter pour la première solution, tant que le robot reste toujours sous le contrôle de l'être humain, l'intervention du robot même s'il est autonome dans certains cas, il reste toujours piloté par son producteur, utilisateur ou bien concepteur. Ce qui rend l'idée de déresponsabilisation de tout intervenant autre que le robot mal connu.¹²⁴

Plus proche de nous, c'est en doctrine que la reconnaissance de la personnalité juridique et non plus de la citoyenneté est invoquée. Un avocat français, Maître Alain Bensoussan, propose depuis presque dix ans la création d'une personnalité juridique inédite : la personne robot. La « Charte des robots » qu'il a rédigée prévoit, dans son article 2 intitulé « Personne robot », qu'« un robot est un être artificiel doté d'une personnalité juridique propre : la personnalité robot ». C'est précisément en raison de leur autonomie qu'il défend l'octroi de la personnalité juridique aux robots, fort du constat que les robots autonomes sont capables d'interagir avec leur environnement et de prendre des décisions, parfois imprévisibles d'ailleurs.¹²⁵

¹²³ Revue, la Société Marocaine d'Histoire du Droit, Ouvrage collectif portant sur « l'Intelligence Artificielle » numéro spécial 3-2023. Imprimerie el joussour 40, Bd Ramdane El Gadi – Oujda.p122-123.

¹²⁴ Ibid.p123.

¹²⁵Diane Galbois-Lehalle. L'attraction de la catégorie des personnes sur les entités numériques. La Personnalité convoitée, Faculté de droit de l'université du Mans- antenne de Laval, dir. M. Bouteille Brigant, Mar 2022, Laval, France.p5.

Dans ce cadre, on trouve à titre d'exemple le droit anglais, que des systèmes d'intelligence artificielle se voient doter d'une personnalité juridique. Il faut reconnaître que le système anglais adopte une vision plus restrictive de la personnalité juridique que d'autres systèmes juridiques, tels que l'Inde ou la Nouvelle-Zélande¹²⁶ par exemple : pour reprendre les termes de Purchas LJ, derrière une personne juridique, il y a toujours un « contenu animé ». Les sociétés (et autres) disposent ainsi d'une personnalité juridique en droit anglais parce qu'elles constituent des groupes personnifiés, et sont composées de séries d'individus¹²⁷

En réalité, aucun obstacle technique à la création d'une nouvelle personnalité électronique n'existe en droit anglais il faut et suffit simplement que le législateur anglais l'admette. Cette opinion trouve d'ailleurs écho auprès de certains membres de la Cour suprême. Lors de la première conférence sur le droit des FinTech d'Édimbourg, Lord Hodge envisage la possibilité de conférer une personnalité juridique spécifique aux ordinateurs et considère qu'« il n'y a aucune raison, en principe, pour que la loi ne puisse pas créer une telle personnalité juridique », avant de rappeler que le droit anglais a déjà pu accepter qu'un temple indien disposant d'une personnalité juridique au regard du droit indien puisse agir en justice au Royaume-Uni.¹²⁸

De la même façon, Lord Sales ne semble pas particulièrement troublé par cette possibilité. Après avoir envisagé différentes solutions pour traiter les difficultés de responsabilité civile, il conclut que « la personnalité juridique des systèmes d'intelligence artificielle pourrait être utilisée en conjonction avec d'autres techniques juridiques, telles que la responsabilité du fait d'autrui et un système d'assurance obligatoire ». Le comité déontologique de la vie publique, organisme consultatif chargé de conseiller le Premier ministre britannique, ne considère pas non plus cette hypothèse impossible, puisque dans son rapport publié en février 2020, il indique que « dans le futur, l'intelligence artificielle pourrait se voir accorder une personnalité juridique et être tenue responsable de ses propres décisions, comme l'est une entreprise privée ».¹²⁹

¹²⁶ Le Parlement de Nouvelle-Zélande a adopté une loi reconnaissant la personnalité juridique d'un fleuve, en mars 2017.

¹²⁷ Lemaire, Emmanuelle « La nécessité de créer un nouveau régime? Vers la reconnaissance d'une nouvelle personnalité juridique ? Rapport de droit anglais ». In: Responsabilité civile et intelligence artificielle. Larcier-Bruylant, ISBN 9782802771906.2022. pp. 553-566. Article disponible au site suivant : <https://repository.essex.ac.uk/32792/1/La%20necessite%20d%27un%20nouveau%20regime%20%28ANGLETERRE%29%20Emmanuelle%20Lemaire%20final.pdf>

¹²⁸ Ibid. pp.553-566.

¹²⁹ Ibid.

Également, la doctrine s'avère partagée, nuancée, sur cette question. Certains auteurs désirent écarter toute possibilité pour une personne morale de jouir de droits fondamentaux, car réservés à l'homme, d'autres considérant au contraire qu'il convient, par analogie, de les en faire bénéficier. La jurisprudence semble, quant à elle, apporter une réponse positive et ce à travers diverses décisions, au nom d'une « manifeste personnification des groupements ». En ce sens, relevons que la Cour européenne des droits de l'homme a notamment considéré dans un arrêt en date du 16 avril 2002 que des personnes morales, suite à diverses interventions d'enquêteurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) dans leurs locaux, avaient été victimes d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.¹³⁰

Depuis lors, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) n'a cessé de consacrer la protection des droits de la personnalité au profit des personnes morales, notamment à travers la protection des correspondances et de la réputation. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) lui emboitant le pas avec la protection des informations confidentielles et des secrets d'affaires. Il serait donc possible d'octroyer certains droits aux robots et d'en exclure d'autres, car « réservés » aux personnes physiques. Par ailleurs, la personne morale, n'étant pas un être humain, elle ne peut exercer ses droits que par l'intermédiaire de ses représentants, lesquels sont inéluctablement des personnes physiques. En conséquence, il pourrait en être de même pour les robots qui pourraient voir leurs droits exercés par leur « gardien », personne physique ou personne morale.¹³¹

¹³⁰GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p286-287.

¹³¹Ibid.

Chapitre 2 : Enjeux normatifs et incidence sur la propriété intellectuelle de la personnalité juridique des robots intelligents

La régulation des robots intelligents représente un défi complexe, à la croisée des enjeux globaux et nationaux.¹³² Alors que des cadres juridiques transnationaux se dessinent, le Maroc construit son propre modèle pour encadrer cette technologie émergente. Sur le plan juridique, leur impact bouleverse les fondements de la propriété intellectuelle et soulève des questions inédites quant à l'attribution de la personnalité juridique. Par ailleurs, leur capacité à traiter des données massives exige une protection renforcée de la vie privée, tandis que leur intégration croissante dans les échanges contractuels nécessite une adaptation des mécanismes de défense des consommateurs. Face à cette évolution rapide, le droit est appelé à se réinventer pour concilier innovation et protection des droits.

A ce titre, nous allons examiner l'évolution des cadres normatifs internationaux et marocain relatifs aux robots intelligents (Section 1), ensuite nous allons pencher sur les incidences de la personnalité juridique des robots intelligents sur la propriété intellectuelle et la protection du consommateur (Section 2)

Section 1 : Évolutions des cadres normatifs internationaux et marocain relatifs aux robots intelligents

Les robots dotés de l'intelligence artificielle est aujourd'hui largement médiatisée et au cœur de débats quant à sa réglementation. Se pose la question de l'octroi de la personnalité juridique à ce dernier, afin de le rendre responsable de dommages commis. Évoquons qu'un robot est un appareil effectuant, grâce à un système de commande automatique à base de microprocesseur, une tâche précise pour laquelle il a été conçu dans le domaine industriel, scientifique ou domestique.

A ce titre, cette section retrace le cadre juridique transnational applicable aux robots intelligents (paragraphe 1), accompagné l'architecture institutionnelle internationale encadrant les robots intelligents (paragraphe 2), ensuite, le cadre juridique marocain applicable aux robots intelligents (paragraphe 3), en outre le dispositif institutionnel marocain en matière de robots intelligents (paragraphe 4).

¹³² ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p31.

Paragraphe 1 : Cadre juridique transnational applicable aux robots intelligents

La robotique représente déjà une nouvelle frontière et pourrait bien incarner la prochaine révolution industrielle majeure. Dès le début du 21^{ème} siècle, l'intégration de l'intelligence artificielle a profondément transformé les services robotiques, donnant naissance à des robots entièrement autonomes.¹³³ Cela conduit à une véritable nécessité d'encadrer cette nouvelle technologie. Dans ce cadre, le Parlement européen en 16 février 2017 a recommandé un statut juridique spécial pour les robots, puis en 12 février 2019 d'une résolution élargie à l'IA. De plus, en 21 avril 2021 a mené à « l'AI Act », un projet de règlement visant à encadrer l'IA.¹³⁴

À l'heure actuelle, la robotique ne bénéficie pas d'un cadre législatif spécifique et unifié. Cependant, divers dispositifs juridiques existants permettent de réguler, de manière dispersée, les robots et plus généralement le domaine de la robotique. On retrouve ces outils dans différentes branches du droit des contrats, droit des obligations, droit de la consommation, droit de la propriété intellectuelle, loi sur la protection des données à caractère personnel etc. De plus, le cadre juridique actuel ne semble cependant pas pouvoir appréhender la diversité de la créativité que les robots vont engendrer. Aujourd'hui, l'arrivée de certains prototypes semble nécessiter un cadre éthique et réglementaire particulier : un droit sui generis.

La création d'un régime spécial semble inévitable et l'adoption d'une Charte internationale de la robotique est vivement souhaitée. Elle doit être construite en trois parties : les normes de fabrication, les droits et devoirs des utilisateurs et des propriétaires, les droits et devoirs des robots. De plus ce régime spécial et la charte de la robotique doivent s'inspirer des 3 lois d'Isaac Asimov.¹³⁵ Également dans le même cadre, parmi les approches envisagées par le livre vert¹³⁶ portant sur les aspects éthiques, juridiques et sociétaux de la robotique, apparaît la création d'une « personnalité électronique » qui induirait notamment l'inscription des robots dans un registre public et la protection des données personnelles. Cette inscription préalable marquerait le point de départ de la personnalité juridique.¹³⁷

¹³³ Alain Bensoussan « robots : évolution ou révolution ». Article, le réseau Lexing vous informe, JTIT internationale n°11 – décembre 2015.p 39-40.

¹³⁴ CAHEN, Murielle « LE DROIT DES ROBOTS ». Article, Cabinet d'avocats Paris, 25 Avril 2022.p5.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Livre vert. Sans être exhaustif, le livre vert constitue une des premières études portant sur le droit de robots en Europe. Son objectif est de stimuler les débats et lancer un processus de consultation, au niveau européen, portant sur le droit des robots. Il pourrait constituer le document préparatoire à l'élaboration d'un « livre blanc ». <https://www.association-droit-robot.fr/eurobotics-livre-vert-robots/> (consulte le 24 mai 2025).

¹³⁷ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p292.

Par l'inspiration des pratiques appliquées aux personnes morales, la mise en place d'un registre des robots permettrait de les identifier, de connaître leurs capacités, leur champ d'action, leurs caractéristiques, leur propriétaire et leurs actifs financiers. Ce registre faciliterait l'accès à ces informations pour les personnes habilitées. Par ailleurs, plus les robots gagneront en autonomie et se diffuseront sur le marché, plus la création d'un système d'immatriculation et d'autorisation de mise sur le marché deviendra nécessaire.¹³⁸

Dans cette optique, le fichier mis en place après une procédure d'enregistrement obligatoire pour tout robot destiné à évoluer de façon autonome dans un environnement humain servirait aussi à officialiser l'attribution de la « personnalité robotique » en précisant la date, la rendant ainsi opposable juridiquement. Cette mesure pourrait constituer un premier pas vers la résolution des enjeux liés à la responsabilité, notamment lorsqu'il s'agit d'identifier la personne physique ou morale responsable agissant par l'intermédiaire du robot.¹³⁹

De plus, il faut souligner que la fixation du domicile est un préalable nécessaire pour établir la compétence territoriale des juridictions. En vertu de l'article 43 du Code de procédure civile français, le tribunal compétent pour les litiges impliquant une personne morale est celui « du lieu où celle-ci est établie ». Cette disposition applique également au droit marocain à travers l'article 27 du code de procédure civile. Transposée aux « robots librement décisionnels », la notion de domicile permettrait ainsi de désigner la juridiction compétente en cas de mise en cause de leur responsabilité. Pour un robot virtuel, cette détermination devrait alors s'appuyer sur les règles applicables en matière de territorialité.¹⁴⁰ En effet, comme le soulignent les experts, les données personnelles, les technologies et leurs usages dépassent naturellement les frontières. Face à cette réalité, le rapport « RoboLaw » préconise de renforcer les instances supranationales existantes telles que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de créer une autorité dédiée à la régulation mondiale des systèmes robotiques.¹⁴¹

¹³⁸ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p293.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021.p12.

Ainsi, il serait envisageable de créer, au niveau européen, une agence dédiée à la robotique et à l'intelligence artificielle, chargée de l'immatriculation des robots. Cette agence aurait pour mission de vérifier que les robots remplissent les conditions nécessaires à l'acquisition de la personnalité juridique, notamment en s'assurant qu'ils disposent de capacités d'autonomie « sophistiquées » selon des critères qu'elle aura définis au préalable afin de garantir une sélection pertinente. Une fois immatriculé, le robot se verrait attribuer une personnalité robotique et bénéficierait des attributs qui en découlent.¹⁴²

De telles procédures pourraient permettre, à l'instar de ce que tente d'établir le nouveau règlement européen n°2016/679¹⁴³ En matière de protection des données personnelles, il s'agit de favoriser un environnement propice à l'innovation robotique tout en garantissant le respect des droits et la sécurité des utilisateurs de robots. Cela contribuerait, in fine, à une meilleure intégration des robots dans le tissu social humain.¹⁴⁴

Finalement, l'évolution exponentielle de la robotique, des algorithmes et de l'intelligence artificielle a incité de nombreux acteurs à multiplier les initiatives : résolutions, codes de conduite, directives, guides, livres blancs, commissions et groupes de travail, portés par diverses institutions. Bien que ces recommandations ne soient pas contraignantes, elles établissent les bases d'un futur cadre juridique pour les robots intelligents.¹⁴⁵

Paragraphe 2 : Architecture institutionnelle internationale encadrant les robots intelligents

La réglementation des robots et de l'intelligence artificielle est essentielle pour garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité, ainsi que pour assurer la responsabilité de ceux qui les développent et les utilisent. A cet égard, la résolutions, codes de bonne conduite, directives, guidelines, livres blancs, commissions et groupes de travail, sous l'égide d'organismes divers. C'est sur les bases de ce droit d'un genre nouveau que repose l'encadrement juridique du développement exponentiel des activités robotiques, des algorithmes et de l'IA.¹⁴⁶

¹⁴² LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021.p12.

¹⁴³ Ce règlement s'applique dans toute l'Union européenne depuis le 25 mai 2018. Aussi, les traitements déjà mis en œuvre doivent, depuis lors, être en conformité avec les dispositions du RGPD.

¹⁴⁴ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p293.

¹⁴⁵ <https://www.lexing.law/avocat-observatoire-robot-intelligence-artificielle/> (consulte le 24 mai 2025).

¹⁴⁶ Conseil général de l'Économie, ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance française « Intelligences artificielles et humaines, quelles interactions ? » Enjeux numériques – N°12 – décembre 2020.p52.

Dans ce contexte, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne manifestent une ambition claire de s'imposer comme acteurs majeurs dans le domaine de l'intelligence artificielle à l'échelle internationale. Leur objectif est notamment d'exercer une influence dominante en matière de régulation de l'IA, qui repose aujourd'hui principalement sur des normes éthiques et des instruments juridiques non contraignants. Le Comité consultatif de la Convention 108 a d'ailleurs souligné cette dynamique, affirmant que « *l'implication particulièrement active de l'Europe en matière de protection des données pourrait lui permettre de jouer un rôle central dans la gouvernance des défis posés par le développement de l'intelligence artificielle* ».

De plus, le Conseil de l'Europe a opté pour une législation souple pour encadrer l'intelligence artificielle, tandis que l'Union européenne s'apprête à mettre en place une réglementation contraignante. Ainsi le Parlement européen, dans sa résolution du 16 février 2017, « *demande à la Commission de présenter, sur la base de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition d'instrument législatif sur les aspects juridiques du développement et de l'utilisation de la robotique et de l'intelligence artificielle à un horizon de 10 ou 15 ans, combinée à des instruments non législatifs, tels que des lignes directrices et des codes de conduite* ». ¹⁴⁷

En outre, la Commission européenne souligne que les futures mesures législatives ne s'appliqueront qu'aux systèmes d'intelligence artificielle considérés comme présentant un risque élevé. Elle précise toutefois que les applications ne relevant pas de cette catégorie resteront soumises au cadre juridique existant, incluant les règles sur la non-discrimination, la protection des données personnelles et les régimes de responsabilité. Et dans son Livre blanc, la Commission souligne également que « l'Europe est en bonne position pour jouer un rôle clé à l'échelle mondiale, en fédérant des alliances autour de valeurs communes et en promouvant une utilisation éthique de l'IA ». Par conséquent, l'intelligence artificielle et sa régulation forment l'une des quatre priorités de la Commission Vander Leyen ¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Clémentine, Pouzet « Les modes de régulation de l'intelligence artificielle par le droit européen ». Université Jean Moulin Lyon 3 – Faculté de Droit Équipe de droit international, européen et comparé – EA n° 4185 Lyon – 2020.p75.

¹⁴⁸ Ibid.p17.

L'Organisation Internationale du Travail (OIT) a établi un code mondial (C185) encadrant les normes sociales liées à la robotisation du travail humain. Ce texte encourage les entreprises à adopter une démarche volontaire pour mettre en œuvre des mesures concernant la robotisation, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, des droits syndicaux, de l'emploi et de la formation. Il souligne également que les États membres ont la responsabilité de mettre en œuvre ces normes. En outre des institutions internationales comme l'Organisation mondiale du commerce (l'OMC) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUCED ont élaboré des codes d'orientation non contraignants concernant l'utilisation des technologies robotiques et de l'IA. Ces démarches témoignent d'une volonté croissante de renforcer la régulation du secteur numérique.¹⁴⁹

Paragraphe 3 : Cadre juridique marocain applicable aux robots intelligents

Le Maroc s'est engagé dans un processus de transformation numérique à travers une série d'initiatives, de la stratégie du « Maroc numeric 2013 » au « Plan National de la Réforme de l'Administration 2018 /2021 », en passant par le « Nouveau Modèle de Développement en 2021 ». Actuellement, le pays travaille sur l'élaboration d'une stratégie nationale de transition numérique « Maroc Digital 2030 », qui accorde une importance particulière à l'intelligence artificielle (IA).¹⁵⁰

Dans ce cadre, L'établissement d'un cadre juridique pour le cyberspace constitue une priorité stratégique pour les autorités marocaines, visant à garantir une utilisation sécurisée et éthique des technologies numériques, notamment celles liées à l'intelligence artificielle. Ce cadre repose sur un ensemble de lois et de réglementations destinées à protéger les droits des citoyens tout en favorisant l'innovation et l'avancée technologique. Au cours des dix dernières années, le Maroc a mis en place plusieurs lois structurantes concernant le cyberspace et le numérique, parmi lesquelles :

- ➡ La loi 09-08, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
- ➡ La loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques.
- ➡ La loi 04-20 relative à la Carte Nationale d'Identité Électronique.
- ➡ La loi 53-05, relative à l'échange électronique de données juridiques.

¹⁴⁹<https://www.fopenitentiaire.fr/le-droit-de-la-robotique-et-de-lintelligence-artificielle-les-enjeux-de-responsabilite-et-de-regulation/> (consulte le 25 mai 2025).

¹⁵⁰ BOUZIDI, Abdelmadjid « La souveraineté numérique à l'ère de l'Intelligence Artificielle ». Article, FSJES-AGDAL Université Mohammed V Rabat. p3.

- La loi 05-20, relative à la cybersécurité.
- La loi 31-08, relative à la protection du consommateur.
- La loi 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.
- La loi 2-00 sur les droits d'auteur et droits voisins.

Le Maroc n'a pas encore établi un cadre réglementaire précis à l'intelligence artificielle, mais il a établi les fondements d'un écosystème numérique plus large, qui impacte le développement et l'usage de cette technologie. Outre les dispositions constitutionnelles, le pays a adhéré à plusieurs accords internationaux relatifs aux droits civils, à la protection des données personnelles et à la cybersécurité¹⁵¹

En l'absence d'un cadre juridique spécifique régissant l'intelligence artificielle (IA) au Maroc pose de nombreux défis et suscite des inquiétudes. Et en l'absence de réglementations claires et précises, l'utilisation de l'IA cela peut conduire à : des comportements contraires à l'éthique, des violations de la confidentialité, des traitements inéquitables et des mesures coercitives abusives. ¹⁵²De ce fait, le Maroc a pris l'engagement formel d'appliquer les préconisations de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA, devenant ainsi le premier pays africain et arabe à adopter ce cadre. Il a également souscrit à la résolution de l'ONU prônant une intelligence artificielle fiable au service du développement durable. Ces avancées symboliques restent néanmoins lettre morte en l'absence d'une gouvernance claire et de dispositifs réglementaires spécifiques. ¹⁵³

Dans cette optique, le législateur marocain, tenu d'encadrer juridiquement l'IA, vise à instaurer une régulation robuste autour de trois piliers essentiels : protéger les données personnelles et sensibles, clarifier la responsabilité, et garder le contrôle et promouvoir l'explicabilité. L'intelligence artificielle (IA), technologie d'aide à la décision fondée sur la collecte, le traitement et l'analyse de données, peut être détournée par des acteurs malveillants, menaçant ainsi l'intégrité des données publiques et privées. Pour cela, le législateur instaurer une loi essentielle et qui s'inscrit aussi dans le cadre de la constitution marocaine, à savoir la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. ¹⁵⁴

¹⁵¹ Amine Mounir « Quels usages et quelles perspectives de développement de l'intelligence artificielle au Maroc ? » Avis, du Conseil Economique, Social et Environnemental. Auto-saisine n° 78/2024. P28. Ce document disponible au site suivant : <https://www.cese.ma/media/2024/11/AVAS78VFP1.pdf>

¹⁵² ADNANI Elmehdi et HAOUNANI Amine « L'intelligence Artificielle au Maroc : Entre éthique et réglementation ». Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) ISSN : 2958-8413 Vol. 2, No. 3, Juin 2024. p124.

¹⁵³Ibid.

¹⁵⁴ BOUZIDI, Abdelmajid « La souveraineté numérique à l'ère de l'Intelligence Artificielle ». Article, FSJES-AGDAL Université Mohammed V Rabat.p3.

Ce texte législatif encadre et favorise l'accès à l'information tout en renforçant la protection des données à caractère personnel. Il impose aux organismes publics et privés. Il convient également de souligner que cette loi est alignée sur les normes internationales de protection des données, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) européen. Cette conformité facilite sert de catalyseur aux investissements transnationaux tout en ancrant le Maroc dans l'écosystème économique global.

De plus, Avec la loi 05.20, le Maroc se dote d'un arsenal juridique préconisant un ensemble de règles et de mesures de sécurité afin d'assurer et renforcer la sécurité des systèmes d'information des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics et de toute autre personne morale de droit public ainsi que des infrastructures d'importance vitale des systèmes d'information sensibles. Dans ce cadre, conformément à l'article 11 de la loi 05.20, le Maroc interdit le stockage des données sensibles en dehors de son territoire national. Par ailleurs, l'article 12 de cette même loi stipule que toute externalisation d'un système d'information sensible doit être régie par un contrat de droit marocain, incluant obligatoirement : des engagements en matière de protection des données, des clauses d'auditabilité et de réversibilité, ainsi que des exigences de sécurité et des niveaux de service spécifiques.¹⁵⁵

En droit, la responsabilité implique qu'un individu ou une entité à l'origine d'un dommage doit justifier ses actes ou compenser la victime. Concernant l'intelligence artificielle, les algorithmes opèrent des choix indépendants grâce à l'apprentissage automatique et l'analyse de données provenant de multiples sources. Dans ce contexte, le Parlement européen, à travers ses « recommandations à la Commission sur des règles de droit civil relatives à la robotique », stipule à l'article 49 que le futur cadre juridique doit garantir l'efficacité, la transparence et la cohérence dans la mise en œuvre de la sécurité juridique afin d'assurer les intérêts des citoyens, des consommateurs et des entreprises. Parmi les recommandations, la création d'une personnalité juridique spécifique aux robots ; « *il serait envisageable de conférer la personnalité électronique à tout robot qui prend des décisions autonomes ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers* ». ¹⁵⁶

¹⁵⁵ BOUZIDI, Abdelmadjid « La souveraineté numérique à l'ère de l'Intelligence Artificielle ». Article, FSJES-AGDAL Université Mohammed V Rabat.p14.

¹⁵⁶Ibid.p16.

Le caractère évolutif de l'IA rend la régulation de la responsabilité encore plus complexe, ce qui incite le législateur à invité d'examiner « *si la réglementation existante de la responsabilité du fait des produits devrait être étendue aux logiciels* ou même à étudier l'attribution d'une personnalité juridique aux systèmes d'IA, une piste avancée par certains chercheurs. Par conséquent, on a besoin de l'instauration d'une loi qui définisse les principes fondamentaux, les normes de sécurité, les mécanismes de surveillance, ainsi que les responsabilités des acteurs impliqués dans l'écosystème de l'IA. Elle contribuera à assurer la protection des droits individuels, la transparence et la confiance du public dans cette technologie en constante évolution.¹⁵⁷

Enfin, le Maroc ne dispose pas d'une législation spécifique pour régir l'IA, ce qui crée un vide juridique et rend impérative l'adoption d'une loi-cadre pour garantir un développement éthique et responsable de l'IA dans le pays.

Paragraphe 4 : Dispositif institutionnel marocain en matière de robots intelligents

Le Maroc dispose d'un cadre institutionnel robuste pour la gouvernance du cyberspace, mobilisant des acteurs clés tels que la CNDP, la DGSSI, la DGSN, l'ANRT et l'ADD. Ces entités œuvrent collectivement à la promotion du numérique, au développement de l'intelligence artificielle et au renforcement de la cybersécurité sur le territoire national. Ces acteurs institutionnels jouent un rôle clé dans l'adhésion aux standards de protection des données et la création d'un écosystème numérique sécurisé, propice au développement de l'intelligence artificielle au Maroc.¹⁵⁸

Initialement, l'Agence de Développement du Digitale (ADD) est une institution publique stratégique établie conformément aux dispositions de la loi N°61.16. En tant qu'entité autonome, elle exerce ses fonctions sous la tutelle du Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration. L'ADD est investie de la mission d'exécuter la stratégie nationale de développement numérique et de promouvoir l'adoption généralisée des technologies numériques par les citoyens.¹⁵⁹

¹⁵⁷ BOUZIDI, Abdelmadjid « La souveraineté numérique à l'ère de l'Intelligence Artificielle ». Article, FSJES-AGDAL Université Mohammed V Rabat.p14.

¹⁵⁸ ADNANI Elmehdi et HAOUNANI Amine « L'intelligence Artificielle au Maroc : Entre éthique et réglementation ». Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) ISSN : 2958-8413 Vol. 2, No. 3, Juin 2024.p1244.

¹⁵⁹ Ibid.

Par la suite, l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) est un établissement public chargé de superviser et de réguler le secteur des télécommunications. Sous la tutelle directe du Chef du Gouvernement, elle dispose d'une personnalité juridique propre et d'une autonomie financière. Créée en février 1998 par la loi n° 24-96 relative à la Poste et aux Télécommunications, l'ANRT est investie de compétences réglementaires et de régulation dans le domaine des télécommunications au Maroc. Également, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) joue un rôle fondamental dans la préservation de la cybersécurité et des données personnelles au Maroc. En tant qu'organe placé sous l'autorité du Ministère de l'Intérieur, la DGSN a pour missions d'assurer la sécurité intérieure et de lutter contre la criminalité, notamment les infractions liées à la protection des données et à la cybercriminalité.¹⁶⁰

En sus, la DGSN a mis en place plusieurs structures centrales, dont le Service de lutte contre la cybercriminalité, placé sous la tutelle de la Police Judiciaire. Par ailleurs, elle a également créé des brigades spécialisées et des laboratoires régionaux, déployés sur l'ensemble du territoire pour mener des enquêtes relatives à ces infractions spécifiques. Également, la DGSN s'engage activement dans la sensibilisation du public, la conduite d'enquêtes et les poursuites judiciaires, en coordination avec les institutions compétentes. Ces actions visent à garantir la protection des données personnelles des citoyens et à lutter contre les infractions liées à leur exploitation illégale.¹⁶¹

Par ailleurs, il est à noter la mission essentielle dévolue à la DGSSI, qui se consacre à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de sécurité numérique. Elle se distingue notamment par son engagement résolu dans la lutte contre les cyberattaques ciblant tant les individus que les entités gouvernementales, les organismes publics, ainsi que d'autres infrastructures d'une importance cruciale. La DGSSI occupe une position prépondérante dans la préservation des données personnelles au Maroc. En tant qu'autorité compétente, elle a pour mission d'instaurer des mesures de sécurité robustes et de déployer des systèmes de contrôle afin d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations personnelles.¹⁶²

¹⁶⁰ ADNANI Elmehdi et HAOUNANI Amine « L'intelligence Artificielle au Maroc : Entre éthique et réglementation ». Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) ISSN : 2958-8413 Vol. 2, No. 3, Juin 2024.p1244.

¹⁶¹ Ibid.

¹⁶² Ibid.

Pour renforcer la protection des données, le Maroc a mis en place la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP). En tant qu'organe indépendant, la CNDP joue un rôle central dans l'application de la loi 09-08, qui garantit la protection des individus face au traitement de leurs données personnelles. Sa mission principale est d'exercer un contrôle, disposant ainsi de prérogatives de surveillance qui lui permettent de superviser avec autorité les traitements de données personnelles. Cependant, l'essor accéléré de l'IA pose de nouveaux défis pour la protection des données personnelles.¹⁶³

Il est pertinent de mettre en avant le rôle du Centre Marocain d'Alerte et de Gestion des Incidents Informatiques (MA-CERT), dont la mission principale consiste à mettre en place un dispositif de veille, d'identification et de réponse aux cyberattaques. Le MA-CERT représente un acteur clé dans le paysage institutionnel du Maroc dédié à la cybersécurité et à la gestion des incidents informatiques. Il a été institué avec pour mission essentielle de renforcer la sécurité numérique au sein du pays et de protéger les précieux actifs informatiques.¹⁶⁴

Parallèlement, le Maroc a créé le Comité Stratégique de la Cybersécurité (CSC). Cette institution travaille en synergie avec la Gendarmerie Royale afin de consolider la cybersécurité à l'échelle nationale. Placé sous l'autorité directe du chef du gouvernement, le CSC assure une coordination stratégique dans la protection des systèmes d'information nationaux contre les cyberattaques. Il formule des politiques, établit des normes et des directives en matière de sécurité des systèmes d'information, et œuvre à garantir que les institutions publiques et privées respectent ces normes pour renforcer la résilience du Maroc face aux défis numériques.¹⁶⁵

¹⁶³ ADNANI Elmehdi et HAOUNANI Amine « L'intelligence Artificielle au Maroc : Entre éthique et réglementation ». Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) ISSN : 2958-8413 Vol. 2, No. 3, Juin 2024. p1245

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Ibid.

Le Secrétaire Général du Gouvernement a acté le 13 mars 2024, la création de la « Cellule du numérique », en annonçant la création de la « Cellule du numérique » une avancée majeure pour structurer la transition numérique du Maroc et consolider son cadre juridique. La création de cette commission revêt une importance capitale, puisqu'elle vise à combler un besoin urgent de régulation et de contrôle des activités numériques, s'inscrivant ainsi pleinement dans la stratégie nationale « Digital Morocco 2030 ». Cette stratégie d'envergure a pour ambition de faire du Maroc un leader régional dans l'écosystème numérique. Ce qui exige une modernisation urgente des textes existants et la mise en œuvre de nouvelles dispositions réglementaires.¹⁶⁶

De plus, le Maroc a instauré un système d'identité numérique national basé sur la carte nationale d'identité électronique (CNIE), renforçant ainsi la sécurité des échanges digitaux. Ces mesures témoignent de la détermination du Maroc à développer un espace numérique sécurisé, favorable à l'innovation tout en préservant les droits des citoyens et en s'alignant sur les référentiels internationaux.¹⁶⁷

Enfin, l'absence de politiques spécifiques pour répondre aux impacts de l'IA sur l'environnement ou pour l'utilisation de l'IA dans la préservation du patrimoine culturel ou des langues autochtones, l'UNESCO a adopté en novembre 2021 une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Ratifiée par 193 pays, dont le Maroc, cette initiative mondiale propose aux États un cadre normatif pour réguler l'IA tout en capitalisant sur ses potentialités. De plus, en novembre 2023, le Maroc a accueilli un centre de catégorie II sous l'égide de l'UNESCO dédié à l'intelligence artificielle en Afrique, marquant ainsi une avancée majeure pour l'intégration régionale de l'IA.¹⁶⁸ Également, il est nécessaire de souligner que le Maroc possède un réseau d'instituts et d'écoles performants, parmi lesquels nombreux offrent des formations en intelligence artificielle, ce qui renforce les compétences nationales pour développer et déployer l'IA.

¹⁶⁶ ADNANI Elmehdi et HAOUNANI Amine « L'intelligence Artificielle au Maroc : Entre éthique et réglementation ». Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) ISSN : 2958-8413 Vol. 2, No. 3, Juin 2024. p146.

¹⁶⁷ <https://medias24.com/2022/04/26/tiers-de-confiance-national-la-plateforme-dauthentification-de-lidentite-numerique/> (consulte le 28 mai 2025).

¹⁶⁸. ADNANI Elmehdi & HAOUNANI Amine. Ibid.

Section 2 : Incidences de la personnalité juridique des robots intelligents sur la propriété intellectuelle et la protection du consommateur

Il est de l'essence de la science juridique de s'emparer tôt des enjeux liés aux nouvelles technologies. Dans ce cadre, depuis quelques années, juristes et développeurs informatiques s'interrogent sur le sort qu'il convient de consacrer aux productions générées par intelligence artificielle, la protection des données personnelles et la protection des consommateurs.

A ce titre, cette section retrace les fondements de la propriété intellectuelle à l'épreuve de l'intelligence artificielle (paragraphe 1). Parallèlement, les obstacles et apports de la personnalité juridique des robots intelligents en matière de propriété intellectuelle (paragraphe 2) ensuite, la protection des données personnelles face aux robots dotés d'intelligence artificielle (paragraphe 3). Enfin, leur rôle croissant dans les relations contractuelles impose une reconsidération des mécanismes de protection des consommateurs, notamment face aux défis posés lorsque le robot est à la fois objet et acteur du contrat (paragraphe 4).

Paragraphe 1 : Fondements de la propriété intellectuelle à l'épreuve de l'intelligence artificielle

La propriété intellectuelle reconnaît deux types de création : les inventions garanties par la propriété industrielle et les œuvres de l'esprit garanties par la propriété littéraire et artistique¹⁶⁹. L'histoire du droit d'auteur nous rappelle que ce droit de propriété intellectuelle est pensé essentiellement pour les personnes physiques. C'est ainsi que les professeurs Vivant et Bruguière écrivent dans leur manuel : « le droit d'auteur, à la différence du copyright, est tout entier construit sur une conception personnaliste. (...). L'œuvre, dans cette vision des choses, est la projection même de l'auteur. Dès lors, si l'œuvre est protégée, c'est parce que l'auteur y est présent. En ce sens, l'originalité ne peut qu'être subjective. L'œuvre, c'est l'auteur. L'originalité, pour reprendre la formule la plus couramment utilisée, c'est l'empreinte même de la personnalité de l'auteur ».¹⁷⁰

¹⁶⁹ La propriété littéraire et artistique les droits d'auteur revenant aux créateurs d'œuvres de l'esprit et les droits dits voisins revenant aux auxiliaires de la création que sont les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle, les éditeurs et agences de presse, ainsi que certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.

¹⁷⁰ AMANDINE Cayol, IONY Randrianirina « Transhumanisme(s) et la notion de propriété ». Amandine Cayol ; Emilie Gaillard. Les grandes notions du droit à l'aune des transhumanismes, (Chaire d'excellence CNRS de Normandie pour la paix), 978-2-84934-735-5. Éditions mare & martin ,2023, pp. 159–204.

Également, à la lecture des dispositions de la première partie législative marocaine la loi 02-00¹⁷¹ relatives droits d'auteur et droits voisins, on constate que cette loi instaurée pour protéger les créations de l'esprit humain. De plus, à l'instar des pratiques internationales, le droit marocain consacre le critère de l'originalité pour la qualification des œuvres d'esprit. Ce critère implique que l'œuvre reflète une création personnelle de l'auteur, différente de toute imitation ou reproduction illicite. Cependant, bien que ce cadre juridique soit adapté à l'environnement national et englobe les réalités numériques classiques, il ne prévoit aucune disposition spécifique sur les œuvres générées ou co-générées par l'IA.¹⁷²

Dans ce sens, le législateur Marocain définit l'œuvre comme étant le fruit de création d'un individu, excluant de facto tout processus algorithmique autonome. A cet effet, les concepts classiques découlant du corpus légal actuel centré sur l'auteur humain, crée une incertitude concernant les innovations nationales exploitant l'IA à des fins créatives ou l'exploitation par l'IA de créations intellectuelles existantes.¹⁷³

De même contexte, d'après l'examen de la jurisprudence comparée nous révèle que les tribunaux étrangers adoptent les mêmes critères relatifs à la conscience et au discernement. La cour fédérale d'Australie, estime qu'une base de données générée automatiquement par une machine intelligente n'est pas protégeable par le copyright dans la mesure où l'effort d'extraction de données n'était pas le fait d'une personne ni d'un groupe de personnes. Également, la cour de cassation française a ainsi pu décider qu'« une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l'auteur que dans le cas où une œuvre collective, créée à son initiative, est divulguée sous son nom », une position approuvée par Françon, qui écrit qu'une personne morale « n'étant qu'une entité créée par le droit et non un être de chair, ne saurait, à proprement parler, créer une œuvre de l'esprit ».¹⁷⁴

¹⁷¹ Dahir n° 1-14-97 du 20 rejev 1435 (20 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 79-12 completant la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins.

¹⁷² <https://www.village-justice.com/articles/droit-marocain-propriete-intellectuelle-ere-intelligence-artificielle,53064.html> (consulte le 29 mai 2025).

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ AMANDINE Cayol, IONY Randrianirina « Transhumanisme(s) et la notion de propriété ». Amandine Cayol ; Emilie Gaillard. Les grandes notions du droit à l'aune des transhumanismes, (Chaire d'excellence CNRS de Normandie pour la paix), 978-2-84934-735-5. Éditions mare & martin ,2023, p. 159–204.

En revanche, les droits de propriété industrielle n'étant pas des droits personalistes à l'inverse des droits d'auteur qui comportent quatre droits moraux distincts : le droit à la paternité de l'œuvre, le droit de divulgation, le droit à l'intégrité de l'œuvre, ainsi que le droit de repentir et de retrait. Ce qui se comprend aisément, car le titre délivré par l'office d'enregistrement est accordé au déposant et non au créateur.¹⁷⁵ Aussi, le droit de la propriété industrielle n°17-97¹⁷⁶ telle que modifiée et complétée, exige également comme le droit d'auteur que l'invention soit issue d'un acte créatif humain. A cet effet, une IA qui agit sans intervention humaine directe ne peut pas être reconnue comme inventeur. D'ailleurs, cette conception rejoint le même raisonnement adopté actuellement dans d'autres juridictions.¹⁷⁷

La personne du créateur importe donc peu. Tout au plus lit-on à l'article 81 la convention sur le brevet européen (CBE) précise que toute demande de brevet déposée auprès d'un office doit désigner au moins un inventeur. Cependant, il est à remarquer qu'aucune vérification de la qualité d'inventeur n'est réalisée. La doctrine majoritaire ne s'en offusque pas outre mesure, considérant qu'il importe peu que l'invention soit le résultat des qualités inventives du déposant ou de l'utilisation d'un algorithme intelligent.¹⁷⁸

Selon le professeur Mendoza-Caminade : « Au nom de la distinction juridique entre les personnes et les choses, seules les personnes physiques peuvent créer des biens pouvant être protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Mais ce qui paraît jusqu'à présent relever de l'évidence ne trouve pas de fondement textuel précis ». Au risque d'une redondance, c'est tout juste si la CBE précise en sa règle 19 que la désignation de l'inventeur doit comporter les noms, prénoms de l'inventeur ainsi que le pays et le lieu de son domicile. Mais ces diverses conditions de forme renvoyant aux attributs d'une personne physique suggèrent tout de même que l'inventeur doit être une personne physique.¹⁷⁹

¹⁷⁵ AMANDINE Cayol, IONY Randrianirina « Transhumanisme(s) et la notion de propriété ». Amandine Cayol ; Emilie Gaillard. Les grandes notions du droit à l'aune des transhumanismes, (Chaire d'excellence CNRS de Normandie pour la paix), 978-2-84934-735-5. Éditions mare & martin ,2023, p. 159–204.

¹⁷⁶ LOI n°17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et 31-05

¹⁷⁷ <https://www.village-justice.com/articles/droit-marocain-propriete-intellectuelle-ere-intelligence-artificielle.53064.html> (consulte le 29 mai 2025).

¹⁷⁸ AMANDINE Cayol, IONY Randrianirina. Ibid. p. 159–204

¹⁷⁹ Ibid.

Aujourd'hui, avec les technologies robotiques peuvent participer à une activité créative à deux niveaux. D'une part, la réalisation d'une œuvre peut l'être avec assistance robotique. D'autre part, la possibilité d'œuvres autonomes, réalisées par le robot seul, commencent à voir le jour. À cet égard, ces dernières années, les juristes spécialistes du droit des propriétés intellectuelles se sont émus de voir des tableaux, ressemblant à s'y méprendre à de véritables œuvres d'art, vendus aux enchères à des prix incommensurables et pourtant produits par des algorithmes capables d'apprentissage profond (deep learning machines); la Dixième Symphonie de Beethoven achevée par le programme BeethovANN 10.1 ; des robots intelligents fabriquent de nouveaux produits, répondant à presque tous les critères de l'œuvres de l'esprits et des inventions .¹⁸⁰

Dans ce cadre, il y a des débats qui entourent sur la question de protection des inventions issues de l'IA comme dans l'affaire Dabus « Device For the Autonomous Bootstrapping of United Sentience » ayant ouvert la voie à une reconnaissance de la contribution de l'IA, à condition qu'un être humain soit désigné comme déposant ou propriétaire. Dans cette affaire, le chercheur Stephen Thaler a tenté de faire enregistrer des brevets dans plusieurs pays au nom de son IA « Dabus » en tant qu'inventeur. Les offices de propriété intellectuelle du Royaume-Uni, USA, de l'UE et d'autres pays ont tous rejeté ces demandes invoquant la condition sin qua non d'inventeur humain personne physique. Toutefois, en 2021 l'Afrique de Sud a fait exception en acceptant le dépôt. Dabus est une machine créative qui simule le processus de brainstorming afin de générer de nouvelles idées ou inventions.¹⁸¹

De ce fait, lorsque le processus créatif est laissé à la personne physique qui apporte l'empreinte de sa personnalité et qui ne se contente pas de mettre en œuvre un savoir-faire, cette personne sera auteur, au sens du droits d'auteur, de l'œuvre originale considérée. Les technologies robotiques et l'intelligence artificielle sont appréhendées comme des outils de réalisation et non comme participant au processus créatif. La cour d'appel de Paris a déjà jugé que « l'on ne saurait méconnaître, a priori, l'apport des techniques informatiques tant dans le domaine de la création que de l'interprétation » et que la création assistée par ordinateur est protégeable (CA Paris, ch. 4, sect. A, 3 mai 2006, n° 05/01400 : JurisData n°2006-322270).¹⁸²

¹⁸⁰ AMANDINE Cayol, IONY Randrianirina « Transhumanisme(s) et la notion de propriété ». Amandine Cayol ; Emilie Gaillard. Les grandes notions du droit à l'aune des transhumanismes, (Chaire d'excellence CNRS de Normandie pour la paix), 978-2-84934-735-5. Éditions mare & martin ,2023, pp. 159–204.

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Ibid.

De même, le cas de l'œuvre réalisée de façon autonome par un robot grâce à la mise en œuvre d'une intelligence artificielle conférant à un robot une capacité d'analyse de l'environnement, d'apprentissage et de subjectivité. Cela impose ici les limites du droit positif d'auteur : seule une personne physique peut être auteur (Cass. 1 re civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.566 : JurisData n° 2015-000315). C'est aussi ce qu'a rappelé la jurisprudence américaine dans l'affaire Naruto (2018) entourant un égoportrait pris par un singe : le singe ne peut recevoir le statut d'auteur, car le droit d'auteur se rapporte aux personnes humaines.¹⁸³

En somme, pour se voir reconnaître la qualité d'auteur ou d'inventeur, il faut être une personne physique. C'est en tout cas la solution dégagée par la jurisprudence et approuvée par la doctrine majoritaire. Or, l'exigence d'une intervention humaine dans le fait de création constitue un obstacle à la réception de ces productions innovantes au sein de la propriété intellectuelle. Une levée de cet obstacle s'impose donc.

Paragraphe 2 : Obstacles et apports de la personnalité juridique des robots intelligents en matière de propriété intellectuelle

Il est incontestable que le droit de la propriété intellectuelle soit conçu et utilisé dans un but d'encouragement et d'accompagnement du progrès. Les professeurs Vivant et Bruguière le rappellent aujourd'hui encore dans leur ouvrage : « (...) notre droit d'auteur ne doit pas être un obstacle au développement de technologies utiles au savoir ».¹⁸⁴

Dans ce cadre, le problème posé que le système (machine ou logiciel) doté d'intelligence artificielle peut-elle être titulaire de droits de propriété intellectuelle. Il faut donc d'emblée dissocier les deux questions de la protégeabilité des productions issues de l'intelligence artificielle et de la titularité des droits d'auteur octroyés à l'intelligence artificielle. Si les deux questions se posent, c'est que des obstacles s'opposent aux deux qualifications essentielles que sont les notions d'œuvre de l'esprit et d'auteur. Mais le droit étant une science juridique, ces obstacles pourraient certainement être franchis via la loi ou la jurisprudence, permettant sans doute de lever ces obstacles.¹⁸⁵

¹⁸³ AMANDINE Cayol, IONY Randrianirina « Transhumanisme(s) et la notion de propriété ». Amandine Cayol ; Emilie Gaillard. Les grandes notions du droit à l'aune des transhumanismes, (Chaire d'excellence CNRS de Normandie pour la paix), 978-2-84934-735-5. Éditions mare & martin ,2023, pp. 159–204.

¹⁸⁴Ibid.

¹⁸⁵ Ibid.

A cet égard, les professeurs Vivant et Bruguière proposent plusieurs solutions pour lever les obstacles à la titularité de droits de propriété intellectuelle, parmi eux l'octroi de la personnalité juridique aux robots dotés d'intelligence artificielle. Chacun se souvient de la Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 invitant la Commission européenne à soumettre une directive envisageant « la création d'une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu'au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques dotées de droits et de devoirs bien précis » et définissant « des critères de création intellectuelle propres applicables aux œuvres protégeables par droit d'auteur créées par des ordinateurs ou des robots ».¹⁸⁶

La consécration de la personnalité juridique de l'intelligence artificielle, si elle permet en théorie de faire reconnaître la paternité authentique d'une création, alors qualifiée à juste titre d'œuvre de l'esprit ou d'invention, s'avère pourtant être une fausse bonne idée. Une telle solution atteindrait en effet très vite ses limites d'ordre concret. Qualifiée de « monstruosité juridique » par le professeur Loiseau, la « personnalité électronique » pêche par imperfection car elle ne permettrait pas de résoudre un certain nombre de problèmes pratiques, au premier rang desquels ceux liés aux atteintes à l'intégrité de la création ou à sa divulgation ou à sa reproduction ou encore à son exploitation. L'intelligence artificielle, qualifiée alors de « personne électronique », ne serait qu'une fiction de la loi, au même titre que la personne morale, nécessitant ainsi une représentation par une personne physique.¹⁸⁷

Alors, qui du propriétaire, du concepteur ou de l'utilisateur de l'intelligence artificielle, serait légitime à exercer les droits de propriété intellectuelle ou des droits exclusifs d'exploitation similaires, dévolus à la « personne électronique » ? La même question se pose de la responsabilité des robots dotés d'intelligence artificielle en cas d'atteinte à une création préexistante : qui du propriétaire, du concepteur ou de l'utilisateur, représenterait l'intelligence artificielle si cette dernière venait à créer une production portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle ?¹⁸⁸

¹⁸⁶ AMANDINE Cayol, IONY Randrianirina « Transhumanisme(s) et la notion de propriété ». Amandine Cayol ; Emilie Gaillard. Les grandes notions du droit à l'aune des transhumanismes, (Chaire d'excellence CNRS de Normandie pour la paix), 978-2-84934-735-5. Éditions mare & martin ,2023, pp. 159–204.

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ Iony Randrianirina. « L'illusoire influence de l'intelligence artificielle sur le droit d'auteur ». Edition, mare & martin. Droit des affaires et intelligence artificielle : diagnostic et prospective, 2023, p.207-220,

D'abord, l'octroi d'une personnalité juridique au robot doté d'intelligence artificielle, se caractérise, loin de faire l'unanimité. En témoigne le Compendium du Copyright Office américain de 2014, qui refuse, l'enregistrement des créations générées automatiquement sans aucune intervention humaine. C'est pourquoi il a été proposé d'envisager l'intelligence artificielle, non pas comme sujet de droit, mais comme objet de droit.¹⁸⁹

Alors, l'on aurait d'ailleurs tort de penser que la proposition d'accorder la personnalité juridique aux systèmes d'intelligence artificielle est seulement envisagée pour résoudre les difficultés de responsabilité civile ; elle investit également le droit de la propriété intellectuelle. Dans ce cadre, on trouve comme indirecte la récente décision *Thaler v. Comptroller-General Patents, Designs and Trade Marks*. Dans cette affaire, traitant de la question de savoir si un système d'intelligence artificielle (la machine DABUS) pouvait être qualifié d'« inventeur » au sens du Patents Act 1977, le demandeur lui-même (le propriétaire de DABUS) n'avait pas osé aller jusqu'à faire valoir que DABUS avait une personnalité juridique.

Au contraire, il avait pris grand soin d'insister sur le fait que DABUS n'était pas une « personne », au sens du droit anglais. Ce n'est pas tout : le bureau de la propriété intellectuelle a publié un rapport, le 23 mars 2021, en réponse aux contributions récoltées dans le cadre de l'intellectuelle. Et à partir de ce rapport, il apparaît clairement que tant la majorité des contributeurs que le bureau de la propriété intellectuelle sont assez défavorables à l'idée d'accorder la personnalité juridique aux systèmes d'intelligence artificielle pour le moment.

¹⁹⁰En effet, tous semblent reconnaître que l'intelligence artificielle est principalement un simple outil et que l'influence humaine demeure encore prédominante.¹⁹¹

¹⁸⁹ Iony Randrianirina. « L'illusoire influence de l'intelligence artificielle sur le droit d'auteur ». Edition, mare & martin, Droit privé & sciences criminelles, 978-2-84934-703-4, 2023, p.207-220.

¹⁹⁰ Ibid.

¹⁹¹ Lemaire, Emmanuelle « La nécessité de créer un nouveau régime? Vers la reconnaissance d'une nouvelle personnalité juridique ? Rapport de droit anglais ». In: Responsabilité civile et intelligence artificielle. Larcier-Bruylant, ISBN 9782802771906.2022.pp. 553-566.

Également, le statut juridique de l'intelligence artificielle est discuté par la doctrine belge dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Depuis son arrêt Infopaq, la Cour de justice de l'Union européenne réserve la protection du droit d'auteur à tout objet qui est original en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. La Cour a ensuite précisé, à l'occasion de son arrêt *Painer*, qu'une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu'elle reflète la personnalité de celui-ci. Celle-ci s'exprime lors de la réalisation de l'œuvre par les choix libres et créatifs effectués par l'auteur. Il résulte de cette jurisprudence que le droit d'auteur est intimement lié à la personnalité humaine.¹⁹²

Aujourd'hui, il existe des réflexions législatives en matière d'intelligence artificielle et de propriété intellectuelle visent principalement à lever les obstacles au développement de l'intelligence artificielle plutôt qu'à encadrer la pratique. À titre d'illustration, le Japon a modifié sa loi sur le droit d'auteur pour exempter l'analyse d'œuvres faisant l'objet de droit d'auteur tant que cette analyse ne fait participer aucun être humain. Cette direction pourrait avoir des effets imprévus qui devront être surveillés.¹⁹³

Enfin, pour réglementer et maîtriser les risques inhérents à l'IA, l'Union européenne a adopté le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle. Ledit acte prévoit que les droits de propriété intellectuelle font partie des droits fondamentaux devant être pris en compte lors de l'évaluation de l'impact potentiel négatif d'un système d'IA lorsqu'il s'agit de le classer en tant qu'un système à haut risque. En vertu du règlement précité, plusieurs acteurs participent au développement des systèmes d'IA à haut risque (par exemple, ceux qui fournissent des outils, des données ou des composants techniques). Toutefois, cette obligation de coopération doit respecter leurs droits, notamment en matière de propriété intellectuelle et de secrets d'affaires.¹⁹⁴

¹⁹² Lemaire, Emmanuelle « La nécessité de créer un nouveau régime? Vers la reconnaissance d'une nouvelle personnalité juridique ? Rapport de droit anglais ». In: Responsabilité civile et intelligence artificielle. Larcier-Bruylant, ISBN 9782802771906. 2022.pp. 553-566.

¹⁹³ DIONNE, Xavier. « Sur les épaules de robots : l'impact de l'intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle » l'Université de Montréal ». Institut canadien d'administration de la justice. Cet article disponible sur le site suivant <https://ciaj-icaj.ca/wp-content/uploads/page/2019/10/surlesepaulesderobots-xavierdionne.pdf>.

¹⁹⁴ <https://www.village-justice.com/articles/droit-marocain-propriete-intellectuelle-ere-intelligence-artificielle,53064.html> (consulte le 29mai 2025).

Paragraphe 3 : Protection des données personnelles face aux robots dotés d'intelligence artificielle

Avec l'apparition des robots dotés d'intelligences artificielles (IA) les normes de protection des données personnelles sont bouleversées et menacées, car l'IA a un impact significatif sur la protection des données personnelles. A cet égard, les principes de confidentialité, transparence et responsabilité doivent être respectés pour garantir la sécurité des données personnelles. Les lois et réglementations en matière de protection des données doivent être suivies pour éviter les violations de la vie privée.¹⁹⁵

Dans ce cadre, au Maroc l'article 24¹⁹⁶ de la constitution de 2011 consacrant le droit à la protection de la vie privée. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la réforme constitutionnelle de juillet 2011, bien qu'elle ait omis dans son article 19 des droits et libertés à caractère numérique, a néanmoins réaffirmé l'attachement du Maroc à la construction d'un État de droit, démocratique et moderne qui protège les droits de l'homme et les libertés individuelles et collectives. Parmi ces droits, figure celui relatif à la protection de la vie privée.

De plus, la Constitution impose le respect, sur le plan interne, des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont les articles 17 et 19 rappellent les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme relatives à la protection que doit apporter la loi contre les immixtions arbitraires dans la vie privée des individus et les atteintes à leur honneur et à leur réputation, ainsi que la protection des droits et des libertés dans toutes leurs dimensions, y compris le substrat numérique.¹⁹⁷ Dans cette optique, le législateur marocain n'a pas omis d'instaurer une loi essentielle et qui s'inscrit aussi dans le cadre de la constitution marocaine, à savoir la loi n° 09-08 promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

¹⁹⁵ AKKOUR, Soumaya. & al. « La protection des données personnelles face à l'intelligence artificielle », Revue Internationale du Chercheur « Volume 4 : Numéro 3 », 2023, p7.

¹⁹⁶ Voy. Article 24 de la constitution 2011 qui dispose : « Toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi. Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues par la loi, l'accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque. Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s'établir sur le territoire national, d'en sortir et d'y retourner, conformément à la loi »

¹⁹⁷ JALDI, Abdessalam Saad « L'intelligence artificielle au Maroc : entre encadrement réglementaire et stratégie économique » Policy Brief, PB - 59/22, Building C, Suncity Complex, Al Bortokal Street Hay Riad 10100 – Rabat, 2022, p6. Article disponible sur le site suivant : <https://www.policycenter.ma/publications/lintelligence-artificielle-au-maroc-entre-encadrement-reglementaire-et-strategie>.

Cette loi (la loi 09-08¹⁹⁸) régule et promeut l'accès à l'information et la protection des données personnelles, garantissant transparence, confidentialité et sécurité des informations traitées par les entités publiques et privées. Elle établit également les règles pour la collecte, le traitement et la conservation des données, tout en accordant aux individus des droits sur leurs informations personnelles, renforçant ainsi la confiance et protégeant la vie privée des citoyens marocains.

Cependant, il convient également de souligner que cette loi est alignée sur les normes internationales de protection des données, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) européen.¹⁹⁹ Ce dispositif a été complété par la ratification en 2020 de la Convention européenne n° 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données.²⁰⁰ A l'heure actuelle, la protection des données personnelles constitue un enjeu essentiel, cette dernière déjà ancien, mais renouvelé avec l'Internet et le sera une nouvelle fois dans un avenir proche avec la robotique, a fortiori « intelligente », « autonome ». ²⁰¹

Dans ce contexte, on devait faire un bref historique des évènements marquants concernant les données numériques, trois « vagues médiatiques » se dégageraient. La première révélerait l'admiration unanime de la société envers le big data, considéré comme « source inépuisable de nouveaux gisements de richesse de l'économie numérique ». La deuxième, liée au scandale international faisant suite aux révélations d'E. Snowden, qui, en quelques heures, a transformé les « cris d'alarme » des sociétés de défense des libertés (avec au premier plan, la protection de la vie privée) en une glaçante réalité numérique. Et, aujourd'hui, une troisième vague à travers laquelle l'enthousiasme « exagéré » envers les bienfaits du big data est directement remise en cause. ²⁰²

¹⁹⁸ Dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

¹⁹⁹ GUELDI, Sabae et HMMICH Mohammed Chakib « La réglementation des avancées technologiques au Maroc : Un pivot du développement ». International journal of advanced research in innovation, management & social sciences DOI : <https://doi.org/10.57109/223> ISSN : 2958-6453 volume 7, issue 1, September-2024.p5.

²⁰⁰ BASSIME, Lamyia « Application en droit marocain des normes de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Revue d'étude Multidisciplinaire en sciences économiques et sociales, ISSN :2489-2068, Vol9– No.2(2024), p 374.

²⁰¹ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p116.

²⁰² Ibid.p172.

Toutefois, les critiques à l'encontre du big data ne répondent en rien à la problématique de la protection des données collectées par des robots. En effet, l'économie « robotique » aura besoin de s'appuyer sur des données pour fonctionner et ce, qu'elles soient « personnelles » ou issues du big data.²⁰³D'ailleurs, l'utilisation d'un robot intelligent peut poser des problèmes concernant le traitement des données à caractère personnel, nécessitant d'adapter la loi sur leur protection, notamment sur : l'exclusion du champ d'application de la loi des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ; la dignité numérique ; les droits des personnes concernées ; la propriété des données.²⁰⁴

Dans ce cadre, la notion de « dignité numérique », au sens où ces données doivent être soumises à la réglementation de protection des données personnelles. En effet, ayant vocation à interagir avec l'humain, ces machines sont susceptibles d'être des outils dangereux pour la conservation des données à caractère personnel, d'autant plus qu'elles possèdent une capacité d'action autonome. Sans aller dans l'excès de penser qu'un robot intelligent viendrait à menacer son créateur de dévoiler des informations confidentielles, on peut penser que celui-ci puisse faire l'objet d'un hacking, un hacker prenne alors possession des informations pour en tirer profit ou bien prendre le contrôle de l'algorithme en le modifiant, pour lui faire commettre des actes délictueux.²⁰⁵

Pour prévenir de danger, des producteurs ont envisagé de décentraliser l'algorithme de chaque robot intelligent, ainsi en cas de prise de contrôle par un hacker le virus ne touche qu'un robot. Cette nouvelle dignité fait écho à la dignité humaine qui est posée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 La dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée.²⁰⁶Cette charte est devenue juridiquement contraignante avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, qui lui a en effet donné la même valeur juridique que celle des traités. Compte tenu des bouleversements issus des nouveaux usages de la robotique, il est aujourd'hui nécessaire d'étendre la protection de la dignité humaine par la consécration d'un droit à « la dignité numérique ».

²⁰³GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p172.

²⁰⁴ ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p145.

²⁰⁵ Ibid.

²⁰⁶ CHARLOTTE Troi. Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Droit. 2017.p10-11-27. Article disponible sur le site suivant : dumas-02177137 Submitted ,2019. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02177137v1/document>.

De plus, le traitement des données à caractère personnel est une opération effectuée sur ces données. Les responsables du traitement sont des personnes physiques ou morales qui déterminent les finalités et les moyens de ce traitement. Dans ce contexte, la loi prévoit que les personnes concernées par un traitement de données à caractère personnel disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant.²⁰⁷

Enfin, L'utilisation du robot compagnon impose donc à son propriétaire d'adopter une démarche proactive et responsable, et au concepteur une certaine transparence afin que le propriétaire soit en mesure d'exercer les droits qu'il détient de la loi. Et pour protéger ses données personnelles, il faudrait tout d'abord reconnaître des droits, par la propriété des données²⁰⁸, et dans un second temps accorder une protection par exception, si nécessaire. Lorsqu'elles sont de nature personnelle, les données sont rassemblées soit directement auprès des personnes qui les confient à leurs partenaires commerciaux, soit indirectement, en allant puiser dans ce fonds quasiment illimité que constitue le cloud computing.²⁰⁹

Paragraphe 4 : Défis de la protection du consommateur lorsque le robot est à la fois objet et acteur du contrat

Comme tout qu'autre marché, la robotique, pour se développer et s'implanter de manière pérenne dans le paysage économique, implique de trouver un délicat équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des professionnels.²¹⁰ D'abord, les robots intelligent connu une complexité et l'implication de nombreux intervenants (fabricants de composants, éditeurs de logiciels, distributeurs, importateurs, fournisseurs, vendeurs, etc.) ajoutent une couche de complexité supplémentaire au cadre normatif et contractuel applicable. De manière générale, ces contrats portent sur des produits informatiques, qu'ils soient logiciels (software, bases de données) ou matériels (éléments hardware et connectiques), le comité ISO/TC 299 Robotique, travaillent à l'harmonisation de ces normes.²¹¹

²⁰⁷ ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p146.

²⁰⁸ Le Maroc comme, dans de nombreux pays, la notion de propriété des données n'a pas de statut juridique en tant que tel. La propriété ne peut porter que sur la création intellectuelle de ces données (propriété intellectuelle telle que droit d'auteur, droit des marques, brevet), relever du domaine des informations « réservées » (car confidentielles), ou encore appartenir à des personnes physiques parce que constituant des données sur leur personne ou sur leur vie privée.

²⁰⁹ ALAIN Bensoussan et Jérémy.Ibid. p146.

²¹⁰ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016, p5.

²¹¹ ALAIN Bensoussan et Jérémy.Ibid. p143.

D'une part, pour la commercialisation de robots entre professionnels il y a des conditions générales d'utilisation et de vente en matière de robots existent. Et sous réserve de sa conformité aux règles d'ordre public, la liberté contractuelle permet aux professionnels de combler par contrat les incertitudes législatives et jurisprudentielles. Cette liberté contractuelle n'est toutefois pas absolue. Le droit positif fait en effet peser sur le vendeur une obligation générale d'information et de conseil dont l'étendue et l'exécution sont appréciées souverainement. Le vendeur professionnel a ainsi une obligation d'information et de conseil envers l'acheteur profane, mais également envers l'acheteur professionnel lorsque la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques qui lui sont livrées. L'exécution de l'obligation d'information peut supposer la remise de documents à l'acheteur, tels que notice, mode d'emploi ou guide d'utilisation de la chose vendue.²¹²

D'autre part, lorsqu'un robot est commercialisé auprès des consommateurs et considéré comme un bien de consommation, dans ce contexte, il peut faire l'objet d'une commercialisation étendue au grand public. Le droit de la consommation et ses règles protectrices ont alors vocation à s'appliquer. À titre d'exemple, les clauses ayant pour objet « de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ». Sont présumées abusives de manière irréfragable et sont dès lors réputées non écrites.²¹³

Au Maroc cela est illustré par l'adoption de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Elle impose aux professionnels des obligations strictes en matière d'information, de transparence et de sécurité des produits et services offerts. Par exemple, l'article 3 oblige les fournisseurs à fournir toutes les informations nécessaires sur les produits ou les services, et l'article 5 impose d'inclure le prix global à payer par le consommateur. De plus, Lorsqu'un consommateur achète un assistant personnel basé sur l'intelligence artificiel (IA) ou un robot domestique, le vendeur doit fournir des informations claires et précises sur les capacités et les limitations de l'IA, conformément à l'article 7 qui met à la charge du professionnel l'obligation d'information avant la conclusion du contrat. De plus, l'article 6 accorde au consommateur un droit de rétractation dans un délai de 7 jours.

²¹² ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p134.

²¹³ Ibid.

Actuellement avec les robots intelligents, la transaction d'achat, l'opérations de crédit ou l'assurance sont validés en quelques secondes, ce qu'un humain sera incapable de faire. En tant qu'acteurs dans les relations contractuels, peuvent conclure des contrats robotisés²¹⁴, lesquels ont la particularité conclus par des robots logiciels ou par des robots physiques.²¹⁵ et cela nécessite alors une protection adéquate du consommateur contre des pratiques trompeuses ou agressives. En ce sens, les robots ou les chabots (« Chat » comme discussion en ligne et « Bot » comme robot)²¹⁶ peuvent intervenir de manière automatisée, voire autonome, à l'une ou l'autre étape du processus de formation du contrat, de la négociation à la conclusion.²¹⁷ Ces technologies utilisées par de nombreuses entreprises pour répondre aux questions simples des utilisateurs sans engagement de coût de personnel.²¹⁸

Au stade précontractuel, les consommateurs peuvent discuter avec des machines virtuelles (chatbots) mis à la disposition des consommateurs par les prestataires.²¹⁹ En se fondant sur des informations figurant dans une base de données alimentée par le prestataire, sur des données accessibles librement, voire sur sa propre expérience, l'application est ainsi conçue pour répondre aux questions des clients sur les biens et les services qu'ils envisagent d'acheter. Dans la plupart des cas, le client pourra d'ailleurs ignorer que la réponse n'est pas donnée par une personne physique, mais par une machine virtuelle.²²⁰

²¹⁴ Les contrats robotisés : Les contrats intelligents ou smart contracts peuvent se définir comme des sortes de programmes informatiques inscrits dans une blockchain. Ces contrats engagent les personnes morales qui les mettent en œuvre dans le cadre de protocole d'adhésion à la place de marché qui reconnaît l'usage de ces avatars. On peut notamment citer le protocole Bitcoin qui permet d'exécuter des contrats autonomes, des smart contracts, conclus sans intervention humaine et qui peuvent se déclencher sous certaines conditions. Le contrat d'Ethereum est une plate-forme de chiffrement de nouvelle génération qui permet de construire des contrats intelligents gérant les échanges décentralisés.

²¹⁵ ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p134.

²¹⁶ Les chabots (agents conversationnels) sont présentés comme des applications d'intelligence artificielle mettant en pratique le test de Turing dans lequel une machine dialogue avec un être humain sans que ce dernier ne devine la nature de son interlocuteur. ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p134.

²¹⁷ HERVE, Jacquemin « Comment lever l'insécurité juridique engendrée par le recours à l'intelligence artificielle lors du processus de formation des contrats ? ». Droit, normes et libertés dans le cybermonde : liber amicorum Yves Poullet. Collection du CRIDS, numéro 43, Larcier, Bruxelles, 2018, p144.

²¹⁸ ALAIN Bensoussan et Jérémy. Ibid. p184.

²¹⁹ HERVE, Jacquemin et HUBIN Jean-Benoît « Aspects contractuels et de responsabilité civile en matière d'intelligence artificielle : Dans Intelligence artificielle et droit ». Collection du CRIDS, numéro 41, Larcier, Bruxelles, p101.

²²⁰ HERVE, Jacquemin. Ibid. p144.

De même, les prix pratiqués par un vendeur peuvent varier en fonction des internautes, l'algorithme augmentant ou diminuant ceux-ci en fonction du profil des clients et de son comportement (tel qu'analysé grâce aux cookies ou, de manière générale, aux big data). Dans le secteur financier, on peut encore penser aux outils de scoring, qui sont capables de sélectionner les bons et les mauvais risques d'un preneur d'assurance ou d'évaluer la solvabilité d'un emprunteur, pour un crédit hypothécaire ou à la consommation.²²¹

Au stade de la conclusion du contrat, lorsque le client valide sa commande en ligne, la confirmation de celle-ci, du côté du vendeur, peut avoir lieu de manière automatisée. Le système est conçu de telle sorte que, si diverses conditions prédéfinies sont réunies (informations complètes fournies par le client, bien disponible en stock, paiement valide, etc.), une confirmation de la commande (et du contrat conclu) est automatiquement envoyée au client, sans intervention systématique d'une personne physique pour valider l'opération. Sur la plupart des sites de commerce en ligne, c'est généralement le *modus operandi* privilégié.²²²

Parmi les conditions de validité des conventions ou contrats, listées à l'article 19 du dahir formant code des obligations et des contrats (DOC), figure le consentement de la partie qui s'oblige. L'exploitant d'une application d'intelligence artificielle pourrait prétendre qu'il n'a pas, formellement, donné son consentement. En l'absence de convention valablement formée, il refuserait alors d'assumer les obligations qui en résultent dans son chef, et qui auraient normalement dû s'imposer à lui conformément au principe de la convention-loi (art.230 DOC).²²³ À cet égard, le consentement doit être libre et éclairé. De nombreuses dispositions légales ou réglementaires en droit de la consommation notamment imposent ainsi à la partie théoriquement la mieux renseignée d'informer le cocontractant potentiel, tout en sanctionnant sévèrement son inobservation. Elle trouve leur source dans l'exigence de bonne foi, qui s'impose à toutes les étapes du processus contractuel.²²⁴

²²¹ HERVE, Jacquemin « Comment lever l'insécurité juridique engendrée par le recours à l'intelligence artificielle lors du processus de formation des contrats ? ». Droit, normes et libertés dans le cybermonde : liber amicorum Yves Pouillet. Collection du CRIDS, numéro 43, Larcier, Bruxelles, 2018, p144.

²²² Ibid. p163-164.

²²³ HERVE, Jacquemin et HUBIN Jean-Benoît « Aspects contractuels et de responsabilité civile en matière d'intelligence artificielle : Dans Intelligence artificielle et droit ». Collection du CRIDS, numéro 41, Larcier, Bruxelles, p101.

²²⁴ HERVE, Jacquemin. Ibid. p163.

D'ailleurs, le développement des applications d'intelligence artificielle présente des risques évidents : des dommages aux personnes ou aux biens, résultant du comportement des robots ou de leurs actes, pratiques agressives exploitant les faiblesses de certaines personnes, invalidation possible des contrats conclus par ce biais, etc. Dans ce cadre, suivant la norme semi-générale, une pratique commerciale²²⁵ peut être trompeuse par action ou par omission. On peut toutefois se demander si l'information trompeuse donnée par le chatbot au consommateur, ou la pratique agressive commise par l'application d'intelligence artificielle, répond à cette définition.²²⁶

Concernant, la pratique commerciale trompeuse, on peut imaginer que le chatbot n'informe pas correctement le consommateur, par exemple, en lui donnant des renseignements erronés sur le produit qu'il s'apprête à acheter. Dans ce cas, il pourrait s'agir d'une pratique trompeuse par action visée l'article 21 de la loi 31-08 relative à la protection des consommateurs. Cependant, pour la pratique commerciale agressive, suivant la norme semi-générale, une pratique est « réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard du produit et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ».²²⁷

Dans ce cadre, pour protéger les consommateurs, en s'assurant qu'ils soient informés de l'intervention d'un robot intelligent au stade précontractuel, en marge de la formation du contrat, ou lors de son exécution. Il faut aussi veiller à ce que des mesures spécifiques soient prises lorsqu'ils utilisent des robots intelligents pour conclure des contrats en leur nom, de sorte que leur consentement reste informé et réfléchi comme par exemple un droit de rétractation.²²⁸

²²⁵ La pratique commerciale est définie comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit ».

²²⁶ HERVE, Jacquemin « Comment lever l'insécurité juridique engendrée par le recours à l'intelligence artificielle lors du processus de formation des contrats ? ». Droit, normes et libertés dans le cybermonde : liber amicorum Yves Pouillet. Collection du CRIDS, numéro 43, Larcier, Bruxelles, 2018, p164.

²²⁷ Ibid., p166.

²²⁸ Ibid. p171.

Conclusion de la partie I

Si la réflexion philosophique et éthique a tout à fait sa place dans la robotique intelligente, elle n'est pas suffisante. À défaut de lois, les courants philosophiques et les chartes éthiques restent au stade des règles morales. Au contraire, la création d'un cadre normatif spéciale à la robotique reviendrait à protéger les droits de l'Homme.²²⁹

Afin de régir les interactions entre les êtres humains et les machines, le développement futur de dispositions juridiques spéciales et de guider les concepteurs et utilisateurs dans la démarche à adopter, il est nécessaire d'imposer un cadre non seulement juridique, mais également moral. La mise en place d'un consortium international pour la création d'une norme éthique et légale autour de la robotique est donc déterminante pour le développement économique et technologique de cette dernière.²³⁰

De plus, la propriété intellectuelle (PI) protège les créations humaines, excluant pour l'instant les inventions générées par l'IA sans intervention humaine, comme l'a montré l'affaire Dabus.²³¹ Malgré des propositions pour accorder une personnalité juridique aux robots, la majorité des systèmes juridiques refusent cette approche. Par ailleurs, les robots dotés l'intelligence artificielle soulève des défis en matière de protection des données personnelles et des consommateurs, notamment avec les contrats automatisés et les risques de pratiques trompeuses. Une adaptation des lois s'impose pour encadrer ces nouvelles technologies.

²²⁹ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p311.

²³⁰ Ibid.

²³¹ AMANDINE Cayol, IONY Randrianirina « Transhumanisme(s) et la notion de propriété ». Amandine Cayol ; Emilie Gaillard. Les grandes notions du droit à l'aune des transhumanismes, (Chaire d'excellence CNRS de Normandie pour la paix), 978-2-84934-735-5. Éditions mare & martin ,2023, pp. 159–204.

**Partie II : Les effets des robots intelligents : limites et perspectives
liées à l'octroi d'une personnalité juridique spécifique**

Actuellement, on observe une évolution des échanges entre les humains et les robots, dans ce cadre, une minorité doctrinale estime que le fait d'être « animé », voire « intelligent » leur confère des vertus d'humanité (Bensoussan, 2017). Ils devraient, à l'instar des personnes morales, être dotés de droits et obligations qui leur sont propres, afin de mieux définir leurs responsabilités. Dans le langage juridique, un être posséder une personnalité cela signifie que, être apte à posséder des droits et à encourir des obligations. La personne, dans le sens qu'attribuent à ce terme les juristes, c'est l'être qui peut être sujet de droit. Le législateur a doté de la personnalité juridiques certaines entités comme par exemple la personnalité morale, confère à la personne morale nombre d'attributs reconnus aux personnes physiques, comme un nom, un patrimoine, un domicile, d'ester en justice et d'être tenu responsable pénalement. La création d'un statut sui generis permettrait ainsi aux robots d'avoir une personnalité juridique engendrant à leur égard un ensemble de droits et d'obligations.²³²

En effet, si l'on franchit un pas dans l'autonomie, on se trouve confronté à des robots dont les agissements ne doivent plus rien à l'intervention directive de l'homme. Même si la machine a été programmée par un informaticien, construite par un roboticien et mise en route par son utilisateur, il arrive qu'elle prenne des initiatives en s'adaptant à de nouveaux environnements. On peut citer comme exemple les portraits du robot Paul qui produit sans nul doute des créations originales. Cependant, la position du Parlement européen est claire, il refuse d'accorder la personnalité juridique à l'intelligence artificielle. Il a notamment rappelé cette position dans le projet de règlement sur l'intelligence artificielle présenté en avril 2021.²³³

Toutefois, même en reconnaissant un statut juridique aux robots, il semblerait difficile, voire impossible d'admettre une éventuelle responsabilité à ces machines. Le principe d'une responsabilité civile ou pénale des robots pose de nombreuses questions qui nécessiteraient de revisiter certaines des notions fondamentales de notre droit telles que la capacité de discernement, la conscience de commettre un acte illicite et la maîtrise de ses actes. Alors : Dans cette deuxième partie, Nous allons étudier les incidences des robots intelligents sur les droits fondamentaux et les relations contractuelles (Chapitre 1). Ensuite, nous allons analyser la portée des robots intelligents en droit du travail et fiscalité : limites et perspectives liées à l'octroi d'une personnalité juridique spécifique (Chapitre 2).

²³²232 CAHEN, Murielle « LE DROIT DES ROBOTS ». Article, Cabinet d'avocats Paris, 25 Avr 2022.p5. Cet article disponible sur le site suivant : <file:///C:/Users/hp/Downloads/murielle-cahen.fr/LE%20DROIT%20DES%20ROBOTS.pdf>

²³³ Ibid.

Chapitre 1 : Incidences des robots intelligents sur les droits fondamentaux et les relations contractuelles

L'article 1 de la déclaration universelle des droits de l'Homme stipule que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits (...) ». Cette déclaration reconnaît également au droit à la vie, à la liberté et à la sûreté ...etc. Alors, si les droits de l'Homme, sont les droits inhérents à la nature d'être humain, sont indivisibles et, par définition, universels ; en revanche les droits fondamentaux, sont des droits et libertés garantis par des normes suprêmes, varient d'un système juridique à l'autre et ne sont pas nécessairement les mêmes d'un type de personnalité à l'autre.²³⁴ Actuellement, avec le développement technologique notamment les robots intelligents, ces entités artificielles a besoins d'une reconnaissance à la personnalité juridique, également devraient aussi le pouvoir de bénéficier aux droits fondamentaux et aux droits contractuels.

Dans le même contexte, pour Nathalie Nevejans « une fois acquise sa personnalité juridique, l'androïde, en tant que personne non humaine, disposerait de droits et d'obligations, à l'instar des sujets de droit humain » et, par suite, devrait jouir, selon elle, de tous les droits fondamentaux reconnus aux êtres humains. A ce titre, nous allons analyser l'impact sur les droits fondamentaux et les droits des contrats (Section 1). Ensuite, nous allons examiner les régimes de responsabilité civile et pénale applicables aux robots intelligents (Section 2).

Section 1 : Impact sur les droits fondamentaux et les droits des contrats

La singularité du robot dans le monde juridique a vocation à s'accroître ; symétriquement, cela nécessite de doter le robot intelligent d'un statut juridique inédit se fait plus pressante.²³⁵ Notamment celui de concevoir des droits et des obligations nouveaux tant à l'égard des personnes que des robots. A ce titre, cette section retrace l'émergence de nouveaux droits attachés aux robots intelligents (Paragraphe 1), vers une possible consécration de droits fondamentaux pour les robots intelligents (Paragraphe 2), validité des contrats conclus par des robots intelligents (Paragraphe 3), l'exécution des obligations contractuelles impliquant des robots intelligents (Paragraphe 4).

²³⁴ <https://revuedlf.com/personnes-famille/les-robots-androides-de-quels-droits-fondamentaux/> (consulte le 31 mai 2025).

²³⁵ BENSOUSSAN, Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, 2019, p315.

Paragraphe 1 : Émergence de nouveaux droits attachés aux robots intelligents

Aujourd'hui, il est venu le temps de concevoir des droits nouveaux soit à l'égard des personnes ou les robots et qui correspondant à des problématiques nouvelles induites par les développements des robots intelligents. Ces nouveaux droits doit-il s'organiser d'après une démarche catégorique : les droits en filiation et les droits de rupture.²³⁶ Le droit en filiation c'est un nouveau droit soit par les personnes ou soit par robots. Ce droit contient plusieurs mécanismes tels que le droit d'accès aux algorithmes, le droit à l'information, le droit d'alerte, l'analyse d'impact, la certification, le droit à la compréhension, la médiation et la neutralité. Dans cet optique, notre étude repose sur les droits les plus essentielles.

Premièrement, le droit d'accès aux données personnelles, c'est un droit reconnu par la loi 09-08, qui permet à tout individu de s'interroger une organisation pour connaître si les données concernent font ou non l'objet d'un traitement. Dans ce contexte, le droit d'accès aux informations des algorithmiques est une nécessité. Ce droit, qui a pour but d'assurer la transparence des l'intelligences artificielles (IA) comme stipulé dans la loi numérique et de renforcer l'information des personnes sur le fonctionnement des algorithmes. Il sera aussi nécessaire de déterminer les modalités d'exercice du droit d'accès et de communication des données algorithmiques par des lois réglementaires. De plus, ce droit doit être exercé à n'importe quel moment et la réponse apportée dans les meilleurs délais et doit s'exerce sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi.²³⁷

En second lieu, le droit à l'information constitue un élément de connaissance pour l'observateur. De ce fait, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la loi Informatique et libertés prévoient le droit d'être informé de la logique qui sous-tend tout traitement de données personnelles. Il appartient à la personne concernée d'exercer (ou pas) son droit d'information. Le droit à l'information doit pouvoir être exercé à n'importe quel moment et sans limite de durée. Dans ce cadre, ce droit pourrait relever l'une des autorités de contrôle existantes tel que l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de la concurrence, etc.²³⁸

²³⁶ BENSOUSSAN, Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, 2019, p315.

²³⁷ Ibid.

²³⁸ Ibid.

En troisième lieu, le droit d'alerte c'est un droit exercé par un lanceur d'alerte²³⁹ ce dernier est une personne physique qui signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général. Ce droit a pour objectif de dissuader et prévenir des actes répréhensibles, qu'ils soient ou non constitutifs d'une infraction pénale, et éviter le maintien de situations préjudiciables à l'intérêt général. De plus, tout signalement auprès de l'Autorité de régulation donnerait lieu à des recherches déclenchées après le dépôt de plaintes ou sur la base de preuves fournies par les lanceurs d'alerte.²⁴⁰

En quatrième lieu, le rôle croissant des algorithmes dans les processus décisionnels nécessite que soit menée une analyse préalable à leur développement afin d'évaluer et de mesurer leur impact sur l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour cela les algorithmes qui présentent un risque élevé pour les droits et libertés des personnes doivent faire l'objet d'une analyse d'impact préalable. Il englobe tout algorithme à impacts sociaux avérés tels que les algorithmes prédictifs, autoapprenants, de profilage, de filtrage et capable de prendre des décisions de manière autonome. À ce titre, l'obligation et les modalités de réalisation de ces analyses d'impacts sont fixés par l'article 35 du (RGPD).²⁴¹

Concernant, le droit de rupture c'est un nouveau droit soit par les personnes ou soit par robots. Ce droit contient plusieurs mécanismes tels que la décision en dernier ressort, le droit à l'explicabilité, l'impartialité, la jouabilité, la responsabilité autonome, le responsable des algorithmes, le droit de vigilance. Dans ce contexte, notre étude repose sur les droits les plus essentielles. D'abord, au sens juridique, il est indispensable de protéger le libre arbitre de l'utilisateur, qui ne devrait pas avoir à renoncer à sa capacité de jugement pour éviter toute responsabilité. Cette protection doit passer par la création d'un droit à la décision de dernier ressort. Dans ce cadre, la question qui se pose : qui tranchera en dernier ressort, des humains ou des robots dotés l'intelligence artificielle (IA).²⁴²

²³⁹ Au Maroc, les lanceurs d'alertes ils ne bénéficient pas d'une protection juridique suffisante contre les représailles. Sauf que la protection de ces derniers repose sur des dispositifs légaux de protection des victimes et témoins.

²⁴⁰ BENSOUSSAN, Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, 2019, p318.

²⁴¹ Ibid. p319-320.

²⁴² Ibid.

Dans ce contexte, la résolution du Parlement européen du 12 février 2019, souligne que « l'homme doit toujours être responsable en dernier ressort de la prise de décision, en particulier pour les services professionnels...etc. ». Cela vient du fait que d'actionner un dispositif d'arrêt d'urgence virtuel provoque la désactivation de l'IA défaillante. Dans ce cadre, il doit appliquer l'obligation générale de sécurité qui existe pour les robots industriels. Dans le domaine de la sécurité des machines, la normalisation ISO. D'ailleurs, il permet de protéger ou d'empêcher l'aggravation de l'intégrité des données traitées par l'IA. Aussi il convient de définir les conséquences de la désactivation d'urgence d'une IA au regard du contexte dans lequel elle est appliquée.²⁴³

En seconde lieu, en matière d'acceptabilité sociale, il est évident que les algorithmes de type « boîte opaque ²⁴⁴ ». Ils sont considérés plus difficiles acceptable dans une démocratie. Si l'on ne peut qu'observer le caractère opérationnel des résultats, il faut obligatoirement les expliquer premièrement, pour éviter d'éventuels dangers (refus de l'inconnu, survenance de cas qui pourraient être extrêmement dangereux), et secondement, pour en évaluer l'équité et instaurer la confiance. Le Parlement européen dans sa résolution sur une politique industrielle européenne globale sur l'intelligence artificielle et la robotique adoptée le 12 février 2019, fait observer que « la transparence et l'explicabilité doivent être intégrées dans le développement de l'IA ». Pour éviter les risques de biais, il demande à la Commission européenne, l'élaboration de lignes directrices en matière d'éthique de l'IA relatives aux problèmes associés à la transparence, à l'explicabilité, à la responsabilité et à l'équité des algorithmes.²⁴⁵

En troisième lieu, l'impartialité d'un algorithme vise sa bonne foi, sa loyauté mais peut aussi englober d'autres notions comme l'obligation de l'information, ou encore de respect les droits des personnes concernées. La loyauté d'un algorithme permet spécialement de garantir la bonne application qui est faite des données. Elle permet aussi d'éviter les biais inhérents aux algorithmes et pouvant aboutir à des discriminations.

²⁴³BENSOUSSAN, Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, 2019, p315.

²⁴⁴ La un algorithme « boîte noire » ou « boîte opaque » est dit observable si tout changement de ses variables transparaît dans ses sorties. Elle est opaque pour un individu si ce dernier ne peut pas accéder à un seul des composants suivants : code source, entrées ou variables. Ce dernier même si exécutée sur une machine contrôlée par un observateur n'est en rien la garantie de la nature sa boîte blanche pour ce même observateur (code fermé, enclaves, chiffrement). Erwan Le Merrer, Gilles Trédan. Qu'est-ce qu'un algorithme en boîte noire ? Tractatus des décisions algorithmiques. 2022. hal- 03851597.

²⁴⁵BENSOUSSAN, Alain et Jérémy. Ibid.

Pour cela la résolution du Parlement européen en 12 février 2019 souligne que « le développement de l'IA et de la robotique devra s'opérer dans le respect des droits de l'homme et ne devra en aucun cas perpétuer, dans les machines et les robots, les stéréotypes fondés sur le sexe ou toute autre forme de discrimination ».²⁴⁶

En quatrième lieu, les robots intelligents. Ne sont pas isolé à la défaillance qui peuvent s'avérer être dangereuses pour l'être humain. S'agissant des machines et plus précisément les robots industriels, les phénomènes dangereux « de base » sont bien définis et font l'objet d'exigences posées par les normes ISO pour éliminer ou réduire de manière appropriée les risques associés à ces phénomènes dangereux. En revanche, les normes d'évaluation des algorithmes font encore défaut. Des systèmes de vigilance doivent donc être mis en place, en particulier pour encadrer la liberté décisionnelle des intelligences artificielles (IA).

Dans ce contexte, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Cnil) a animé un débat public ouvert et décentralisé de janvier à octobre 2017 duquel s'est dégagé un principe de vigilance/réflexivité en ces termes : « (...) Ce principe constitue une réponse directe aux exigences qu'imposent ces objets technologiques du fait de leur nature imprévisible, inhérente au machine Learning, du caractère très compartimenté des chaînes algorithmiques au sein desquels ils s'insèrent et, enfin, de la confiance excessive à laquelle ils donnent souvent lieu ».

Paragraphe 2 : Vers une possible consécration de droits fondamentaux pour les robots (IA)

Initialement, selon Benoîtment, nous faisons le pari, que des entités artificielles créées par l'être humain et ayant évolué à ses côtés, en partageant une communauté de destin, seront suffisamment évoluées et intelligentes pour vivre à ses côtés de manière pacifique.²⁴⁷ Par ailleurs, avec la reconnaissance de la personnalité juridique, des robots intelligents, ces robots devraient aussi le pouvoir de bénéficier aux droits fondamentaux. Dans ce cadre, on peut se demander s'ils devraient être titulaires des mêmes droits fondamentaux que l'être humain ou si ceux-ci devaient différer compte tenu de la « nature » particulière de ces êtres artificielles.²⁴⁸

²⁴⁶ BENSOUSSAN, Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, 2019, p332.

²⁴⁷ <https://revuedlf.com/personnes-famille/les-robots-androides-de-quels-droits-fondamentaux/> (consulte le 31 mai 2025).

²⁴⁸ Ibid.

A l'origine, les droits personnels s'analysent comme la réalisation de droits fondamentaux tels que la liberté contractuelle, la liberté d'entreprendre le droit de propriété. Dans ce cadre, les droits fondamentaux sont supposés être l'expression moderne des droits de l'homme, c'est-à-dire que des droits sont reconnus seulement pour les êtres humains. L'extension de leur bénéfice au profit d'entités abstraites ne s'impose pas d'évidence. Cette évolution évoque une dénaturation du concept de droits de l'homme, confirmant le constat opéré par Jean Rivero il y a une trentaine d'années : « *le paradoxe majeur du destin des droits de l'homme depuis deux siècles est sans doute le contraste entre le dépérissement de leurs racines idéologiques et le développement de leur contenu et de leur audience à l'échelle universelle* ». ²⁴⁹

Mai, on peut dire que la reconnaissance de la personnalité morale accordés tous les droits à la personnalité physique, sauf que les droits liés à la nature humaine. Pour cela, la doctrine vu aussi que tous les droits inhérents à la personne physique, tels que le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et spirituelle, le droit à la santé, le droit au cadavre, le droit de séparer des parties du corps, n'appartiennent pas à la personne morale que seuls certains droits spéciaux peuvent lui être attribués. ²⁵⁰Qu'une entité qui prétend être un acteur au sein du système juridique ne peut exercer son activité si elle n'est pas titulaire de droits fondamentaux. La prise en compte de ses intérêts serait impossible devant les juridictions. ²⁵¹la doctrine également parle sur l'extension du rôle des droits de la personnalité, un fait qui cadrerait bien avec la proposition de créer la personnalité robotique en droit. ²⁵²

Dans ce cadre, en prenant, bien évidemment la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme catalogue le plus récent de ces droits, on peut chercher à établir les droits fondamentaux qui seraient communs notamment entre le robot intelligent et l'être humain ou dans ses relations avec lui et ceux qui pourraient être propres ou adaptés aux spécificités d'un être électronique.

²⁴⁹ <https://revuedlf.com/droit-fondamentaux/les-droits-fondamentaux-des-personnes-morales-%E2%80%93-1ere-partie/> (consulte le 02 juin 2025).

²⁵⁰ Barros, Carla Eugenia Caldas « Intelligence artificielle les robots et leurs droits : dialogues avec objet/bien matériel à vie algorithmique ». AYA Editora©, 35,2020, p 41.

²⁵¹ <https://revuedlf.com/droit-fondamentaux/les-droits-fondamentaux-des-personnes-morales-%E2%80%93-1ere-partie/> (consulte le 02 juin 2025).

²⁵² Ibid.

En effet, la reconnaissance de la personnalité juridique des robots intelligents entraînera nécessairement de bénéficier des droits fondamentaux. A cet égard, la charte du droit des robots le définit comme étant « être artificiel doté d'une personnalité juridique particulière. Le robot dispose d'un nom, d'un numéro d'identification, d'un capital et d'un représentant légal pouvant être une personne morale ou physique ». ²⁵³De ce fait, ces entités artificielles, qu'elles soient matérialisées dans un robot ou dématérialisées dans le cadre de réseaux numériques et d'ordinateurs, ont potentiellement à l'octroyer des droits fondamentaux. ²⁵⁴de même, cette reconnaissance devrait ces robots le pouvoir de bénéficier d'une **identité** (un nom ou un numéro de série), d'un état civil et d'une nationalité (lieu d'immatriculation). ²⁵⁵

Également, ces robots intelligents devraient jouir non seulement du droit à la vie ²⁵⁶, dans le sens où on ne devrait pas les mettre hors service prématurément, que du droit de mourir, c'est-à-dire le droit de devenir mortel et d'envisager la fin de leurs jours. Il doit pouvoir également bénéficier d'un droit à l'alimentation électrique car, là aussi, cela lui est vital. ²⁵⁷De plus, ont le droit à l'intégrité physique dû connaître certaines adaptations pour les robots. Là où ces entités peuvent être éteintes et rallumées, mais aussi reconfigurées ou reprogrammées à l'image, et au grand dam, d'un C3PO, par exemple. Ils sont démontables et on peut changer leurs pièces détachables. A ce même titre, devrait nécessaire de définir un droit à l'alimentation électrique de ces entités mais aussi à la conservation durable de leurs données, ou à leur restauration à l'identique, afin de conserver leur personnalité et individualité. En outre, ces êtres dans la mesure où ils sont fabriqués sur un même modèle, il existe un risque que les robots soient produits en grand nombre, et même auto-produits par les robots eux-mêmes. Cela conduit à la reproductibilité à l'infini et sans réelle individualité. ²⁵⁸

²⁵³ Article 2 de la charte du droit des robots émise par Maître Alain Bensoussan. Voir J. Bensoussan, Alain Bensoussan, *Droit des robots*, Bruxelles, Larquier, 2015, Annexes.

²⁵⁴ <https://revuedlf.com/personnes-famille/les-robots-androides-de-quels-droits-fondamentaux/> (consulte le 31 mai 2025).

²⁵⁵ SERGE, Slama « Entités artificielles intelligentes : de quelle citoyenneté ? ». *La revue des droits de l'Homme*, 10.4000/revdh.15609hal-04829678, 2022, p 7-8.

²⁵⁶ Parce qu'ont ces êtres artificiels potentiellement une durée de vie illimitée. Ces être pourraient donc être potentiellement éternels, s'ils sont bien entretenus, ou auto-entretenus. Cela suppose évidemment que soient maintenus des dispositifs de production de leurs composants, d'une alimentation électrique et de réseaux numériques – qui peuvent très bien fonctionner sans intervention des êtres humains

²⁵⁷ <https://revuedlf.com/personnes-famille/les-robots-androides-de-quels-droits-fondamentaux/> (consulte le 31 mai 2025).

²⁵⁸ Ibid.

Cela, porter également sur les droits liés à la dignité²⁵⁹ de la personne humaine, on peut penser que les robots devraient bénéficier du droit au respect de leur dignité dès lors qu'ils seraient reconnus comme des êtres à part entière. Mais l'appréhension de cette dignité pourrait être appréhendée de manière différente pour le robot que pour l'humain.²⁶⁰ En effet, on ignore si les robots intelligents du futur pourront ressentir de la douleur ou de la souffrance ou plus largement avoir des émotions. La prohibition des tortures et traitements inhumains ou dégradants pourrait donc n'avoir aucun sens pour un robot insensible.

Et en ce qui concerne, les droits liés à la liberté, le robot a vocation à bénéficier des mêmes droits fondamentaux que l'être humain avec des adaptations de la protection des données à caractère personnel et du droit à la vie privée²⁶¹. La mémoire électronique de robot doit en effet être particulièrement protégée car c'est ce qui constitue l'identité d'un être électronique. Chez l'être humain ces données lui restent extérieures même si elles prolongent largement sa personnalité et ont des effets sur sa vie privée ou professionnelle. Mais chez un robot cette conservation est vitale. De plus, le robot devra bénéficier des grandes libertés individuelles ou collectives dans les mêmes conditions que les êtres humains.²⁶²

Le droit à l'éducation pourra être adapté dans la mesure où l'apprentissage des connaissances ne relève pas du même processus que pour l'être humain et qu'un robot connecté aura un accès permanent à tout le savoir et une puissance de calcul et d'analyse bien supérieur à l'être humain. On pourra également s'interroger sur les modalités de la liberté professionnelle, du droit de travailler et de la liberté d'entreprendre s'agissant d'êtres électroniques bénéficiant d'une force de travail inépuisable.²⁶³

²⁵⁹ Les droits liés à la dignité humaine règlementé également par l'al. 2 de l'art. 22 de la Constitution marocaine stipule que « Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité »

²⁶⁰ <https://revuedlf.com/personnes-famille/les-robots-androides-de-quels-droits-fondamentaux/> (consulte le 31 mai 2025).

²⁶¹ Le Maroc consacre la "dimension protectrice" du droit à la vie privée pour les humaines à travers l'article 24 de la Constitution de 2011 qui édicte que : "Toute personne a droit à la protection de sa vie privée (...) Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues par la loi, l'accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque".

²⁶² <https://revuedlf.com/personnes-famille/les-robots-androides-de-quels-droits-fondamentaux/> (consulte le 31 mai 2025).

²⁶³ Ibid.

En ce qui concerne les droits découlant de l'égalité des droits, l'application aux robots du principe de non-discrimination sera intéressante. La non-discrimination aura vocation à s'appliquer dans les différences de traitements entre robots intelligents mais également entre eux et les êtres humains. Concernant, le droit lié à la solidarité, les différents droits du travailleur seront appliqués aux robots qui représenteront une force de travail non négligeable. L'interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail n'aura pas de pertinence pour des robots. Il faudra sûrement adopter les droits de sécurité sociale et d'aide sociale ainsi que la protection de la santé aux spécificités des robots. Dans la mesure où il est composé de matériaux et composants électroniques, la question de la protection de l'environnement et du recyclage de ces matériaux se pose avec acuité pour le robot.

En outre, le droit lié à la citoyenneté, à partir du moment où les robots auront été reconnus comme des membres de la société ils devront pouvoir accéder au droit de vote et d'éligibilité aux différents mandats, occuper une fonction publique, bénéficier du droit à une bonne administration et à l'accès aux documents mais aussi d'accès au Médiateur, du droit de pétition. Également, pour le droit d'accès à la justice, être placé en prison n'a guère de sens pour un robot qui n'a pas la même appréhension du temps. A ce titre, la peine doit être adaptée. Mais en tout état de cause, le robot devra, au cours de son procès, bénéficier d'un droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, de la présomption d'innocence et des droits de la défense, des principes de légalité...etc.²⁶⁴

Enfin, il ne faut pas oublier que l'attribution de droits propres constitue le pendant juridique de la responsabilité. Au-delà de la dérive anthropomorphique, créer une personnalité « électronique » calquée sur la personnalité morale n'évacuera pas le sujet, certaines personnes morales s'étant déjà vues reconnaître des droits fondamentaux tels que la liberté syndicale, la liberté d'association ou la liberté d'entreprendre.²⁶⁵

²⁶⁴ <https://revuedlf.com/personnes-famille/les-robots-androides-de-quels-droits-fondamentaux/> (consulte le 31 mai 2025).

²⁶⁵ Conseil d'Orientation des Retraites : Document n°7 : « Financement des retraites et bouclage macroéconomique – Les enjeux d'une taxe sur les robots », Séance plénière du 17 octobre 2019 à 9h30, p1. Ce document disponible sur le site suivant : file:///C:/Users/hp/Desktop/memoire%20master/Article/Doc_7_robots.pdf.

Paragraphe 3 : Validité des contrats conclus par des robots intelligents

Les robots dotés d'intelligences artificielles se développent de manière exponentielle. Également, le droit des contrats, fait partie de cette vérité. Ce développement, a abouti la substitution des parties contractants par des nouvelles technologies est permise par la robotisation du contrat. Ceci conduit à une transformation de tous les stades du processus contractuel. De ce fait, le droit des contrats fait l'objet d'une réelle complexification face à la recrudescence du nombre d'acteurs, de modalités ou encore de formalités à respecter. Sans oublier que ces mutations n'apparaissent pas sans risque.²⁶⁶

L'apparition de l'intelligence artificielle produit un impact significatif sur la manière dont les contrats commerciaux sont négociés, conclus et exécutés. En tant que technologie permettant aux machines de réaliser des tâches qui nécessitaient autrefois l'intervention humaine, a ouvert de nouvelles possibilités dans le domaine des contrats et mettant fin au monopole humain dans le domaine contractuel. Et cela revient à des algorithmes sophistiqués qui peuvent analyser et interpréter un grand volume des données contractuelles.²⁶⁷

Le contrat conclu automatiquement par des ordinateurs a commencé d'émerger dans la doctrine juridique à la fin des années 1990 et le début des années 2000.²⁶⁸ Dans ce contexte, il sera nécessaire de faire une distinction entre le contrat conclu par voie électronique et les contrats intelligents. Le contrat électronique, comme tout le monde le sait, est une forme contractuelle telle qu'elle est définie dans le DOC par les articles de 65-1 à 65-7 de la loi 53-05, il se forme sans la présence physique des parties, et l'échange de consentements doit intervenir via une ou plusieurs techniques de communication à distance comme l'internet. Alors que les contrats intelligents ne sont pas des contrats juridiques au sens strict du mot, mais ils sont des codes informatiques, c'est-à-dire que les contrats intelligents sont des programmes autonomes qui s'exécutent automatiquement dès leurs programmations, en respectant les conditions d'exécution préalablement définies, sans l'intervention d'un tiers.²⁶⁹

²⁶⁶CHRISTODOULOU, Hélène « Les nouvelles technologies à l'origine de l'évolution : contractuelle ». Communication- Commerce électronique, 2020, n°11.hal-03395596, p4-5.

²⁶⁷ Revue, la Société Marocaine d'Histoire du Droit, Ouvrage collectif portant sur « l'Intelligence Artificielle » numéro spécial 3-2023. Imprimerie el joussour 40, Bd Ramdane El Gadi – Oujda. p103.

²⁶⁸ ACHOUR, Jeremy « Formation du contrat et intelligence artificielle en droit français et anglais ». Mémoire de recherche fondamentale en Droit, Université de Poitiers Faculté de Droit et des Sciences Sociales, 2021, p19

²⁶⁹ ESSOUSSI, Hassan « Les smart contracts américains, un nouveau paradigme contractuel ». Revue électronique de recherches juridiques 2020, numéro 5, p175.

Par ailleurs, le développement de l'intelligence artificiel a augmenté le niveau de complexité d'implémentation de l'IA dans les outils de gestion contractuelle est variable selon la substance que l'IA adresse. Une distinction peut donc être faite entre les « agents intelligents autonomes » qui peuvent être paramétrées pour intervenir de manière automatisée, voire autonome, lors de la conclusion d'un contrat d'une part, et le contrat conclu avec « l'IA assistant le contractant » d'autre part.²⁷⁰ Aussi, il est essentiel de mentionner que le « smart contract » qui sont basées sur la technologie de la blockchain, représentent une autre facette de l'intersection entre l'IA et les contrats commerciaux. Ces programmes utilisent des protocoles de confiance et des conditions prédéfinies pour exécuter automatiquement les termes d'un contrat, sans nécessité d'intervention humaine.²⁷¹

En matière contractuelle, pour qu'un contrat soit valablement formé, il doit répondre à trois conditions essentielles. Conformément, l'article 1128 du Code civil française stipule que : « *Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1) le consentement des parties ; 2) leur capacité de contracter ; 3) un contenu licite et certain.* ». ²⁷²Également, le système marocain garantit la validité des contrats d'une manière similaire au droit français.

A ce titre, l'une des conditions essentielles de l'engagement est le contrat, ceci représenté par l'expression de la volonté de deux ou plusieurs volontés libres pour produire des effets juridiques. Dans ce contexte, le législateur français a défini le contrat comme " un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations ». Cependant, le législateur marocain n'ait pas défini le contrat, en laissant cette question à la jurisprudence et à l'interprétation. Pour cela, tout contrat conclu d'une manière traditionnelle, nécessite initialement l'élément de volonté et de consentement mutuel entre les parties.²⁷³ Ce consentement possède deux volets essentiels d'une part l'offre et d'autre part l'acceptation.

²⁷⁰ACHOUR, Jeremy « Formation du contrat et intelligence artificielle en droit français et anglais ». Mémoire de recherche fondamentale en Droit, Université de Poitiers Faculté de Droit et des Sciences Sociales, 2021, p19

²⁷¹ Revue, la Société Marocaine d'Histoire du Droit, Ouvrage collectif portant sur « l'Intelligence Artificielle » numéro spécial 3-2023. Imprimerie el joussour 40, Bd Ramdane El Gadi – Oujda. p103.

²⁷² <https://blog.placedudroit.com/gazette-droit/conditions-de-validite-d-un-contrat/#:~:text=Pour%20qu'un%20contrat%20soit,Un%20contenu%20licite%20et%20certain.%22> (consulte le 12 juin 2025).

²⁷³ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech, 2024, p10.

Il faut signaler que le Maroc n'a pas mentionné des dispositions juridiques spécifiques qui régissent la conclusion de ces contrats automatisés, mais ces contrats sont régis par le DOC, même si la majorité de la doctrine anglaise et française les dénomment en tant que des programmes et la différence est immense entre les deux dénominations. Alors par la base de l'article 2 du code des obligation et contrat (DOC) peut appliquer en matières des contrats intelligents, dans le cas où l'offre et l'acceptation peuvent être programmés pour se produire automatiquement si certaines conditions sont remplies. Dans ce cas-là, le principe de l'offre et l'acceptation s'appliquent toujours, mais d'une façon différente d'un contrat traditionnel et la nature différente de ce genre du contrat.²⁷⁴

Sur la base des conditions traditionnels de la validité de contrat, le consentement des parties qui s'oblige doit être libre et éclairé. Alors que, dans les contrats intelligents l'exécution automatisée nous semble être une modalité de mise en œuvre du contrat sur laquelle les parties sont libres de s'accorder en vertu de leur liberté contractuelle.²⁷⁵ De ce fait, l'exploitant d'un système d'intelligence artificielle pourrait prétendre qu'il n'a pas, expressément, donné son consentement. Dans ce cas-là, l'absence d'une convention valablement formée, il peut refuserait d'assumer les obligations qui en en résultent et qui auraient généralement dû s'obliger.²⁷⁶

Dans ce contexte, la clarté et liberté ce sont deux éléments essentiels durent le processus contractuel, pour chaque cocontractant d'accepter avec toute conscience de cause. Les parties prenantes trouvent leur source dans l'exigence de bonne foi. De ce fait, l'arrêt de la Cour de Cassation énonce clairement que : « *Lorsque les termes d'un acte sont formels, il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été la volonté de son auteur...* ». Et sur la base des dispositions des articles 230, 231 et 461 du Code des obligations et des contrats, il apparaît que les obligations contractuelles établi de manière valide trouvent une force obligatoire de loi pour les parties qui les ont établies. Ces obligations et conditions s'appliquent également quand l'objet du contrat lié au système d'intelligence artificielle.²⁷⁷

²⁷⁴ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech, 2024, p21

²⁷⁵ ACHOUR, Jeremy « Formation du contrat et intelligence artificielle en droit français et anglais ». Mémoire de recherche fondamentale en Droit, Université de Poitiers Faculté de Droit et des Sciences Sociales, 2021, p21-22.

²⁷⁶ HERVE, Jacquemin et HUBIN, Jean-Benoît « Chapitre 1. Le robot et l'intelligence artificielle en droit des obligations contractuelles ». Collection du CRIDS, numéro 41, Larcier, Bruxelles, 2017, p104.

²⁷⁷ SRIKSSI, Oumaima. Ibid. p21.

Par ailleurs, les volontés individuelles des parties peuvent se manifester d'une manière orale ou écrite. Cependant, l'offre et l'acceptation données par voie électronique font l'objet des mesures particulières, la voie électronique nécessite une transformation des informations en une suite d'impulsions électriques, qui seront traitées par un système informatique.²⁷⁸, les contrats conclus par voie électronique peuvent l'être exclusivement par la règle du « double-clic ». Ces dispositions aussi sont applicables au contrat conclu par un système d'intelligence artificielle.²⁷⁹ De même, les contrats conclus par un système IA pouvant prendre la forme d'un échange par messageries²⁸⁰ interposées entre deux programmes.

Dans ce contexte, l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative à l'utilisation de communications électroniques dans les contrats (New York, 2005), elle traite en effet de l'utilisation de systèmes de messagerie automatisés pour la formation des contrats. A ce titre, l'article 12 stipule que « la validité ou la force exécutoire d'un contrat formé par l'interaction d'un système de messagerie automatisé et d'une personne physique, ou bien par l'interaction de systèmes de messagerie automatisés (...) ». Cela, confirme la consécration du principe de non-discrimination, en cas de recours à une application d'intelligence artificielle, qui intervient d'une façon automatisée.²⁸¹

Également, l'une des conditions essentielles de la validité du contrat, les parties doivent avoir la capacité juridique de contracter. Dans ce contexte, le remplacement des parties par les nouvelles technologies est permis par la robotisation du contrat. A ce titre, il interroge, les cocontractants pour extraire les données factuelles et juridiques ; depuis il raisonne, dans l'optique de tirer les conséquences issues des réponses données ; enfin, il dresse le contrat souhaité tant face aux exigences contractuelles qu'aux éventuelles contraintes juridiques. Cela amène de poser la question de la capacité de robot intelligent conclure lui-même le contrat.²⁸²

²⁷⁸ MANGIN, Céline « L'expression numérique du consentement contractuel ». Thèse de doctorat, Université Toulouse Capitole, Droit et Science Politique, le 11 mars 2020, p65.

²⁷⁹ ACHOUR, Jeremy. Ibid. p47.

²⁸⁰ Le système de messagerie automatisé : c'est un moyen automatisé utilisé pour entreprendre une action ou pour répondre en tout ou en partie à des messages de données ou à des opérations, sans intervention ou contrôle d'une personne physique.

²⁸¹ HERVE, Jacquemin et HUBIN, Jean-Benoît « Chapitre 1. Le robot et l'intelligence artificielle en droit des obligations contractuelles ». Collection du CRIDS, numéro 41, Larcier, Bruxelles, 2017, p105-106.

²⁸² CHRISTODOULOU, Hélène « Les nouvelles technologies à l'origine de l'évolution : contractuelle ». Communication- Commerce électronique, 2020, n°11.hal-03395596, p5.

Il est clair que les robots intelligents ou les « ordinateurs autonomes », sont dépourvus à la personnalité juridique, ne peuvent être parties à un contrat. L'accord formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation doit ainsi s'entendre d'un « meeting of minds » des cocontractants ayant la capacité d'être parties à un contrat.²⁸³ Enfin, la situation actuelle des machines ou des robots intelligents apparaît comme « un simple vecteur de la volonté de celui qui l'utilise pour conclure un contrat ». Mais, avec l'évolution de l'autonomie des objets intelligents cette hypothèse reste n'ai pas cohérent. Devant ce néant juridique, les parties pourraient donc faire le choix, au travers de clauses spécifiques, de valider un contrat conclu par une intelligence artificielle.²⁸⁴

Paragraphe 4 : Exécution des obligations contractuelles impliquant des robots intelligents

D'une part, les contrats commerciaux traditionnels sont fréquemment entachés d'erreurs humaines et à des retards dans l'exécution. En revanche, des contrats intelligents sont auto-exécutables. C'est à dire que dans un contrat traditionnel, la négociation se fait normalement face à face, soit par e-mail ou par téléphone. Cependant, dans un contrat intelligent, la négociation se fait spécialement par l'utilisation d'un système de négociation automatisé qui utilise des algorithmes pour offrir des conditions de fond équitables.²⁸⁵

D'autre part, la formation et l'exécution de contrat traditionnel basé sur l'accord de volontés de deux ou plusieurs parties qui composent le contrat. Dans ce contexte l'article 230 du DOC stipule que « *Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi* ». Cela signifie que, ce contrat ne peut pas être ni écarté, ni modifié ou révisé. Ainsi que, l'article 231 du DOC stipule que « *Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature* ».

²⁸³ ACHOUR, Jeremy « Formation du contrat et intelligence artificielle en droit français et anglais ». Mémoire de recherche fondamentale en Droit, Université de Poitiers Faculté de Droit et des Sciences Sociales, 2021, p53.

²⁸⁴ CHRISTODOULOU, Hélène. Ibid.

²⁸⁵ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech, 2024, p 19.

En revanche, l'émergence du contrat intelligent révèle un caractère artificiel, cela fait l'entremêlement des phases de formation et d'exécution dans le contrat intelligent est Sans aucun doute une atteinte à la théorie de l'autonomie de la volonté. Dans ce cadre, l'accord de volonté des parties ne constitue plus que l'élément exclusif du consentement contractuel, il ne fait que l'initier. Les évolutions technologiques dans le domaine d'intelligence artificielle, en particulier concernant les algorithmes, sont exponentielles et interrogent sur la possibilité de déléguer sa volonté, notamment contractuelle, à des systèmes informatiques. En effet, on prédit l'existence de systèmes progressivement autonomes, Apt de prendre des décisions, de ce fait, dans certains cas peut former des contrats simples.²⁸⁶Cette problématique renvoie la question d'attribution de la personnalité juridique aux systèmes informatiques, et en qui aux robots, face au développement de la robotique de service qui intensifie les relations entre l'hommes et les machines. ²⁸⁷

Actuellement, les robots intelligents ne disposent pas de personnalité juridique spéciale. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des sujets de droit, à l'inverse aux personnes physiques ou morales. Cependant, la résolution du Parlement européen en 2017, envisage un statut de "personne électronique" pour les robots autonomes, mais cette idée provoque une controverse doctrinale. Une future régulation pourrait clarifier leur rôle contractuel. Mais, la situation actuelle relève que les robots intelligents sont des systèmes dépourvus à la personnalité juridique spéciale, mais ils peuvent intervenir en tant qu'acteurs dans les contrats intelligents, que ce soit lors de leur formation ou de leur exécution.

Dans ce contexte, le contrat intelligent (smart contract) envisagé comme des programmes informatiques s'exécutant automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies, le terme d'exécution ne renvoyant pas ici à une phase du processus contractuel, mais à l'action de réaliser ce qui a été programmé.²⁸⁸La transparence et la précision des informations dans les smart contacts sont deux avantages généralement soulignés. À la différence des contrats traditionnels, lorsque nous utilisons un langage de programmation, il n'y a pas de place pour l'explication ou l'ambiguïté.

²⁸⁶ MANGIN, Céline « L'expression numérique du consentement contractuel ». Thèse de doctorat, Université Toulouse Capitole, Droit et Science Politique, le 11 mars 2020, p48-49-50.

²⁸⁷ Ibid.p50.

²⁸⁸Ibid.p325-326.

En sus, la signature électronique²⁸⁹ considéré comme complémentaire de smart contract, car la signature permet de certifier la conclusion d'un contrat et le smart contract pour garantir son exécution, afin de garantir un processus contractuel dématérialisé transparent.²⁹⁰Également , Grâce à la technologie de la Blockchain, les transactions effectuées dans un contrat intelligent peuvent être enregistrées de manière transparente et immuable, permettant à toutes les parties d'avoir une visibilité complète sur les transactions et les modifications apportées.²⁹¹

D'après les pratiques contractuelles, la phase d'exécution des obligations contractuelles le risque est toujours présent de non-exécution du contrat, ce qui suscite l'inquiétude des parties contractantes et les pousse à être particulièrement vigilantes et prudentes lors de la conclusion des contrats. L'apparition d'un événement imprévu indépendant des parties qui entraîne l'inexécution du contrat est une a conséquence de ce risque. Dans ce contexte, l'article 269 du Code des obligations et des contrats, la force majeure est définie comme un événement imprévisible que l'homme ne peut empêcher, tel que des phénomènes naturels, une invasion ennemie ou une action gouvernementale, qui rendent impossible l'exécution de l'obligation.

Le smart contract est un programme informatique a pour effet de consolider la force obligatoire du contrat en exécutant automatiquement une prestation ou une sanction dès lors que les conditions prévues par les parties puis codées par le programmeur se réalisent. Mais également connu deux limites importantes de son exécution. La première limite en ce qu'il demeure le seul « reflet de ce que son programmeur a prévu ». Ainsi, il n'est adapté ni à la force majeure ni à l'imprévisibilité. Cette contrainte peut être relativisée grâce à l'insertion d'une clause contractuelle au sein d'un Oracle²⁹², voire à terme une intelligence artificielle, constate la réalisation d'un évènement imprévisible pour l'intégrer dans la blockchain.²⁹³

²⁸⁹ Le législateur marocain n'a pas toujours mis en œuvre un cadre normatif qui régit ce type de contrat, cependant la liaison entre la signature électronique qui dispose déjà d'une loi spécifique qui l'encadre à savoir celle du Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques

²⁹⁰ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech, 2024, p 26-27.

²⁹¹ Ibid.p28.

²⁹² Les Oracles jouent le rôle de tiers de confiance utilisée si l'information permettant de déclencher un smart contract n'existe pas au sein de la blockchain aux fins de perfection d'une convention, à ce titre, la chaîne de blocs requerra nécessairement des informations provenant de sources extérieures, relatives à l'existence de manifestations de volontés des parties, assorties de celle de la fourniture de la contrepartie attendue

²⁹³ CHRISTODOULOU, Hélène « Les nouvelles technologies à l'origine de l'évolution : contractuelle ». Communication- Commerce électronique, 2020, n°11.hal-03395596, p8.

La deuxième limite en ce qu'il ne laisse aucune marge de manœuvre au cocontractant défaillant. Mais cette limite empêche le contractant de bénéficier des protections juridiques, or que le législateur a prévu divers mécanismes procéduraux pour permettre au cocontractant défaillant de répondre à son obligation comme les délais de grâce ou la mise en demeure, pourtant prévus pour le cocontractant défaillant. De plus, malgré que certaines formalités puissent être écartées par accord, les règles d'ordre public, comme la nécessité d'une décision judiciaire pour expulser un locataire, restent obligatoires. Finalement, en l'absence d'une intelligence artificielle capable d'intégrer ces nuances, le droit des contrats sera fragilisé par cette nouvelle technologique.²⁹⁴

Section 2 : Régimes de responsabilité civile et pénale applicables aux robots intelligents

Les robots intelligents qui caractérisent d'une autonomie peuvent prendre des décisions sans l'intervention de l'être humain. Ces décisions ou faits peuvent provoquer des dommages contre les personnes physiques ou morales, ce qui donne lieu à une responsabilité.

A ce titre, le Parlement européen a établi des recommandations relatives aux règles de droit civil sur la robotique, notamment ce qui concerne la proposition d'accorder aux robots une « personnalité électronique », ce qui implique qu'ils pourraient être tenus pour civilement responsables des dommages causés.²⁹⁵ Également, les crimes liés aux robots intelligents forment un défi essentiel, d'autant plus que l'évolution rapide de la technologie a donné naissance à de nombreuses nouvelles infractions.²⁹⁶ Alors, dans cette section, nous allons mener une étude sur les limites du droit commun de la responsabilité civile face aux robots intelligents (Paragraphe 1), ensuite la responsabilité du fait des produits défectueux intégrant des robots intelligents (Paragraphe 2), ainsi que les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des robots intelligents (Paragraphe 3), enfin, le régime des sanctions applicables aux infractions commises par des robots intelligents (Paragraphe 4).

²⁹⁴CHRISTODOULOU, Hélène « Les nouvelles technologies à l'origine de l'évolution : contractuelle ». Communication- Commerce électronique, 2020, n°11.hal-03395596, p9.

²⁹⁵ BENSOUSSAN, Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles,2019, p135.

²⁹⁶ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech,2024, p105.

Paragraphe 1 : Limites du droit commun de la responsabilité civile face aux robots intelligents

La responsabilité civile comprend deux branches essentielles à savoir la responsabilité civile délictuelle, ou extracontractuelle, et la responsabilité civile contractuelle. Cette dernière, étant une responsabilité de droit commun, elle sanctionne l'inexécution partielle ou totale des obligations nées d'un contrat.²⁹⁷

La responsabilité extracontractuelle, quant à elle, sanctionne le dommage résultant d'un fait juridique volontaire ou non en dehors de tout rapport contractuel entre les parties, elle se base sur l'idée suivant laquelle « *la faute est souvent proposée en partant, soit d'une obligation préexistante, soit surtout de l'illicéité de l'acte* ». En parlant de responsabilité civile délictuelle il faut distinguer entre la responsabilité du fait personnel, du fait d'autrui, et du fait des choses.²⁹⁸

La responsabilité du fait personnel se rapporte au célèbre article 77 du DOC selon lequel : « *Tout fait quelconque, de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe* ». Cela indique clairement que la responsabilité légale est attribuée à un être humain et non à un objet, rendant ainsi cet article inapplicable aux robots intelligents. Le principe de responsabilité personnelle est l'un des attributs de la personnalité juridique, qui ne s'applique pas aux systèmes (IA), car elles ne sont pas des personnes au sens juridique. Par conséquent, l'interprétation du texte ne peut être étendue pour inclure les robots intelligents sans compromettre la logique du texte lui-même, qui se réfère clairement à des actes personnels.²⁹⁹

²⁹⁷ El Hawa, Rafca ; Daou, Reine et Baaklini, Céline « Responsabilité juridique dans l'ère de l'Intelligence Artificielle : défis et perspectives / Legal Liability in the Era of Artificial Intelligence : Challenges and Perspectives ». Revue juridique de l'USEK 'USEK Law Journal', eISSN 2664-8156, n° 24 ,2024, p12. Cet article disponible au site suivant : <file:///C:/Users/hp/Desktop/memoire%20master/revue/20241108RevueIA.pdf>

²⁹⁸ Ibid.

²⁹⁹ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech,2024, p80.

Également, la faute en est le fondement juridique de la responsabilité et constitue une condition essentielle à sa mise en œuvre. Cependant, la faute seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un dommage et un lien de causalité entre les deux.³⁰⁰ De même, l'exigence de faute pour engager la responsabilité soulève deux difficultés. D'abord un robot intelligent peut causer un dommage indépendamment de toute faute, ce qui rendrait difficile l'application de cette disposition dans de tels cas.³⁰¹ Ensuite l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats qui évoque le principe de la responsabilité personnelle fondée sur la faute en énonçant que « *Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé* ». ³⁰²

Cela maintient le fondement de la responsabilité sur l'action de l'individu en tant que responsable du préjudice causé, ce qui correspond au principe traditionnel de responsabilité personnelle en droit.³⁰³ En sus, cet article n'a pas pensé que cette dernière suppose une capacité de discernement et que le robot intelligent en est dépourvu. ³⁰⁴ Cependant, cette disposition soulève encore des difficultés lorsqu'il s'agit d'appliquer cette responsabilité personnelle aux systèmes d'intelligence artificielle, car ceux-ci ne sont pas des personnes juridiques et ne peuvent pas agir de manière autonome comme des êtres humains. ³⁰⁵

Cela rendrait toujours inadaptée l'application de cette disposition aux dommages causés par le robots intelligent, qui sont souvent le résultat de processus algorithmiques complexes plutôt que d'actes intentionnels ou de fautes commises par des individus. Ainsi, bien que la proposition d'article maintienne le principe de responsabilité personnelle, il reste essentiel de réfléchir à des approches spécifiques et adaptées pour traiter la question de la responsabilité des robots intelligents afin de garantir une régulation efficace et équitable de ces technologies émergentes.

³⁰⁰ LAGTATI, Kamal « La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation de l'intelligence artificielle » African Journal of Management and Engineering and Technology, 2025, 3(1), p66. Cet article disponible au site suivant : [AJMET-56859-Lagtati.pdf](#)

³⁰¹. SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech, 2024, p80-81.

³⁰² El Hawa, Rafca ; Daou, Reine et Baaklini, Céline « Responsabilité juridique dans l'ère de l'Intelligence Artificielle : défis et perspectives / Legal Liability in the Era of Artificial Intelligence : Challenges and Perspectives ». Revue juridique de l'USEK 'USEK Law Journal', eISSN 2664-8156, n° 24 ,2024, p12

³⁰³ SRIKSSI, Oumaima. Ibid.

³⁰⁴ LAGTATI, Kamal. Ibid.

³⁰⁵ SRIKSSI, Oumaima. Ibid.

Effectivement, les articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats prévoient une responsabilité basée sur la notion de fait personnel et de faute causant un dommage matériel ou moral. Cependant, l'application de ces articles pose des défis pour les robots intelligents, car ces derniers n'ont pas de conscience ni de volonté propre et ne peuvent donc pas être tenus responsables comme des individus humains. L'article 77 du Dahir exige que le dommage soit « causé sciemment et volontairement par une personne » pour établir sa responsabilité. Or, un robot n'a pas de conscience ni de volonté, il fonctionne simplement en exécutant des algorithmes préprogrammés ou en apprenant à partir de données sans avoir une intention ou une connaissance de ses actions.³⁰⁶ De même, dans le cadre de notre recherche, la responsabilité du fait d'autrui nous importe peu puisque l'intelligence artificielle n'est pas considérée comme une personne.

Enfin, la responsabilité du fait des choses montre la faculté du droit à transformer le réel, « la chose est considérée comme le prolongement de son propriétaire ou détenteur ». La personne est ainsi responsable de tout dommage causée par une chose lorsqu'elle était sous sa garde.³⁰⁷ Cette responsabilité de garde est édictée par l'art 88 du dahir des obligations et contrats marocain qui stipule « *Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :* 1. *Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ; 2. Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime* ».

Dans ce cadre, le concept de garde fait référence au pouvoir de surveillance, de contrôle et de direction qu'une personne peut exercer pour son propre compte sur un bien. De même, ce concept défini classiquement par la jurisprudence comme le fait d'exercer sur la chose un pouvoir « d'usage, de direction et de contrôle »³⁰⁸.

³⁰⁶ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech, 2024, p80-81.

³⁰⁷ El Hawa, Rafca ; Daou, Reine et Baaklini, Céline « Responsabilité juridique dans l'ère de l'Intelligence Artificielle : défis et perspectives / Legal Liability in the Era of Artificial Intelligence : Challenges and Perspectives ». Revue juridique de l'USEK 'USEK Law Journal', eISSN 2664-8156, n° 24 ,2024, p12.

³⁰⁸ VIAL, Alexandre « Systèmes d'intelligence artificielle et responsabilité civile : droit positif et proposition de réforme ». Thèse de doctorat, Université Bourgogne Franche-Comté, Français, 2022.p81.

Ainsi, pour qu'une personne soit tenue responsable à titre de gardien du bien, il faut qu'elle ait le pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance sur le bien au moment où celui-ci cause, par son fait autonome, le dommage. Donc, il apparaît que le régime de droit commun de la responsabilité du fait des choses est parfaitement adapté à la robotique contemporaine, mais que l'apparition de robots « intelligents », « autonomes » représente un réel défi pour ce dernier.³⁰⁹

À partir de ce qui a été évoqué précédemment, il est clair que le Dahir des Obligations et des Contrats Marocain réserve une place essentielle aux régimes de responsabilité civile. Cependant, il ne fait point référence à la responsabilité en cas de défaillance des robots intelligents, ce qui nous mène à y appliquer les principes généraux de droit, notamment les articles 77, 78 et 88 du dahir des obligations et contrats pourraient être consultés, Mais ce qui concerne les robots intelligents, les différents modèles de responsabilité civile sont difficiles à s'appliquer.³¹⁰ En effet, la responsabilité contractuelle « peut jouer dès lors que les dommages peuvent se rattacher à des obligations contractuelles ». Cela n'est pas si simple puisqu'il est peu probable que les « obligations » de la machine soient mentionnées en long et en large dans le contrat.³¹¹

Dans ce contexte ,il faut souligner que le législateur marocain n'a pas encore défini de cadre juridique spécifique pour les systèmes d'intelligence artificiel ou les robots .Également, l'applicabilité du droit commun marocain sur la responsabilité civil des robots intelligents est difficile à s'appliquer , cela nous amène à nous tourner vers la législation européenne.³¹²A ce titre , le Parlement européen a proposé la création d'une personnalité juridique propre aux robots, ce qui permettrait d'engager leur responsabilité civile. Mais, cette proposition fut formellement opposée par le Comité Économique et Social Européen pour deux raisons principales ³¹³:

³⁰⁹ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p35.

³¹⁰ Revue juridique de l'USEK .Ibid. p13

³¹¹ El Hawa, Rafca ; Daou, Reine et Baaklini, Céline « Responsabilité juridique dans l'ère de l'Intelligence Artificielle : défis et perspectives / Legal Liability in the Era of Artificial Intelligence : Challenges and Perspectives ». Revue juridique de l'USEK 'USEK Law Journal', eISSN 2664-8156, n° 24 ,2024, p13.

³¹² SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech,2024, p96.

³¹³ Revue juridique de l'USEK.Ibid. p12

D'une part, la déresponsabilisation du fabricant qui n'assumera plus aucune responsabilité puisque l'octroi de la personnalité juridique aux robots signifie que cette responsabilité leur sera transférée. D'autre part, le risque d'utilisation impropre et d'abus d'une telle forme juridique si les incidents seront imputés à l'intelligence artificielle ou au robot par son propriétaire.³¹⁴

Paragraphe 2 : Responsabilité du fait des produits défectueux intégrant des robots intelligents

La responsabilité civile n'a pas pour seul fondement la faute. Elle peut très bien être fondée sur le fait de produits défectueux. Encore faut-il considérer le système d'intelligence artificiel comme un produit. Les dommages causés par un robot intelligent défectueux sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux.³¹⁵

Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, issu de la transposition peu aisée de la directive européenne n° 85-374 qui prévoit une responsabilité in solidum du producteur du produit incorporé et du producteur du produit fini vis-à-vis de la victime. Également, ce régime était défini initialement par le droit marocain dans le code des obligations et des contrats³¹⁶, puis récemment dans de nouvelles lois ayant pour objectif de renforcer le cadre juridique du droit commun, copié initialement sur le droit des obligations français : la loi n°31-08 relative aux protection du consommateur promulguée après des années de réflexion suite à l'émergence des notions d'économie des marchés, et la loi n°24-09 complétant le Dahir portant code des obligations et contrat.³¹⁷

³¹⁴ El Hawa, Rafca ; Daou, Reine et Baaklini, Céline « Responsabilité juridique dans l'ère de l'Intelligence Artificielle : défis et perspectives / Legal Liability in the Era of Artificial Intelligence : Challenges and Perspectives ». Revue juridique de l'USEK 'USEK Law Journal', eISSN 2664-8156, n° 24 ,2024, p12.

³¹⁵ LAGTATI, Kamal « La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation de l'intelligence artificielle » African Journal of Management and Engineering and Technology, 2025, 3(1), p68. Cet article disponible au site suivant : AJMET-56859-Lagtati.pdf

³¹⁶ Dahir formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) tel que modifié par la loi 24-09, dans ses Articles 77 à 106 du DOC façonné principalement sur le modèle occidental, conséquence du Protectorat de 1912 à 1956.

³¹⁷EL NABHANI, Maha « Harmonisation de la responsabilité du fait des produits défectueux : Etude comparative entre le droit marocain et le droit communautaire ». Thèse de Doctorat en Droit Privé, université sidi Mohamed ben Abdellah, Maroc, 2020, p13.

Selon ce régime, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, sans avoir à prouver une faute de sa part. Cependant, le problème réside lorsque le produit devient défectueux après la circulation, date à partir de laquelle la responsabilité du producteur ne pourra plus être engagée.³¹⁸ Dans ce contexte, l'article 1245 du Code civil français dispose « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». La notion de produit est entendue très largement par le législateur. Selon l'article 106-2 du DOC marocain, le terme (produit) « englobe tout produit, même s'il est incorporé dans un autre bien meuble ou immeuble. Cela inclut également les produits issus de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse et de la pêche, ainsi que l'électricité ». Cette définition légale implique un champ d'application matériel large.

La distinction utilisée, entre bien meuble et bien immeuble, qui s'opère selon un critère de mobilité, n'est pour autant véritablement opérationnelle qu'à l'égard des biens corporels, ce critère est, en revanche, inutilisable à l'égard des biens incorporels preuve de cette difficulté, le législateur a pris le soin de qualifier autoritairement l'électricité de produit. Sans transiter par la notion de bien meuble, au premier rang desquels se trouvent les logiciels, qui ne sont, par nature, ni mobiles ni immobiles. Or, le robot est un produit complexe, car il allie une partie matérielle et une partie logicielle.³¹⁹

Toutefois, ce régime est suffisamment extensif pour intégrer les produits incorporels, notamment l'intelligence artificielle. En considérant que les logiciels puissent être qualifiés de produit, la défectuosité résulterait alors de la présence d'un virus ou d'un bogue altérant leur fonctionnement normal et partant celui du robot.³²⁰ Pour cela, le robot qui en raison de son intelligence artificielle ou de son programme interne dépasse les instructions et cause un dommage peut être considéré comme un produit défectueux car il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.³²¹

³¹⁸ El Hawa, Rafca ; Daou, Reine et Baaklini, Céline « Responsabilité juridique dans l'ère de l'Intelligence Artificielle : défis et perspectives / Legal Liability in the Era of Artificial Intelligence : Challenges and Perspectives ». Revue juridique de l'USEK 'USEK Law Journal', eISSN 2664-8156, n° 24 ,2024, p14. Cet article disponible au site suivant : <file:///C:/Users/hp/Desktop/memoire%20master/revue/20241108RevueIA.pdf>

³¹⁹ BENSOUSSAN Alain et PUIGMAL Léa, « Le droit des robots ? Quelle est l'autonomie de décision d'une machine ? Quelle protection mérite-t-elle ? ». Arch. phil. Droit 59, 2017. P135.

³²⁰ Ibid.

³²¹ LAGTATI, Kamal « La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation de l'intelligence artificielle » African Journal of Management and Engineering and Technology, 2025, 3(1), p68. Cet article disponible au site suivant : <AJMET-56859-Lagtati.pdf>

Par ailleurs, la loi marocaine n°24-09 dans son article 3 parle de « mise à disposition sur le marché » ou de mise en circulation. Cette notion peut donc être définie comme étant le « dessaisissement volontaire initial » du robot par le producteur. En conséquence, le producteur du robot ne répondra pas sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, ni des robots « achevés » ou non, qui sont encore sous sa maîtrise, ni des produits qui auraient été « volés », ou qui lui auraient été remis à des fins d'essais, d'étude ou de destruction. Alors, la responsabilité du fait des produits défectueux est un régime spécial de responsabilité, régissant la situation dans laquelle un producteur « robotique », engage sa responsabilité du fait d'un défaut de sécurité de l'un de ses robots entraînant un dommage à son environnement (personne, chose etc.).³²²

En sus, il convient de rappeler que le produit défectueux est à distinguer du produit dangereux. Cette distinction démontre une certaine différence de paradigme entre l'esprit du régime de responsabilité du fait des produits défectueux et celui de la proposition de règlement européen du 22 avril 2021. En effet, tandis que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s'attache à régir le fait à proprement parler du produit qui présente un défaut de sécurité, la proposition intervient davantage en amont pour encadrer, presque ab initio, le recours aux systèmes présentant un risque pour « la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux », ce qui les rend, de fait, dangereux. Pour autant, la notion de défectuosité du produit n'est pas indifférente à celle de dangerosité.³²³

La responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux s'appliqueront d'une part sur les responsables « robotiques » à savoir le producteur, fournisseur et d'autre part, les victimes.³²⁴D'abord, la loi fait peser la responsabilité du fait des produits défectueux sur les producteurs, dans ce cadre, l'article 106-5, alinéa 1er du dahir des obligations et contrats, définit le producteur stricto sensu : « Est producteur, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante, toute personne qui agit à titre professionnel ».

³²²GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.p75-78.

³²³ VIAL, Alexandre « Systèmes d'intelligence artificielle et responsabilité civile : droit positif et proposition de réforme ». Thèse de doctorat, Université Bourgogne Franche-Comté, Français, 2022.p96-97.

³²⁴ GUEGAN, Guillaume.Ibid. p84.

De même, l'article 106-5, al. 2, précise le concept de producteur en lui assimilant diverses catégories de professionnels. Il s'agit, de prime abord de toute personne « qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ». Ensuite, la loi fait peser la responsabilité du fait des produits défectueux sur les « fournisseurs » du produit qui participent au circuit de distribution du produit, donc en l'espèce, du robot. Finalement, les personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 106-1 et suivants du Code des obligations et contrats sont toutes les victimes qui sont en mesure de justifier d'un dommage causé par le défaut du robot.³²⁵

En sus, les juges sont invités à considérer l'intelligence artificielle comme faisant partie intégrante du robot qu'elle incarne.³²⁶ Également, la nouvelle directive adoptée par le Conseil le 21 mai 2024 présente plusieurs propositions. Elle commence par mettre fin aux débats relatifs à la nature de l'intelligence artificielle en précisant qu'elle est un produit.³²⁷ Toutefois, la responsabilité s'applique à tout bien meuble, corporel ou incorporel. Elle peut être celle du fabricant du produit fini ou celle de fabricants de parties composantes, en ce compris les concepteurs d'algorithmes et de programmes. Il faut rappeler, à cet égard, qu'il est dit, à l'article 1245-7 du Code civil français, qu'en « cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables ».³²⁸

Ce projet de directive vise à « alléger la charge de la preuve dans les actions en réparation intentées au titre des régimes nationaux de responsabilité fondés sur la faute lorsque les dommages sont causés par un système d'IA ». De plus, en 2022 la Commission européenne propose une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

³²⁵ El Hawa, Rafca ; Daou, Reine et Baaklini, Céline « Responsabilité juridique dans l'ère de l'Intelligence Artificielle : défis et perspectives / Legal Liability in the Era of Artificial Intelligence : Challenges and Perspectives ». Revue juridique de l'USEK 'USEK Law Journal', eISSN 2664-8156, n° 24 ,2024, p14. Cet article disponible au site suivant : file:///C:/Users/hp/Desktop/memoire%20master/revue/20241108RevueIA.pdf

³²⁶ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech,2024, p96.

³²⁷ Revue juridique de l'USEK.Ibid. p15.

³²⁸ Journal de Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie « Intelligence artificielle et santé » n°17,2017, p22.

Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux parvient à encadrer partiellement le dommage causé par un système d'intelligence artificielle. Son principal défaut réside en effet dans son incapacité à régler le fait dommageable du système d'intelligence artificielle qui ne présenterait aucun défaut de sécurité tout en ayant fait l'objet de conditions raisonnables d'utilisation. Par ailleurs, l'imputabilité du dommage au « producteur », à supposer que le risque de développement soit écarté et que le défaut de sécurité soit démontré, paraît inappropriée en ce que la « production » d'un système d'intelligence artificielle est un phénomène complexe qui laisse craindre une difficulté dans la désignation du responsable.³²⁹

Paragraphe 3 : Conditions d'engagement de la responsabilité pénale des robots intelligents

Selon le SIRPA³³⁰, « la cybercriminalité est sans nul doute l'une des grandes menaces de ce XXI^e siècle, et un véritable défi pour les forces de sécurité intérieure du monde entier, qui sont amenées à élaborer des stratégies de lutte communes ». Aujourd'hui, la protection des données et cybersécurité sont devenus imbriqués par l'atteintes croissantes à la vie privée, marchandisation générale des données personnelles, ciblage par des algorithmes, falsification d'informations ou encore manipulation des faits, etc.³³¹

Puisque, les systèmes d'intelligence artificielle ou les robots intelligents peut causer des responsabilités civiles à l'être humain, cela n'empêche pas de dire que ces systèmes technologies peut causer une responsabilité pénale. Dans ce contexte, il faut noter que l'état du droit pénal, l'arsenal des crimes et délits de droit commun est applicable à l'intelligence artificielle (IA) et à la robotique comme le vol, l'abus de confiance, la contrefaçon, ou même l'atteinte à l'intégrité d'une personne, cela peut représenter une menace potentielle à la sécurité.³³²

³²⁹ VIAL, Alexandre « Systèmes d'intelligence artificielle et responsabilité civile : droit positif et proposition de réforme ». Thèse de doctorat, Université Bourgogne Franche-Comté, Français, 2022.103.

³³⁰ Le SIRPA (Service d'information et de relations publiques des armées) - Gendarmerie est en charge des actions de communication de la gendarmerie nationale (relation presse, médias sociaux, protection et valorisation de la marque, événementiel...).

³³¹ BENSOUSSAN Alain et PUIGMAL Léa, « Le droit des robots ? Quelle est l'autonomie de décision d'une machine ? Quelle protection mérite-t-elle ? ». Arch. phil. Droit 59, 2017.p293.

³³² Ibid.

Ces pratiques sont souvent la transposition numérique d'atteintes aux droits déjà anciennes tel que la diffusion de contenus illicites, contrefaçon, escroquerie, vol d'information, vol d'identité, atteintes aux systèmes d'information et aux droits des personnes résultant des traitements nominatifs, etc.³³³ De ce fait, le droit pénal est un droit instaurant un système de responsabilité des personnes, physiques ou morales, qui est une responsabilité du fait personnel, pour faute prouvée. De la sorte, la personnalité juridique est un élément essentiel à l'imputation d'une infraction, qui ne peut être reprochée à un être, un objet ou une entité qui en est dépourvu.

En premier lieu, la responsabilité pénale impliquait deux éléments essentiels : l'actus reus³³⁴ et la mens rea³³⁵. Cela désigne que, dès qu'un individu avait l'intention de commettre un crime et qu'il commettait bel et bien celui-ci, il devait être déclaré coupable. La mens rea, décrite par le professeur Parent constitue « la clé de voûte de la responsabilité morale et de la responsabilité juridique se décline en plusieurs variantes. En effet, celle-ci peut relever de la négligence, de l'insouciance, de l'intention ou de l'aveuglement volontaire. En sus, l'actus reus est généralement décrit comme étant le geste répréhensible posé par l'accusé et il doit être posé volontairement. Dans le cas de machine (IA), le caractère volontaire de l'actus reus pourra avoir une importance renouvelée. Cela désigne que le geste répréhensible ne sera plus posé par l'accusé lui-même, mais plutôt par une machine dotée d'une intelligence relative.³³⁶

En deuxième lieu, la responsabilité pénale ne se conçoit qu'à l'égard des personnes, mais le robot doté l'intelligence artificielle est dépourvu de la personnalité juridique. Et pour être déclarées responsables pénalement il faut que les personnes aient participé à l'infraction en qualité soit d'auteur, soit de complice. Mais, le robot intelligent ne peut être regardée, comme auteure ou complice de l'infraction dont elle a permis la commission, et sa responsabilité pénale ne peut être engagée du chef de cette infraction.³³⁷

³³³ BENSOUSSAN Alain et PUIGMAL Léa, « Le droit des robots ? Quelle est l'autonomie de décision d'une machine ? Quelle protection mérite-t-elle ? ». Arch. phil. Droit 59, 2017.p293.

³³⁴ Terme latin actus reus désigne, en droit pénal français, l'élément matériel.

³³⁵ Terme latin : Mens rea désigne, en droit pénal français : L'élément moral .

³³⁶ ELLYSON, Laura « La responsabilité criminelle et l'intelligence artificielle : quelques pistes de réflexion ». Article, Edition YVON BAIS, Vol. 30, no 3,2018, p890.cet article disponible au site suivant : [6.-La-responsabilité-criminelle-et-lintelligence-artificielle-quelques-pistes-de-réflexion.pdf](#)

³³⁷LAGTATI, Kamal « La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation de l'intelligence artificielle » African Journal of Management and Engineering and Technology, 2025, 3(1), p70-71. Cet article disponible au site suivant : [AJMET-56859-Lagtati.pdf](#)

Dans ce cadre, au vu des difficultés rencontrées par la pratique en raison du faible niveau d'adaptation des règles à la spécificité des êtres moraux, il convient d'anticiper l'arrivée des responsables pénaux du troisième catégorie que seront les robots intelligents. Mais, en l'état actuel du droit positif, il est impossible d'imputer une infraction contre un système d'intelligence artificielle. D'autre part, les opposants à l'incrimination des machines ou robots intelligents, ces derniers ne sont que des outils, des technologies. Les actes commis par des robots sont en réalité perpétrés par l'individu ou l'entité qui exerce un contrôle sur ce robot et qui l'utilise pour réaliser des actions illégales. De ce fait, le robot n'est qu'un instrument entre les mains de cet acteur moral, qui devient le véritable auteur de la criminalité commise par le biais du robot.³³⁸

Également, les « décisions » prises par l'intelligence artificielle relèvent plutôt de la programmation et des algorithmes qui y sont intégrés, ainsi que des demandes des utilisateurs. Les intelligences artificielles ne pourraient donc se voir attribuer une capacité légale et ne pourraient ainsi être responsables pénalement.³³⁹ Dans ce cadre, pour déterminer la responsabilité pénale de, plusieurs facteurs entrent en jeu. Un élément clé réside dans le rôle du fabricant de robot. Si une infraction pénale est commise intentionnellement par le système d'intelligence artificiel, le programmeur ou le concepteur de robot intelligent peut être tenu pénalement responsable, car l'acte criminel découle de choix de programmation délibérés.

Par ailleurs, si une infraction résulte d'une erreur de codage ou d'un comportement accidentel de robot intelligent, la responsabilité pénale peut reposer sur la personne ou l'entité qui détient le contrôle effectif, souvent l'utilisateur ou le propriétaire de l'IA, à moins que le programmeur puisse prouver que l'acte criminel était intentionnel. Cette distinction dans la responsabilité pénale est essentielle pour déterminer qui doit répondre des actes criminels commis par des IA dans un monde de plus en plus dépendant de ces technologies avancées.³⁴⁰

³³⁸ LAGTATI, Kamal « La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation de l'intelligence artificielle » African Journal of Management and Engineering and Technology, 2025, 3(1), p70-71. Cet article disponible au site suivant : [AJMET-56859-Lagtati.pdf](#)

³³⁹ ELLYSON, Laura « La responsabilité criminelle et l'intelligence artificielle : quelques pistes de réflexion ». Article, Edition YVON BAIS, Vol. 30, no 3, 2018, p890. cet article disponible au site suivant : [6.-La-responsabilité-criminelle-et-lintelligence-artificielle-quelques-pistes-de-réflexion.pdf](#)

³⁴⁰ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech, 2024, p96.

En effet, il existe des conditions au produit fabriqué, les spécifications du produit sont essentielles à réglementer pour garantir la conformité et la sécurité. Il est impératif que le fabricant ou le producteur respecte des normes strictes, notamment en termes de sécurité et de compatibilité avec les valeurs et les traditions de notre société. Par conséquent, il est nécessaire d'établir des réglementations spécifiques définissant les spécifications et les restrictions entourant les produits utilisant de telles technologies, en plus d'instituer des sanctions sévères en cas de violation des lois en vigueur, afin de garantir que les droits individuels et la propriété intellectuelle restent protégés dans le monde des l'intelligence artificielle.³⁴¹

Également, Le propriétaire ou l'utilisateur de système d'intelligence artificielle peut être déclaré responsable des gestes accomplis par sa machine. Dans ce cadre, si l'infraction résulte d'un comportement délibéré du propriétaire ou de l'utilisateur de système d'intelligence artificielle, alors la responsabilité pénale incombe entièrement à cette personne. Également, si l'infraction causé par le système d'intelligence artificielle dans ce cas-là, la personne sera déclarée coupable si la loi obligeait l'utilisateur de l'intelligence artificielle à prendre les mesures appropriées. Enfin, il est possible que l'infraction résulte d'une collaboration entre le propriétaire ou l'utilisateur de l'intelligence artificielle et d'autres parties, telles que le fabricant du logiciel d'IA lui-même ou une tierce partie.³⁴²

Par conséquent, il est nécessaire d'établir des réglementations pénales concernant les comportements répréhensibles liés à l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle par les propriétaires, notamment lorsque ces comportements constituent des infractions. Enfin, il demeure la possibilité de considérer les incidents causés par le robot intelligent comme des gestes irrésistibles, ne méritant pas l'attention du droit criminel, notamment dans le cas où l'incident causé par l'IA n'implique pas une erreur humaine ou une intention malveillante quelconque.³⁴³

³⁴¹ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech,2024, p106-107-108.

³⁴² LAGTATI, Kamal « La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation de l'intelligence artificielle » African Journal of Management and Engineering and Technology, 2025, 3(1), p70. Cet article disponible au site suivant : [AJMET-56859-Lagtati.pdf](#)

³⁴³ ELLYSON, Laura « La responsabilité criminelle et l'intelligence artificielle : quelques pistes de réflexion ». Article, Edition YVON BAIS, Vol. 30, no 3,2018, p890.cet article disponible au site suivant : [6.-La-responsabilité-criminelle-et-lintelligence-artificielle-quelques-pistes-de-réflexion.pdf](#)

Paragraphe 4 : Régime des sanctions applicables aux infractions commises par des robots intelligents

Selon l'article 3 du code pénal³⁴⁴ stipule que « Nul ne peut être condamné pour un acte qui n'est pas expressément qualifié d'infraction par la loi, ni être soumis à des peines qui n'ont pas été prévues par la loi ». Cela signifie que la responsabilité pénale est clairement définie et que la personne ne peut être puni que par la loi.

Mais, avec l'avènement des robots intelligents, il peut y avoir un vide juridique concernant la responsabilité pénale de ces nouvelles technologies, car il n'existe pas encore de textes spécifiques pour la sanctionner. Dans ce cadre, il n'y a pas que l'imputation de l'acte criminel à la personne ou à la machine qui soulève des difficultés, mais aussi la question des sanctions applicables aux machines.³⁴⁵ En réalité, les crimes commis par un robot sont imputables à l'entité qui contrôle et utilise ce robot. Le robot en lui-même n'est qu'un outil, une technologie, et il ne possède pas la capacité d'agir de manière autonome et intentionnelle. Ainsi, les crimes commis par un robot sont en réalité perpétrés par l'individu ou l'entité qui exerce un contrôle sur ce robot et qui l'utilise pour réaliser des actions illégales. Le robot n'est qu'un instrument entre les mains de cet acteur moral, qui devient le véritable auteur de la criminalité commise par le biais du robot.³⁴⁶

Dans ce contexte, l'attribution de responsabilité pénale aux robots crée un conflit avec la philosophie traditionnelle de la peine pénale. Dans le droit pénal, il est généralement supposé que la peine touche directement et personnellement l'auteur du délit, que ce soit dans son corps, sa liberté, son patrimoine, son honneur ou sa considération. Elles reposent sur l'idée que le coupable ressentira la douleur ou subira des conséquences en raison de sa sanction. Cependant, le robot intelligent n'ont pas de conscience, de sensations ou de subjectivité. Par conséquent, elles ne peuvent ni ressentir la douleur ni comprendre la nature de la sanction qui leur est infligée. Les sanctions traditionnelles ne sont donc pas appropriées pour ces derniers.³⁴⁷

³⁴⁴ DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382 (26NOVEMBRE 1962) PORTANT APPROBATION DU TEXTE DU CODE PENAL.

³⁴⁵ LAGTATI, Kamal « La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation de l'intelligence artificielle » African Journal of Management and Engineering and Technology, 2025, 3(1), p70. Cet article disponible au site suivant : [AJMET-56859-Lagtati.pdf](#)

³⁴⁶ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech,2024, p120.

³⁴⁷ Ibid.p119-122.

L'application de sanctions aux robots, en tant qu'entités non vivantes incapables de ressentir ou de souffrir, pose un défi à ce concept traditionnel de la peine pénale. De ce fait, l'application de n'importe quelle peine pénale conventionnelle sur un robot semble irréalisable, que ce soit une peine corporelle telle que la peine de mort, une privation de liberté comme l'emprisonnement, une amende ou une confiscation, ou même une sanction touchant à la réputation ou à l'estime.³⁴⁸

A cet égard, la confiscation d'un objet de robot intelligent constitue une sanction la plus logique, car elle sert à la fois d'outil de dissuasion, de protection et de justice. En privant l'auteur d'un crime de son robot, elle réduit la possibilité future de perpétrer des actes répréhensibles par le biais de cette technologie. Par ailleurs, cette mesure protège les victimes potentielles en empêchant l'utilisation future de l'IA à des fins criminelles. Enfin, elle renforce le principe de responsabilité et justice concrètement l'usage abusif de robot intelligent, affirmant ainsi que de tels actes entraînent des conséquences juridiques claires. Cette approche équilibre prévention, sécurité et justice.³⁴⁹

Etant donné que l'application de sanctions traditionnelles aux intelligences artificielles n'est ni pertinente ni efficace ni possible d'ailleurs, il serait nécessaire de développer de nouvelles approches juridiques pour sanctionner, en tenant compte de la nature unique des intelligences artificielles en tant qu'entités non humaines.³⁵⁰ Il peut être envisageable d'appliquer la sanction prévue dans l'article 89³⁵¹ du code pénal³⁵² marocain qui permet la confiscation des objets comme mesure de sûreté. En ce qui concerne les objets d'intelligence artificielle, cela pourrait signifier que s'ils ont été utilisés pour commettre une infraction ou sont en lien avec une infraction, ils peuvent être saisis par les autorités compétentes, même si le propriétaire de l'intelligence artificielle n'a pas été condamné.³⁵³

³⁴⁸ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech, 2024, p119.

³⁴⁹ Ibid.p123

³⁵⁰ LAGTATI, Kamal « La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation de l'intelligence artificielle » African Journal of Management and Engineering and Technology, 2025, 3(1), p72. Cet article disponible au site suivant : [AJMET-56859-Lagtati.pdf](#)

³⁵¹ L'article 89 stipule que « Est ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et choses dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constituent une infraction, même s'ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n'est prononcée ».

³⁵² DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382 (26NOVEMBRE 1962) PORTANT APPROBATION DU TEXTE DU CODE PENAL

³⁵³ SRIKSSI, Oumaima.Ibidp123.

L'application de cette sanction suppose la non reconnaissance de la personnalité juridique aux machines et robots, à supposer que l'intelligence artificielle, le cas échéant l'animal, deviennent des personnes, il en résulterait qu'ils ne pourraient plus être l'objet de la peine de confiscation du moyen ou du produit de l'infraction, du patrimoine ou d'un objet dangereux. Étant donné qu'ils n'appartiendraient à personne, et qu'une confiscation ne peut viser une personne. Les biens composant le patrimoine de l'intelligence artificielle, dont il conviendrait de préciser la consistance, pourraient être confisqués, mais pas l'objet contenant l'IA ou l'IA elle-même, ce qui rend d'autant moins opportun l'octroi de la personnalité juridique.³⁵⁴

Il est également possible d'envisager la sanction de l'article 87 du code pénal³⁵⁵ qui autorise l'interdiction d'exercer une profession, activité ou art en cas de condamnation pour crime ou délit. Dans le contexte de l'IA, cela pourrait signifier qu'en cas d'utilisation abusive ou criminelle d'un système d'IA, la personne ou l'entité responsable de cette utilisation pourrait se voir interdire l'accès et l'utilisation de l'IA pour une période spécifique, conformément à la loi. Par exemple, si une entreprise utilise un système d'intelligence artificielle pour commettre des fraudes fiscales ou des activités criminelles, une mesure de sûreté telle que l'interdiction d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pendant une certaine période pourrait être imposée. Cela empêcherait l'entreprise de continuer à exploiter l'intelligence artificielle de manière nuisible pour la société.³⁵⁶

Il est important de noter que cette mesure serait prise dans le but de protéger l'intérêt public et de prévenir de futures infractions liées à l'IA. Cela montre comment le droit pénal existant peut être adapté pour traiter les nouvelles technologies, comme l'IA, afin de garantir la sécurité, la santé, la moralité et l'épargne publiques. Dans ces circonstances, les règles éthiques jouent un rôle crucial pour réglementer les systèmes d'intelligence artificielle.³⁵⁷

³⁵⁴ LAGTATI, Kamal « La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation de l'intelligence artificielle » African Journal of Management and Engineering and Technology, 2025, 3(1), p72. Cet article disponible au site suivant : [AJMET-56859-Lagtati.pdf](#)

³⁵⁵ DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOURNADA II 1382 (26NOVEMBRE 1962) PORTANT APPROBATION DU TEXTE DU CODE PENAL

³⁵⁶ SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech,2024, p124.

³⁵⁷ Ibid.

Chapitre 2 : Portée des robots intelligents en droit du travail et fiscalité : limites et perspectives liées à l’octroi d’une personnalité juridique spécifique

Les systèmes d'IA prennent une place progressivement importante dans les organisations et les systèmes de production. Les champs d'application de robot intelligent dans des secteurs multiples comme l'automatisation de tâches, relation client, logistique, analyse prédictive, diagnostic, analyse de grandes bases de données.³⁵⁸ De plus, l'idée d'une taxe sur les machines n'est pas nouvelle mais revêt une actualité particulière en raison du caractère désormais exponentiel du progrès technique. La taxe ne viserait plus seulement les machines au sens classique, mais également les robots, l'intelligence artificielle et pourquoi pas les logiciels. A ce titre, nous allons analyser les incidences sur l'emploi humain et la fiscalité de l'État (Section 1). Ensuite, nous allons examiner les limites et perspectives d'attribution d'une personnalité juridique aux robots intelligents (Section 2).

Section 1 : Incidences sur l'emploi humain et la fiscalité de l'État

Le monde professionnel évolue avec l'automatisation accrue des métiers. Les progrès technologiques, en particulier dans la robotique et l'IA, prennent peu à peu le relais sur de nombreuses activités autrefois réalisées par l'Homme.³⁵⁹ Cette évolution inquiète pour le droit au travail, consacré notamment par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.³⁶⁰ De ce fait, la taxe sur les robots vise à corriger un système fiscal qui, pour l'instant, n'est pas neutre dans l'arbitrage entre travail-capital, à contenir le mouvement d'automatisation, à en atténuer les effets délétères et à pérenniser les recettes de l'Etat.³⁶¹ A ce titre, cette section retrace l'automatisation et substitution de l'emploi humain par les robots intelligents (Paragraphe 1), la compétition juridique et économique entre robots intelligents et travailleurs (Paragraphe 2), la fiscalité des robots intelligents comme substitut à la taxation du travail (Paragraphe 3) et la taxation des robots intelligents : levier potentiel de financement d'un revenu universel (Paragraphe 4).

³⁵⁸ ZOUINAR, Moustafa « Évolutions de l'Intelligence Artificielle : quels enjeux pour l'activité humaine et la relation Humain-Machine au travail ? », *Activités*, 17-1 | 2020, 2020, p7-8. Cet article disponible dans le site suivant : <http://journals.openedition.org/activites/4941>

³⁵⁹ <https://www.fopenitentiaire.fr/les-droits-des-travailleurs-face-a-lautomatisation-des-emplois/>. (Consulté le 21 juin 2025).

³⁶⁰ <https://www.avocats-emergence.fr/le-droit-au-travail-face-a-lautomatisation-enjeux-et-perspectives/>. (Consulté le 21 juin 2025).

³⁶¹ PERNET, Eliot « Automatisation, droit et emploi » *Revue générale du droit*, le 15 septembre 2017, p13. Cet article disponible au site suivant (www.revuegeneraledudroit.eu)

Paragraphe 1 : Automatisation et substitution de l'emploi humain par les robots intelligents

Dès les années 1950, le développement de l'informatique a donné naissance au projet de concevoir des machines simulant la pensée humaine. Ainsi est née l'intelligence artificielle (IA), dont l'objectif est de reproduire, à travers des systèmes technologiques, diverses activités cognitives telles que la compréhension, la perception ou la prise de décision. Contrairement, l'intelligence artificielle se différencie de l'informatique, qui se limite au traitement, au tri et au stockage des données ainsi qu'à l'exécution d'algorithmes.³⁶²

De ce fait, l'automatisation des tâches professionnelles grâce à l'informatique est l'une des implications les plus discutées de l'IA, surtout parce qu'elle impacte un nombre croissant de domaines (services, industrie, agriculture, éducation, finance, santé, etc.). Cette évolution est vue comme une troisième vague d'automatisation, cette tendance se distingue par son extension progressive aux fonctions cognitives humaines, telles que le raisonnement ou la prise de décision.³⁶³

Le progrès technologique présente un double aspect. D'une part, il génère des gains de productivité qui réduisent traditionnellement l'emploi, dans l'industrie manufacturière, puis dans des services comme la grande distribution. D'autre part, il stimule la création d'emplois en favorisant l'émergence de nouveaux produits et secteurs d'activité.³⁶⁴ A ce titre, le dilemme auquel fait face la société aujourd'hui est le cycle de chômage paradoxal par lequel plus de richesse est créée dans la société. Donc, les robots intelligents semblent scinder le monde du travail en deux catégories : d'un côté, les travailleurs traditionnels, dépourvus des compétences requises pour accéder aux nouveaux emplois générés, et de l'autre, une main-d'œuvre dont les perspectives professionnelles semblent illimitées.³⁶⁵

³⁶² IBANDA KABAKA, Paulin « Le droit fiscal de la robotique et le revenu minimum universel. Quel avenir pour la fiscalité des États industrialisés » hal-01780932, 2018, p3.

³⁶³ ZOUINAR, Moustafa « Évolutions de l'Intelligence Artificielle : quels enjeux pour l'activité humaine et la relation Humain-Machine au travail ? », *Activités*, 17-1 | 2020, 2020, p7-8. Cet article disponible dans le site suivant : <http://journals.openedition.org/activites/4941>

³⁶⁴ Rapport Conseil d'orientation pour l'emploi. « Automatisation, numérisation et emploi : Les impacts sur le volume, la structure et la localisation de l'emploi ». Tome 1, janvier 2017, p42. Ce rapport disponible dans le site suivant : <https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/174000088.pdf>

³⁶⁵ <https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-intelligence-artificielle-les-robots-vont-ils-detruire-nos-emplois-70713.html> (consulté le 21 juin 2025)

Les débats actuels convergent vers la problématique d'un remplacement global des travailleurs humains par l'intelligence artificielle. Cette interrogation sur les conséquences de l'automatisation, récurrente depuis l'ère industrielle, a suscité de nombreux débats et publications aux tonalités variées, parfois catastrophistes. Certaines analyses anticipent même une destruction massive d'emplois.³⁶⁶ En fait, l'attente du « grand remplacement » des ouvriers par les machines est un vieux serpent de mer. L'idée d'une usine sans ouvriers remonte à 1678 au moins, année où Jean-Baptiste de Gennes présente à l'Académie des Sciences sa « nouvelle machine pour faire de la toile sans l'aide d'aucun ouvrier », non sans créer des inquiétudes politiques.³⁶⁷

Mais, ces inquiétudes ont un peu diminué, au XXI^e siècle, avec l'avènement des nouvelles technologies, les logiciels exploitant le big data grâce à des algorithmes, notamment avec l'analyse qui fait par le l'OCDE en 2013 sur 21 pays révèle d'ailleurs que le risque de remplacement technologique a été surestimé : seuls 9 % des emplois sont véritablement menacés par l'automatisation et l'intelligence artificielle.³⁶⁸

Il apparaît que pour beaucoup, l'automatisation croissante des tâches est source d'inquiétude, car elle risque, selon eux, d'affecter négativement la société. Cependant, cette crainte est non-fondée, parce que chaque fois qu'un humain est remplacé par une machine, la société dans son ensemble devient plus riche. Dans l'économie numérique actuelle, la richesse s'accroît grâce à l'automatisation. Cependant, à mesure que l'innovation technologique avance, certains emplois disparaissent, ce qui entraîne une hausse du chômage, tandis que le PIB continue de progresser³⁶⁹ reste constant parce que la société continue de recevoir les produits et services des emplois détruits par le biais de la technologie.³⁷⁰ Le travail reste l'une des conditions fondamentales de la vie en société. Pour cela, il semble illusoire de compter sur une création d'emplois équivalente au nombre d'emplois détruits par la robotisation.

³⁶⁶ ZOUINAR, Moustafa « Évolutions de l'Intelligence Artificielle : quels enjeux pour l'activité humaine et la relation Humain-Machine au travail ? », *Activités*, 17-1 | 2020, 2020, p7-8. Cet article disponible dans le site suivant : <http://journals.openedition.org/activites/4941>

³⁶⁷ A. CASILLI, Antonio « Les robots vont bientôt remplacer les travailleurs. ». Paris : Le Cavalier Bleu Éditions. In Marie-Anne Dujarier (ed.), 2023, pp. 181-186.

³⁶⁸ Ibid.

³⁶⁹ Indicateur économique permettant de mesurer la production de richesse, le produit intérieur brut (PIB) mesure la valeur de tous les biens et services produits dans un pays sur une année.

³⁷⁰ <https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-intelligence-artificielle-les-robots-vont-ils-detruire-nos-emplois-70713.html> (consulté le 21 juin 2025)

En 1942, l'économiste Joseph Schumpeter publie aux États-Unis *Capitalisme, Socialisme et Démocratie*, un ouvrage où il développe le concept de « destruction créatrice ». Ce processus décrit comment les économies se transforment : d'un côté, les emplois obsolètes disparaissent sous l'effet du progrès technique et des changements de besoins ; de l'autre, de nouvelles activités émergent, générant des emplois innovants. Cette théorie offre un argument de poids aux partisans de la robotisation, en montrant que les gains de productivité et l'innovation compensent, à long terme, les suppressions d'emplois.³⁷¹

Il est vrai que nul ne saurait prédire l'avenir, mais la technologie pourrait bien créer de nouvelles opportunités d'emploi prometteuses. Toutefois, il n'importe pas simplement que les bouleversements en cours créent des emplois, mais bien qu'ils en créent au moins autant que ceux qui ont été supprimés. En revanche, le travail humain sera probablement toujours nécessaire dans certaines productions et il est possible que cela suffise pour les maintenir dans les pays à faible coût du travail. Ensuite, cet argument n'interroge pas les conséquences humaines de telles relocalisations chez les pays du Sud qui en seraient les victimes les pays occidentaux pourraient ainsi perdre le triste monopole du chômage.³⁷²

À cet égard, les économistes classiques ont identifié divers mécanismes de compensation susceptibles d'atténuer, voire de neutraliser complètement, les suppressions d'emplois initiales. Ces ajustements peuvent s'opérer par différents canaux :

- Construction de nouvelles machines : L'introduction de nouvelles technologies dans la production a un effet ambigu sur l'emploi.
- Réduction des prix de production : En concurrence pure et parfaite, cette baisse entraîne une diminution des prix de vente, stimulant la demande, la production et l'emploi.
- Nouveaux investissements : En concurrence imparfaite, les gains de productivité peuvent augmenter la profitabilité sans nécessairement réduire les prix.
- Baisse des salaires : Une diminution de la demande de travail conduit à un ajustement des salaires pour rétablir l'équilibre sur le marché de l'emploi.³⁷³

³⁷¹ PERNET, Eliot « Automatisation, droit et emploi » *Revue générale du droit*, le 15 septembre 2017, p13. Cet article disponible au site suivant (www.revuegeneraledudroit.eu)

³⁷² Ibid.

³⁷³ Rapport Conseil d'orientation pour l'emploi. « Automatisation, numérisation et emploi : Les impacts sur le volume, la structure et la localisation de l'emploi ». Tome 1, janvier 2017, p42. Ce rapport disponible dans le site suivant : <https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/174000088.pdf>

De plus, face à ces enjeux, certains appellent à repenser en profondeur le contrat social³⁷⁴ qui lie les individus, les entreprises et l'État. Cela pourrait impliquer : une redéfinition du concept de travail et de sa place dans la société, de nouvelles formes de protection sociale adaptées à un monde du travail plus flexible et incertain, une réflexion sur la répartition de la valeur créée par les technologies d'automatisation, l'élaboration de nouveaux droits pour les travailleurs à l'ère numérique (droit à la déconnexion, droit à l'explicabilité des décisions algorithmiques, etc.). Enfin, malgré que le cadre juridique actuel en matière de droit du travail n'a pas été conçu pour faire face aux défis spécifiques de l'automatisation massive des emplois. Néanmoins, certaines dispositions existantes peuvent être mobilisées pour protéger les droits des travailleurs.³⁷⁵

En France, par exemple, le Code du travail prévoit des obligations pour les employeurs en cas de licenciement économique, qui peuvent s'appliquer lorsque des postes sont supprimés suite à une automatisation. Ces dispositions incluent l'obligation de reclassement ; le plan de sauvegarde de l'emploi ; le droit à la formation. A ce titre, l'obligation de reclassement désigne une obligation pour l'employeur doit proposer des postes alternatifs aux salariés dont l'emploi est menacé. En outre, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est un plan pour les grandes entreprises, un plan détaillé doit être mis en place pour limiter les licenciements et accompagner les salariés. Par ailleurs, le droit à la formation c'est un droit pour les salariés ont droit à des formations pour s'adapter aux évolutions technologiques.³⁷⁶

Paragraphe 2 : Compétition juridique et économique entre robots intelligents et travailleurs humains

Plusieurs grandes entreprises multinationales surtout celles qu'on qualifie de GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) travaillent sur le développement et le perfectionnement de l'IA. Toutes ces recherches dans l'IA ont pour leitmotiv de rendre ces robots concurrents aux humains.³⁷⁷

³⁷⁴ L'expression Contrat social désigne une convention tacite et librement consentie entre les membres du corps social, entre les gouvernés et les gouvernants, entre l'individu et l'Etat. Cette convention permet aux hommes de coexister pacifiquement. Elle est le fondement de la vie du corps social en instaurant un Etat civil qui succède à l'état de nature.

³⁷⁵ https://www.fopenitentiaire.fr/les-droits-des-travailleurs-face-a-lautomatisation-des-emplois/#Limpact_de_lautomatisation_sur_lemploi (consulté le 21 juin 2025)

³⁷⁶ Ibid.

³⁷⁷ IBANDA KABAKA, Paulin « Le droit fiscal de la robotique et le revenu minimum universel. Quel avenir pour la fiscalité des Etats industrialisés » hal-01780932 ,2018, p3.

En effet, ces robots font progressivement leur apparition et s'implantent dans divers secteurs économiques. Dans l'industrie notamment, les robots autonomes prennent progressivement la place des ouvriers et même de certains contremaîtres. Les tâches de production en série, héritées de l'organisation scientifique du travail (OST), sont désormais largement confiées à des robots, particulièrement adaptés à ce type d'activité.³⁷⁸

Dans le secteur des services, les drones remplacent déjà les livreurs et les postiers pour certaines livraisons. En outre, les voitures autonomes représentent un cauchemar pour UBER, dont l'objectif est à terme de se passer de chauffeurs humains. Cette évolution entraînerait une ubérisation accrue ou la disparition des emplois des conducteurs indépendants, comme les taximans. Au Japon par exemple dont la population est entrain de diminuer car le taux de renouvellement est négatif, les dirigeants politiques au lieu d'adopter une politique pro nataliste ou de recourir à l'immigration pour insuffler un rajeunissement, ont décidé d'acquérir des robots humanoïdes pour qu'ils accompagnent les habitants surtout les personnes âgées.³⁷⁹

Dans ce contexte, il apparait que l'arrivée de robots intelligents dans le monde du travail dans le milieu professionnel entraînera des transformations plus ou moins marquées des activités humaines. A ce titre, la controverse, entre les deux économistes oxfordiens Carl Frey, Michael Osborne, d'une part, et l'OCDE, d'autre part, sur le pourcentage d'emplois détruits ou fortement touchés d'ici dix à vingt ans par l'automatisation du travail montre bien à quel point le sujet est sensible. À travers la différence entre près de 50 % d'emplois détruits pour les premiers ou d'environ 10 % pour les seconds, on voit bien toute la relativité d'une méthodologie (supposée identique dans les deux études).³⁸⁰ Dans ce cadre, sur la base de ces des deux études récentes qui analysent l'impact de la robotisation sur l'emploi et les salaires, il apparait aux États-Unis (1990-2007), l'introduction d'un robot pour 1 000 travailleurs industriels entraîne une perte moyenne de 6 emplois et une baisse salariale de 0,7 %. Et en Allemagne (1994-2014), chaque robot supprime 2 emplois industriels, compensés par des créations dans les services.³⁸¹

³⁷⁸ IBANDA KABAKA, Paulin « Le droit fiscal de la robotique et le revenu minimum universel. Quel avenir pour la fiscalité des Etats industrialisés » hal-01780932 ,2018, p3.

³⁷⁹ Ibid.

³⁸⁰ HÉRY, Michel « les impacts de l'automatisation du travail ». Revue - Études- n° 4252 - Septembre 2018, p44. [les-impacts-de-lautomatisation-du-travail.pdf](#)

³⁸¹ Ibid.

En revanche, selon une analyse réalisée par l'OCDE en 2019, celle-ci prévoyait qu'« au cours des 15 à 20 prochaines années, le développement de l'automatisation pourrait conduire à la disparition de 14% des emplois actuels, et 32% supplémentaires sont susceptibles d'être profondément transformés ». ³⁸²L'évolution technologique a poussé les employeurs à exploiter l'intégration de robots intelligents pour réaliser une bonne productivité à l'entreprise, cela entraînant ainsi une hausse du chômage. Cette situation revient à certains employeurs utilisant la procédure de licenciement pour motif économique. Bien que cette cause de licenciement n'est en réalité qu'une déclinaison de la « réorganisation nécessaire à la compétitivité de l'entreprise ». De plus, cette procédure appliquée depuis longtemps pour une cause économique de licenciement, indépendamment de la situation financière de l'employeur. ³⁸³

Également, Bien que le législateur marocain n'ait pas défini le licenciement pour motif économique, l'article 66 du Code du travail ³⁸⁴ prévoit que, dès lors qu'il existe un motif technologique (automatisation d'un poste, etc.), structurel (réaménagement des postes, etc.) ou économique (récession, etc.) de licenciement, une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou une exploitation agricole ou forestière qui emploie normalement 10 salariés ou plus...etc. ³⁸⁵

Il faut noter également que, depuis les années 90, de nombreux arrêts ont reconnu que l'informatisation constituait une mutation technologique justifiant la mise en place de licenciements pour motif économique. De même, la Cour de cassation a également reconnu la validité de licenciements économiques motivés par l'apparition de « nouvelles technologies avaient entraîné la fabrication de produits nouveaux diminuant le travail de couture dans l'atelier de filage » ³⁸⁶.ou encore « l'adoption d'un procédé de fabrication par impression numérique, remplaçant le procédé existant d'impression sérigraphique » ³⁸⁷. ³⁸⁸

³⁸² <https://www.village-justice.com/articles/intelligence-artificielle-motif-licenciement-economique,53415.html> (consulté le 24 juin 2025)

³⁸³ PERNET, Eliot « Automatisation, droit et emploi » Revue générale du droit, le 15 septembre 2017, p 46. Cet article disponible au site suivant (www.revuegeneraledudroit.eu)

³⁸⁴ Dahir n° 1-03-194 du 14 rejev 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail.

³⁸⁵ <https://fnh.ma/article/actualite-economique/licenciement-economique-on-vous-dit-tout> (consulté le 24 juin 2025)

³⁸⁶ Cour de Cassation, Ch. Sociale française. 29 mai 2002, n°99-45.897.

³⁸⁷ Cour de Cassation, Ch. Sociale française. 15 mars 2012, n° 10-25.996.

³⁸⁸ <https://www.village-justice.com/articles/intelligence-artificielle-motif-licenciement-economique,53415.html> (consulté le 24 juin 2025)

Compte tenu des éléments précédents et dans une perspective de protéger l'emploi face à l'automatisation, trois réformes peuvent être envisagées. Les deux premières portent sur le cadre régissant les restructurations visant à préserver la compétitivité des entreprises. Concrètement, il s'agirait d'obliger les sociétés à privilégier, dans la mesure du possible, des alternatives aux licenciements pour maintenir leur compétitivité. Quant à la troisième réforme, elle proposerait d'éliminer définitivement les mutations technologiques comme motif valable de licenciement économique.³⁸⁹

Également, face aux défis posés par l'automatisation, diverses stratégies peuvent être mises en œuvre pour protéger les droits des travailleurs. Ces approches impliquent souvent une collaboration entre les pouvoirs publics, les entreprises et les syndicats, ces diverses stratégies peuvent être trouver plusieurs formes à s'avoir : La formation et la reconversion professionnelle constituent un axe majeur de protection des travailleurs. Il s'agit de permettre aux salariés d'acquérir de nouvelles compétences pour s'adapter aux évolutions technologiques ou se réorienter vers des secteurs moins menacés par l'automatisation. Cela peut prendre plusieurs formes : Programmes de formation continue au sein des entreprises ; Partenariats entre entreprises et organismes de formation ; Politiques publiques de soutien à la formation et à la reconversion.³⁹⁰

De plus, la négociation collective joue également un rôle important. Les syndicats et les représentants du personnel peuvent négocier avec les employeurs pour : Anticiper les changements technologiques et leurs impacts sur l'emploi ; Mettre en place des plans de transition pour les salariés concernés ; Négocier des accords sur le partage des gains de productivité liés à l'automatisation. En outre, au niveau des politiques publiques, plusieurs leviers peuvent être activés : La mise en place de dispositifs d'accompagnement spécifiques pour les travailleurs touchés par l'automatisation ; Le soutien à la création d'emplois dans les secteurs émergents ; L'adaptation des systèmes de protection sociale pour mieux couvrir les parcours professionnels discontinus.³⁹¹

³⁸⁹ PERNET, Eliot « Automatisation, droit et emploi » Revue générale du droit, le 15 septembre 2017, p 47. Cet article disponible au site suivant (www.revuegeneraledudroit.eu

³⁹⁰ https://www.fopenitentiaire.fr/les-droits-des-travailleurs-face-a-lautomatisation-des-emplois/#Vers_un_droit_du_travail_adapte_a_lere_de_lautomatisation (consulté le 24 juin 2025)

³⁹¹ Ibid.

Enfin, certains proposent des mesures plus radicales, comme réduire la durée du travail pour mieux partager les postes, ou instaurer un revenu de base universel pour offrir une sécurité financière à chacun, indépendamment de son statut professionnel. Également, les entreprises ont une responsabilité particulière dans la protection des travailleurs face à l'automatisation. Elles peuvent agir à plusieurs niveaux à s'avoir : mettre en place une veille technologique et une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; investir dans la formation continue de leurs salariés ; expérimenter de nouvelles formes d'organisation du travail intégrant l'humain et la machine ; impliquer les représentants du personnel dans les décisions liées à l'automatisation³⁹²

Paragraphe 3 : Fiscalité des robots intelligents comme substitut à la taxation du travail humain

Les robots ont des caractéristiques économiques spécifiques. Ce sont des machines qu'on peut assimiler à du facteur capital, bien qu'ils aient des propriétés d'autonomie et d'interaction qui les rendent très proches du facteur travail dans leur capacité à exercer les fonctions économiques de certains travailleurs.³⁹³ Dans ce contexte, la robotisation croissante de la main-d'œuvre, combinée au fait que la fiscalité du travail est directement liée à la valeur économique de l'emploi humain, entraînera inévitablement une diminution des recettes fiscales générées par le travail salarié.³⁹⁴

Pour compenser cette baisse de la fiscalité du travail, il est impérieux de percevoir des impôts et taxes sur les robots qui ont remplacé les travailleurs ou qui vont se substituer à ces derniers afin de ne pas trop bouleverser le système fiscal, et de dégager des ressources pour financer la sécurité sociale.³⁹⁵ Dans ce contexte, il faut noter qu'en matière fiscale généralement basé sur trois objectifs à s'avoir : l'incitation à des comportements considérés comme économiquement et socialement désirables ; le financement des biens et services publics ; la réduction des inégalités.³⁹⁶

³⁹² https://www.fopenitentiaire.fr/les-droits-des-travailleurs-face-a-lautomatisation-des-emplois/#Vers_un_droit_du_travail_adapte_a_lere_de_lautomatisation (consulté le 24 juin 2025)

³⁹³ Conseil d'Orientation des Retraites : Document n°7 : « Financement des retraites et bouclage macroéconomique – Les enjeux d'une taxe sur les robots », Séance plénière du 17 octobre 2019 à 9h30, p1. Ce document disponible sur le site suivant file:///C:/Users/hp/Desktop/memoire%20master/Article/Doc_7_robots.pdf

³⁹⁴ IBANDA KABAKA, Paulin « Le droit fiscal de la robotique et le revenu minimum universel. Quel avenir pour la fiscalité des Etats industrialisés » hal-01780932 ,2018, p4.

³⁹⁵ Ibid.p5.

³⁹⁶ Conseil d'Orientation des Retraites.Ibid. p5.

Si les robots et les humains sont des facteurs de production parfaitement substituables, alors la taxation des robots vise deux objectifs : d'une part, aligner le coût d'usage des robots sur le coût de la main d'œuvre, d'autre part, compenser les pertes de prélèvements (impôts et cotisations) liées à l'utilisation des robots à la place des humains, ainsi que les prestations chômage induites par la substitution des robots aux travailleurs employés jusqu'alors.³⁹⁷

A ce titre, une branche récente de la littérature sur les déterminants de la croissance économique distingue trois facteurs dans le processus productif : le capital traditionnel, le robot et le travail. Ce qui différencie le robot du capital traditionnel, c'est que l'élasticité de substitution du robot au travail est plus élevée que l'élasticité de substitution du capital traditionnel au travail. Dès lors, une taxation plus lourde des robots freine la substitution des robots aux humains. Et d'une manière plus spécifique, taxer les robots reviendrait à protéger l'emploi des travailleurs les plus exposés au risque de substitution, c'est-à-dire les travailleurs effectuant des tâches routinières. De plus, l'assimilation économique des robots aux humains permet de lever des prélèvements qui compensent les pertes de recettes socio-fiscales liées au remplacement des humains par des robots. Ces prélèvements permettent de financer les allocations chômage versées aux travailleurs remplacés par les robots. Comme pour tout prélèvement, se pose la question de leur incidence (réduction des dividendes versés aux actionnaires, augmentation du prix des produits).³⁹⁸

Par une analyse récente, des économistes du Fonds Monétaire International envisagent différents degrés de substitution possible des robots au travail humain, du remplacement de toutes les tâches humaines par les robots, au remplacement de certaines tâches seulement (les moins qualifiées en particulier), ou au remplacement dans certains secteurs productifs seulement. Quelle que soit l'hypothèse retenue, la robotisation est favorable à la croissance, mais accroît dans certains cas les inégalités. En effet, la substitution, même partielle, des robots aux humains entraîne une baisse des salaires à court terme et une déformation du partage de la valeur ajoutée au détriment des salariés. Les inégalités entre les travailleurs, selon qu'ils sont affectés ou protégés par la robotisation, sont d'autant plus marquées que la part des salaires dans la valeur ajoutée se réduit.³⁹⁹

³⁹⁷ Conseil d'Orientation des Retraites : Document n°7 : « Financement des retraites et bouclage macroéconomique – Les enjeux d'une taxe sur les robots », Séance plénière du 17 octobre 2019 à 9h30, p5. Ce document disponible sur le site suivant file:///C:/Users/hp/Desktop/memoire%20master/Article/Doc_7_robots.pdf

³⁹⁸ Ibid.p6.

³⁹⁹ Ibid.

Généralement, le projet de rapport de la commission juridique du Parlement européen du 27 janvier 2017, ne précisait pas comment calculer les cotisations que les entreprises auraient pu avoir à reverser en contrepartie de leur recours aux robots. Il éludait en effet cette question complexe, n'évoquant qu'une obligation de déclaration à l'administration du nombre robots utilisés, des économies engendrées par leur introduction et du montant de recettes supplémentaires réalisées en conséquence.⁴⁰⁰

Dans ce cadre, on peut dire que les modalités possibles de taxation des robots relèvent de l'imposition des revenus du travail ou de l'imposition du capital, selon que le robot est plus proche substitut du travail que du capital. A ce titre, ces modalités peuvent trouver plusieurs formes à savoir : l'imposition des revenus ou des salaires imputés des robots ; la cotisations « sociales » sur le « salaire imputé » des robots ; taxer les robots au titre de la TVA et l'imposition de la détention.⁴⁰¹

Premièrement, en partant du principe que les robots peuvent parfaitement remplacer les humains et en supposant qu'ils puissent se voir attribuer une personnalité juridique, leur imposition pourrait reposer sur la notion de « salaires fictifs ». Cela correspondrait au salaire qu'un travailleur humain toucherait pour effectuer les mêmes tâches. Une telle approche s'inspirerait du mécanisme des loyers imputés, en vigueur en France jusqu'en 1965.⁴⁰² Et qui reviendrait à taxer l'usage du robot et non la possession du robot lui-même, d'autre part cette modalité d'imposition est susceptible d'induire le risque d'une double taxation, au titre de l'usage du robot et au titre des profits de l'entreprise qui possède le capital-robot (ou des revenus s'il s'agit d'un employeur individuel). Dans ce cas-là, si on considère la rémunération d'un robot comme un « salaire imputé » implique logiquement d'assujettir ce salaire à des cotisations sociales. Un syndicat espagnol, l'Union Général de Trabajadores, a fait cette proposition de prélèvements sociaux pour les entreprises employant des robots en remplacement des humains, notamment dans le secteur industriel.⁴⁰³

⁴⁰⁰ PERNET, Eliot « Automatisation, droit et emploi » Revue générale du droit, le 15 septembre 2017, p86. Cet article disponible au site suivant (www.revuegeneraledudroit.eu)

⁴⁰¹ Conseil d'Orientation des Retraites : Document n°7 : « Financement des retraites et bouclage macroéconomique – Les enjeux d'une taxe sur les robots », Séance plénière du 17 octobre 2019 à 9h30, p7. Ce document disponible sur le site suivant file:///C:/Users/hp/Desktop/memoire%20master/Article/Doc_7_robots.pdf

⁴⁰² Ibid.

⁴⁰³ Ibid.

De plus, il existe une autre modalité autre de prélèvement alternatif reposerait sur une conception du « robot entrepreneur » et suppose donc une personnalité juridique et une comptabilité propre au robot. Elle consiste à assujettir les robots à la TVA⁴⁰⁴. Ceci nécessite de clarifier les règles d'assujettissement, parmi lesquelles : le robot exerce-t-il une activité de manière indépendante ? Quel taux de TVA appliquer ? Comment traiter la localisation multiple d'un même robot (des robots dupliqués) ?⁴⁰⁵. Enfin, la dernière modalité d'imposition serait de taxer la détention des robots, comme on pourrait une dernière modalité d'imposition serait de taxer la détention des robots, comme on pourrait taxer la détention d'un bien d'usage ou d'un bien capital. Dans cette optique, le robot est considéré comme du facteur capital non spécifique et son imposition relèverait de la même analyse que la taxation du capital en général.

En outre, l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) proposé pour sa part, « une nouvelle idée qui fait depuis peu son chemin, en faveur d'un système fiscal n'opérant pas de distinction entre robots et travailleurs humains. Certains spécialistes plaident par exemple en faveur d'une « taxe sur l'automatisation », fondée sur le ratio entre le chiffre d'affaires et l'effectif des entreprises. Plus le nombre de robots rapporté au chiffre d'affaires est élevé, plus le montant de la taxe augmente. Mais, l'OCDE alerte sur les problèmes posés par une telle taxe, « problèmes qui dépassent les frontières nationales et appellent une analyse globale.⁴⁰⁶

Le débat sur la taxation des robots est complexe, mais il est incontournable. Si le travail humain devient une ressource rare, il faudra repenser entièrement le modèle fiscal et social pour garantir un avenir où les gains de productivité bénéficient à toute la société, et pas seulement aux entreprises. Pour cela, le Maroc a engagé dans une transition numérique, devra tôt ou tard se positionner sur cette question afin de concilier innovation, emploi et justice sociale.⁴⁰⁷

⁴⁰⁴ La TVA est un impôt indirect sur les dépenses de consommation. Elle est payée par le consommateur et collectée par les entreprises qui participent au processus de production et de commercialisation. Le montant de la taxe est proportionnel au prix de vente hors taxe (HT)

⁴⁰⁵ Conseil d'Orientation des Retraites : Document n°7 : « Financement des retraites et bouclage macroéconomique – Les enjeux d'une taxe sur les robots », Séance plénière du 17 octobre 2019 à 9h30, p7. Ce document disponible sur le site suivant file:///C:/Users/hp/Desktop/memoire%20master/Article/Doc_7_robots.pdf

⁴⁰⁶ ALAIN Bensoussan et Jérémie, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p50.

⁴⁰⁷ https://www.lodj.ma/%E2%80%8BL-ere-des-robots-une-menace-pour-l-emploi-et-les-finances-publiques_a125429.html (consulté le 25juin2025)

Paragraphe 4 : Taxation des robots intelligents : levier potentiel de financement d'un revenu universel

L'idée de la « fin du travail », provoquée par la destruction massive d'emplois due à l'automatisation, est l'argument le plus souvent invoqué pour défendre l'instauration d'un revenu universel. Les progrès technologiques et l'automatisation pourraient entraîner une telle augmentation de la productivité qu'ils rendraient le travail humain inutile dans plusieurs secteurs. Il deviendrait alors indispensable d'imaginer une protection sociale ne reposant plus sur l'activité professionnelle, et plus largement de transformer un modèle socio-économique dépassé.⁴⁰⁸

Dans ce contexte, Carl Frey et Michael Osborne, économistes à l'université d'Oxford, dans un livre publié en 2013, lorsqu'ils affirmaient que près de 47 % des emplois aux États-Unis (42 % en France) étaient menacés par l'automatisation. Devant l'ampleur des chômages de masse lié à une raréfaction du travail. Pour cela de nombreuses propositions de création d'un revenu universel ont émergé parmi eux, la proposition de Benoît Hamon, candidat à l'élection présidentielle de 2017 qui prévoyait que son revenu universel soit financé par une taxe sur les robots. C'est ce même souci de lutter contre les effets de l'automatisation qui a conduit la Corée du Sud à expérimenter le versement d'un revenu inconditionnel trop faible d'environ 190 euros par trimestre à 150 000 jeunes de 24 ans (Youth Basic Income Program), avant son éventuel déploiement à l'échelle du pays.⁴⁰⁹

Par ailleurs, la fin du travail procéderait de l'essor du capitalisme cognitif, lorsqu'une part de la création de la valeur s'effectue en dehors de toute relation d'emploi. L'accumulation de données personnelles par les entreprises du numérique révèle l'importance de ce capital immatériel produit sans travail rémunéré : le revenu universel accompagnerait ce mouvement en rétribuant indirectement des activités productrices de valeur, aujourd'hui réalisées sans la moindre contrepartie. C'est pour ces raisons que plusieurs des grands dirigeants se déclarent favorables au revenu universel. Convaincus que les innovations technologiques vont réduire le besoin de travail humain, ils redoutent dans le même temps les conséquences politiques qui pourraient en résulter et dont ils pourraient être victimes.⁴¹⁰

⁴⁰⁸ PREVOTAT, Antoine « Que penser du revenu universel ? Actualité du concept et esquisse des controverses ». 1re édition : © Humensis, ISBN 978-2-3802-1035-4 ; 170bis Boulevard du Montparnasse, Paris, 2021, p20.

⁴⁰⁹ Ibid.

⁴¹⁰ Ibid.p21.

Généralement, les chercheurs semblent s'accorder pour reconnaître que le risque d'un remplacement massif et définitif des humains par les robots est extrêmement faible : le cerveau humain conserve des avantages déterminants s'agissant de la flexibilité, de la créativité, de l'adaptabilité et des interactions sociales, pour reprendre une liste fixée par David Autor, économiste au MIT. Comme le résume Julia Cagé, « *autant on ne voit pas du tout la fin du travail dans les données, autant on voit que les carrières sont de moins en moins linéaires et de plus en plus précaires* ». ⁴¹¹

En sus, l'idée de taxer les robots a été avancée lors de l'élection présidentielle de 2017. Cette taxe, défendue notamment par le prix Nobel Robert Shiller, viendrait compenser les effets de la robotisation qui réduirait fortement le nombre d'emplois : en taxant la détention de robots, il serait possible de redistribuer les bénéfices de l'automatisation à ceux qui en souffrent, à savoir chômeurs et travailleurs précaires. ⁴¹²C'est-à-dire que les recettes provenant de la robotaxe devraient permettre de financer l'indemnisation des chômeurs et du système de sécurité sociale dans un premier temps. ⁴¹³

Il apparaît qu'il y aura des millions des gens sans emplois ou sans possibilité d'en avoir à cause l'automatisation, et pour éviter une précarisation généralisée qui aura des effets néfastes sur le système économique entier et qui risquera d'entraîner une contraction de la demande intérieure ainsi que de la croissance économique, il est de bon aloi de pouvoir financer de façon durable la vie de tous les chômeurs et les habitants par un revenu minimum universel ⁴¹⁴. ⁴¹⁵ Mais, l'argument de la « fin du travail » du fait de la robotisation, malgré que s'il est le plus intuitif, est donc loin d'être une défense solide du revenu universel. Alors que la précarisation grandissante, la pauvreté au travail et les l'incapacité du système de protection sociale actuel à y faire face justifieraient l'instauration d'un revenu universel. ⁴¹⁶

⁴¹¹ PREVOTAT, Antoine « Que penser du revenu universel ? Actualité du concept et esquisse des controverses ». 1re édition : © Humensis, ISBN 978-2-3802-1035-4 ; 170bis Boulevard du Montparnasse, Paris, 2021, p22.

⁴¹² Ibid.p69.

⁴¹³ IBANDA KABAKA, Paulin « Le droit fiscal de la robotique et le revenu minimum universel. Quel avenir pour la fiscalité des Etats industrialisés » hal-01780932 ,2018, p4.

⁴¹⁴ Revenu Universel : le mouvement français pour un revenu de base (MFRB) donne la définition suivante : « le revenu de base est un revenu versé par une communauté politique à tous ses membres, sans exception. » Le revenu universel repose sur cinq piliers. Il est : Universel. Il est versé à tous les citoyens, sans distinctions et donc du même montant ; Individuel. Il est versé à chaque individu (et non à un ménage) ; Inconditionnel. Il est versé sans justificatif et sans condition de ressources Cumulable. Il est versé même si l'individu perçoit un salaire ou d'autres allocations ; Régulier. Il est versé à des intervalles fixes.

⁴¹⁵IBANDA KABAKA, Paulin.Ibid.

⁴¹⁶ PREVOTAT, Antoine.Ibid.p.20.

Dans ce cadre, il faut noter que le revenu minimum universel (RMU) sera versé à tout le monde et devrait remplacer toutes les allocations actuellement versées aux uns et autres. Ce revenu minimum universel qui pourrait être fixé au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)⁴¹⁷ serait de nature à lutter contre la pauvreté et la précarité et à instaurer un certain sentiment d'équité fiscale et d'égalité des citoyens devant les charges publiques.⁴¹⁸

Compte tenu de l'intérêt suscité par la création d'une personnalité juridique propre aux robots, le Parlement européen a également élargi le débat à la fiscalité des robots. Dans ce cadre, la commission des affaires juridiques du Parlement européen a présenté, le 27 janvier 2017, un rapport proposant la création d'une taxe sur les robots. En sus, le rapport proposait en effet un débat sur les nouvelles formes d'emploi et une évaluation de la durabilité des systèmes sociaux et fiscaux actuels, notamment en se penchant sur la possibilité d'établir un revenu universel pour compenser la raréfaction des emplois et l'instauration d'une taxe portant sur le « travail fourni par les robots » pour financer le revenu universel.⁴¹⁹

Mais cette option a été définitivement rejetée par le Parlement européen en séance plénière du 16 février 2017. Elle a été jugée dangereuse à ce stade où le développement de robots autonomes et leur mise sur le marché nécessitent des investissements et une vision à risque. Le Parlement européen a considéré que l'introduction d'une taxe sur les robots risquait de tuer l'innovation et d'inciter les ingénieurs à développer des robots ailleurs qu'en Europe.⁴²⁰

⁴¹⁷ Le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) correspond au salaire horaire minimum légal en France. Il est fixé par l'État pour garantir un niveau de rémunération décent aux salariés. Créé en 1970 pour remplacer le SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti), le SMIC est revalorisé chaque année, au 1er janvier, en tenant compte de l'inflation et de l'évolution des salaires

⁴¹⁸ IBANDA KABAKA, Paulin « Le droit fiscal de la robotique et le revenu minimum universel. Quel avenir pour la fiscalité des Etats industrialisés » hal-01780932 ,2018, p4.

⁴¹⁹ ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, p50.

⁴²⁰Ibid.

Section 2 : Limites et perspectives d'attribution d'une personnalité juridique aux robots intelligents

Devant la tentative d'octroyer aux robots intelligents une personnalité juridique spécifique, il est nécessaire de connaître les limites et les perspectives de cette reconnaissance. Nous concluons qu'une telle attribution est inopportune aujourd'hui, tout en proposant des pistes pour un encadrement juridique adapté et sécurisé. Ainsi, dans cette section, nous examinerons les obstacles à la reconnaissance d'une personnalité juridique pour les robots intelligents (Paragraphe 1), puis les risques inhérents à l'attribution d'un statut juridique aux robots intelligents (Paragraphe 2), ensuite l'inopportunités d'une personnalité juridique des robots intelligents (Paragraphe 3), enfin les recommandations pour une attribution raisonnée et sécurisée de la personnalité juridique aux robots intelligents (Paragraphe)

Paragraphe 1 : Obstacles à la reconnaissance d'une personnalité juridique pour les robots intelligents

Initialement, en 2017, le Parlement européen a envisagé d'attribuer une personnalité électronique aux robots intelligents, ciblant plus précisément deux catégories types à s'avoir : les robots dits autonomes, capables d'agir sans contrôle humain direct, et les systèmes d'intelligence artificielle complexes, reposant notamment sur l'apprentissage profond (Deep Learning). Par contre, les robots non autonomes restent exclus de cette proposition.

Dans ce contexte, plus une machine intelligente gagne en autonomie, moins les cadres juridiques existants apparaissent adaptés. Par ailleurs, son autonomie croissante empêche de la qualifier juridiquement de « bien ». Par ailleurs, la machine intelligente n'est ni un gardien, ni même un animal. Elle ne possède ni conscience ni émotions. Le cadre juridique de la responsabilité des produits défectueux est ici totalement inapplicable. Pourtant, bien que leurs créations puissent surpasser celles des humains, nous refusons de leur attribuer la qualité d'auteur, sous prétexte qu'elles manqueraient d'originalité. Une telle distinction est dépourvue de sens.⁴²¹

⁴²¹ BENSOUSSAN Alain et Léa PUIGMAL, « Le droit des robots ? Quelle est l'autonomie de décision d'une machine ? Quelle protection mérite-t-elle ? ». Arch. phil. droit 59, (2017). P171.

De même, le rapprochement entre le robot et l'homme est d'autant plus inquiétant que le principe d'égalité entre les personnes permet déjà aux personnes morales de bénéficier de la protection des droits fondamentaux, bien qu'ils soient en principe des droits naturels inhérents aux personnes humaines. Georges Ripert faisait remarquer que la « grande habileté » du capitalisme « consista à considérer la personnalité des êtres moraux comme exactement semblable à celle des êtres humains ». Concernant les personnes robots, l'avocat Alain Bensoussan revendique dès à présent l'application des droits fondamentaux à ces derniers. Donc, si les robots venaient à bénéficier de la protection des droits fondamentaux, il y aurait donc une protection de l'être juridique au même titre que l'être social avec une profusion des droits individuels. Il deviendra de plus en plus difficile de distinguer le robot d'une réelle personne humaine.⁴²²

Nous pensons alors que le robot est dû donc rester une chose soumise au droit des biens. La protection des personnes humaines devant primer sur celle des robots, il est alors plus opportun de conserver le statut de chose pour le robot. De plus, la personnalité robotique s'avère être inopportune au regard du droit.⁴²³ De même, l'idée d'accorder une personnalité juridique aux robots, assortie de droits tels que le respect et la dignité, risque de masquer une réalité fondamentale : quoi qu'il en soit de leurs fonctions, les robots restent avant tout des créations humaines, conçues par et pour l'homme. Par conséquent, l'idée même d'une dignité des robots semble, à elle seule, être une source de confusion. En effet, le principe de dignité est difficilement définissable. S'agissant de la personne humaine, cet axiome suppose que l'on traite toute personne humaine comme un être humain, ni comme un animal ni comme une chose.

Il interdit « *que la personne ne soit jamais utilisée simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin. La personne humaine doit être reconnue comme une personne juridique, dotée de volonté, et non pas instrumentalisée par autrui et ainsi avilie. Le principe de dignité interdit alors de réifier l'être humain en l'utilisant comme une chose, c'est-à-dire en l'aliénant à une autre fin que lui-même* ». Il est manifeste que cette conception de la dignité ne peut s'appliquer aux robots sans contradiction, ces derniers étant par essence des instruments au service d'une fin.⁴²⁴

⁴²² LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021, p16.

⁴²³ Ibid.

⁴²⁴ BOUTEIHÉ-BRIGANT, Magali « Intelligence artificielle et droit : entre tentation d'une personne juridique du troisième type et avènement d'un « transjuridisme » » NTIC / MÉDIAS / PRESSE, conférences en droit privé-Le Mans université, Publié le 27/03/2018, p8.

Par ailleurs, il n'existe a priori aucune distinction entre les intérêts du robot et ceux de son propriétaire ou utilisateur. Étant donné sa nature fonctionnelle et utilitariste, le robot agit par définition pour autrui, et non pour son propre compte. Ainsi, ses intérêts ne se dissocient pas de ceux de l'utilisateur. Dans ce contexte, attribuer une personnalité juridique à un robot intelligent ne semble pas correspondre au modèle de la personne morale.⁴²⁵

Finalement, Si un robot doté d'une intelligence suffisante pour causer des dommages de manière consciente et volontaire, tout en échappant entièrement au contrôle humain, venait à exister, un statut juridique devrait lui être attribué afin de lui imposer l'obligation de réparer les préjudices occasionnés. Cependant, une telle forme d'intelligence artificielle n'existe pas encore, ce qui rend inutile, l'attribution d'une personnalité juridique spéciale. Il semble plus judicieux d'attribuer la responsabilité des effets de l'IA à ses concepteurs, fabricants, propriétaires et utilisateurs, qui agissent en réalité derrière les machines. Cependant, pour déterminer précisément qui parmi ces acteurs doit répondre d'un préjudice causé par une intelligence artificielle, il est indispensable de favoriser la transparence des algorithmes utilisés. Cela nécessite un mécanisme de traçabilité algorithmique, afin d'établir un lien de causalité entre le préjudice et l'intervention humaine responsable.⁴²⁶

Paragraphe 2 : Risques inhérents à l'attribution d'un statut juridique aux robots intelligents

L'octroi d'une personnalité juridique soulève en réalité la question de la valeur symbolique du statut de personne. En effet, la personne est avant tout une réalité humaine, antérieure à toute construction juridique. Ainsi, reconnaître une entité comme personne juridique interroge nécessairement la relation que l'homme entretient avec elle. Attribuer une personnalité aux robots risquerait de brouiller la distinction fondamentale entre les personnes et les choses, ainsi que leur hiérarchie, en créant une entité hybride « à une chimère, mi-personne mi-chose, à la fois sujet de droit et objet de droit ».⁴²⁷

⁴²⁵ BOUTEIHÉ-BRIGANT, Magali « Intelligence artificielle et droit : entre tentation d'une personne juridique du troisième type et avènement d'un « transjuridisme » » NTIC / MÉDIAS / PRESSE, conférences en droit privé-Le Mans université, Publié le 27/03/2018, p8.

⁴²⁶ JALDI, Abdessalam Saad « L'intelligence artificielle au Maroc : entre encadrement réglementaire et stratégie économique ». Article, Policy Brief, PB - 59/22, Building C, Suncity Complex, Al Bortokal Street Hay Riad 10100 – Rabat, 2022. p15-16

⁴²⁷ LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021.p15.

Pour cela, l'attribution la personnalité juridique aux robots risquerait de brouiller encore davantage la frontière, pourtant fondamentale, entre les personnes et les choses. En sus, la catégorie des personnes s'étendrait alors au-delà des seuls êtres humains, incluant à la fois les personnes physiques, les personnes morales (entités non humaines), et désormais les robots. Font alors leur apparition dans cette catégorie et se voient donc attribuer la capacité à avoir des droits des entités dépourvues de vie mais il est vrai animées, ayant ou non une existence physique, créées de toute pièce par l'intelligence humaine.⁴²⁸

À l'inverse, certaines entités humaines, pourtant vivantes comme les embryons, ou même sans vie, se voient encore refuser la qualité de personne juridique. Elles sont alors considérées, au mieux, comme des objets juridiques non identifiés, au pire, comme de simples choses. Ainsi, l'instauration d'une personnalité juridique d'un troisième type pourrait encore brouiller la frontière entre personnes et choses. Cette confusion est non seulement assumée par Alain Bensoussan pour lequel « *dans les dix prochaines années, les humains et les robots devraient évoluer de manière tangentielle : les robots s'humaniseraient et les humains se robotiseraient* ». ⁴²⁹

Également, l'arrivée d'une personne électronique viendrait bouleverser cette hiérarchie des valeurs. En effet, à la différence des personnes morales, les robots peuvent interagir avec les humains en entretenant avec eux des rapports sociaux qui sont le propre des personnes humaines et il est désormais possible, dans certains pays, de se marier avec son robot. Partant, conférer la personnalité électronique aux robots risquerait de leur « *donner une assise juridique à leur autonomie qui serait renforcée dans leurs rapports avec les êtres humains* ». Il deviendra donc plus complexe de garantir la primauté de la personne humaine quand le robot pourra effectivement agir quasiment comme un être humain. ⁴³⁰

⁴²⁸ BOUTEIHÉ-BRIGANT, Magali « Intelligence artificielle et droit : entre tentation d'une personne juridique du troisième type et avènement d'un « transjuridisme » » NTIC / MÉDIAS / PRESSE, conférences en droit privé-Le Mans université, Publié le 27/03/2018, p7.

⁴²⁹Ibid.

⁴³⁰ LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021.p15.

Il est donc préférable que le robot ne puisse être assimilé intégralement à l'être humain. La résolution du Parlement bien que favorable à la personnalité juridique du robot perçoit le potentiel danger en mettant en garde contre la possibilité d'une « *relation émotionnelle susceptible de se développer entre l'homme et le robot* ». Certains spécialistes, à l'instar de Stephen Hawking, émettent l'hypothèse que le développement d'une intelligence artificielle autonome pourrait mener à la disparition de l'humanité. Ainsi, « peut-être les robots seraient-ils responsables mais la catégorie juridique des personnes en serait la première victime ».

Pour faire face aux nouveaux risques auxquels nous exposent les robots autonomes, il conviendrait d'instaurer une responsabilité objective du fait des robots autonomes, une approche également envisagée par la résolution européenne. La victime n'aura pas à prouver une faute à l'origine de son dommage, mais seulement à établir trois éléments : son préjudice, le fait générateur, et le lien de causalité entre le comportement du robot et le dommage subi. Le robot serait ainsi tenu pour responsable de l'ensemble des dommages qu'il causerait, sans que la victime n'ait à identifier d'autres responsables potentiels.⁴³¹

Toutefois, une exonération systématique des robots, au risque de compromettre leur sécurité, soulève la question de la responsabilité des autres acteurs potentiellement responsables du dommage. Ainsi, l'effet préventif et dissuasif de la responsabilité serait complètement annihilé si le risque de condamnation reposait sur le robot lui-même. Pourtant, en robotique intelligente, garantir la sécurité des produits en amont est essentiel.⁴³² Par conséquent, il est impératif que les professionnels de la robotique assument pleinement leurs responsabilités en matière de sécurité dès la conception. La mise en place d'un cadre éthique rigoureux serait un levier essentiel pour y parvenir. Il serait incohérent de prétendre renforcer l'implication des parties prenantes dans la sécurité des robots tout en les exonérant de toute responsabilité en cas de dommage. Par conséquent, elles pourraient être tentées d'en minimiser la teneur.⁴³³

⁴³¹. LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021.p15.

⁴³² Ibid.

⁴³³Ibid.p21.

Toutefois, les défenseurs de la personnalité robotique ne considèrent pas cette notion comme une menace favorisant l'irresponsabilité. Ils soulignent au contraire que le robot pourrait se substituer à la victime une fois celle-ci indemnisée, en reprenant ses droits afin d'engager une action en responsabilité contre l'auteur réel du dommage. Évidemment, il est possible d'envisager une telle subrogation, mais elle n'aurait aucune portée dans la pratique. Certes, un robot peut gagner en humanité, mais l'idée qu'il puisse acquérir le libre arbitre suffisant pour intenter une action en justice demeure irréaliste.⁴³⁴

Dans ce contexte, le Professeur Borghetti souligne que, bien que ces machines intelligentes soient capables de « singer l'homme, elles sont, jusqu'à nouvel ordre, dépourvue de ses attributs moraux qui constituent le fondement ultime de la responsabilité ». Ainsi, si les droits des robots étaient exercés par un système de représentation, certaines situations pourraient entraîner une confusion entre le représentant du robot et la personne chargée d'alimenter ou de garantir son capital. Si le véritable responsable est aussi le représentant du robot, aucune action subrogatoire ne serait possible, ce qui aboutirait à une exonération de la responsabilité réelle. Au-delà, considérer le robot comme une personne constituerait une menace pour l'espèce humaine, en accentuant la confusion entre l'homme et la machine.⁴³⁵

Paragraphe 3 : L'inopportunités d'une personnalité juridique des robots intelligents

La Résolution européenne estime que la personnalité robotique apporterait une solution claire aux questions de responsabilité liées à l'autonomie des robots. Néanmoins, cette position reste s'avère être minoritaire. L'attribution d'une personnalité, fût-elle « singulière » aux robots soulève en réalité de nombreuses contradictions. En réalité, le fondement affirmé de cette personnalité se trouverait dans l'autonomie procurée par l'intelligence artificielle. Or cette autonomie ne suffit pas à justifier cette personnification. De fait, de nombreuses entités fonctionnent de manière autonome sans qu'on leur reconnaisse pour autant la capacité à détenir des droits. C'est le cas des animaux, lesquels, comme êtres animés, jouissent d'une naturelle autonomie.⁴³⁶

⁴³⁴ LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021, p21.

⁴³⁵ Ibid, p22.

⁴³⁶ BOUTEIHÉ-BRIGANT, Magali « Intelligence artificielle et droit : entre tentation d'une personne juridique du troisième type et avènement d'un « transjuridisme » » NTIC / MÉDIAS / PRESSE, conférences en droit privé-Le Mans université, Publié le 27/03/2018, p6.

De plus, l'absence d'autonomie décisionnelle de certaines personnes ne leur fait pas perdre pour autant la qualité de personne et c'est peut-être précisément dans ce cas que la protection attachée à la personne est la plus nécessaire. On peut dire que l'autonomie de la personne physique n'a pas à être recherchée puisque la qualité de personne est inhérente à la condition humaine et qu'elle n'est pas, contrairement à la personnalité des personnes morales et des personnes robots, attribuée par le droit mais seulement reconnue par ce dernier. Alors, une personne physique est nécessairement une personne juridique, qu'elle soit autonome ou non.⁴³⁷

Par ailleurs, attribuer une personnalité juridique aux robots relève davantage d'une « démarche de politique juridique » que d'une véritable nécessité pour assurer l'indemnisation des victimes de dommages causés par des robots autonomes. En réalité, la personnalité juridique des robots ne trouve pas sa justification dans des questions de responsabilité, mais bien dans des impératifs économiques. Lorsque le législateur recourt à des fictions juridiques pour attribuer une personnalité à certaines entités, c'est avant tout pour répondre à des besoins concrets et pratiques. Les personnes robots seraient donc analysées comme représentant un besoin économique pour la société, permettant une plus large commercialisation.⁴³⁸

Également, la personnalité morale se justifie par la nécessité de créer une entité propre afin de doter la société d'un patrimoine propre lui permettant d'obtenir des financements plus facilement. Elle poursuit également un intérêt social, pouvant diverger de celui de ses membres. L'octroi de la personnalité morale est subordonné à l'existence d'un groupement permettant la défense d'intérêts dignes d'être juridiquement protégés. Quant à la personnalité électronique, force est de constater qu'elle ne possède aucun intérêt propre, ou du moins il est souhaitable de ne pas laisser au robot cette potentialité. Le robot ne peut en l'état des choses, diverger de la volonté de son créateur ou utilisateur et il doit respecter la finalité pour laquelle il a été conçu. Néanmoins, il n'est pas possible d'exclure totalement l'hypothèse selon laquelle l'action du robot divergerait de la volonté de son créateur.⁴³⁹

⁴³⁷ BOUTEIHÉ-BRIGANT, Magali « Intelligence artificielle et droit : entre tentation d'une personne juridique du troisième type et avènement d'un « transjuridisme » » NTIC / MÉDIAS / PRESSE, conférences en droit privé-Le Mans université, Publié le 27/03/2018, p6.

⁴³⁸ LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021.p18.

⁴³⁹ Ibid.

Il est d'ailleurs préconisé de recourir à l'éthique et d'instaurer certains principes directeurs, comme le fait que toute IA soit pourvue d'un « bouton d'Asimov » qui permettrait de « paralyser le fonctionnement de la machine en cas d'atteinte manifeste aux principes ou droits fondamentaux ». Par conséquent, la personnalité robotique et la personnalité morale ne sont pas justifiées par les mêmes ambitions, il n'est pas possible de créer une nouvelle fiction juridique avec la personnalité robotique sur le modèle de la personnalité morale si elles ne partagent pas les mêmes justifications. La démarche visant à créer une personnalité robotique ne répond donc à aucun « besoin social » et la personnalité robotique serait donc inutile.⁴⁴⁰

En sus, la personnalité robotique ne résoudrait pas les difficultés liées à l'indemnisation des dommages causés par la prise de décision autonome du robot. En effet, la personne robot devrait posséder un capital pour réparer le dommage causé. Si en apparence ceci permet de s'affranchir de toute recherche du responsable, la solution qu'apporterait la personnalité robotique n'est qu'illusoire. Pour cela, l'attribution d'une personnalité juridique aux robots paraît également superflue pour protéger les personnes physiques. S'il est vrai qu'il vaut mieux assurer l'identification et la traçabilité des robots et de leurs actes pour déterminer qui en est le responsable, il n'est pas pour autant nécessaire pour assurer cette identification d'en passer par l'attribution d'une personnalité. Nombreux sont les biens dont la traçabilité et l'identification est assurée par un numéro d'immatriculation : voiture, chien ou chat, avion, etc.⁴⁴¹

Par ailleurs, la reconnaissance d'une personnalité juridique aux robots les plus intelligents, ne résoudrait pas vraiment la difficulté. On peut en premier lieu évoquer un argument purement psychologique : lorsqu'une personne est victime d'un dommage important, elle entend non seulement être dédommée mais également que le responsable réponde de ses actes. De ce fait, les victimes de dommages se satisfont de l'affirmation de la responsabilité du robot même si celui-ci les dédomme à l'aide du capital d'indemnisation dont il est titulaire. Par ailleurs, il y aura toujours quelqu'un pour alimenter ce capital dès lors que test sur ce quelqu'un que reposera véritablement la responsabilité. Enfin, il est à craindre qu'une responsabilité propre aux robots les plus sophistiqués soit contre-productive, en faisant écran à celle des fabricants ou utilisateurs.⁴⁴²

⁴⁴⁰ LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021.p18.

⁴⁴¹ Ibid.

⁴⁴² Ibid.

Paragraphe 4 : Recommandations pour une attribution raisonnée et sécurisée de la personnalité juridique aux robots intelligents

Aux termes d'une résolution de plus de 26 pages initiées par l'eurodéputée luxembourgeoise Mady Delvaux votée le 16 février 2017 et contenant des « recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique », le Parlement européen a demandé expressément à la Commission européenne de :

- Présenter une proposition de directive sur des règles de droit civil sur la robotique ;
- Intégrant la création, à terme, d'une personnalité juridique spécifique aux robots,

« Pour qu'au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables » et que soit conférée « la personnalité électronique à tout robot qui prend des décisions autonomes ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers ». Également, dans son rapport sur les règles de droit civil en matière de robotique, le Parlement européen suggère l'instauration d'un système d'assurance obligatoire, si nécessaire et justifié pour certaines catégories de robots. Inspiré du modèle appliqué aux véhicules motorisés, ce régime imposerait aux fabricants ou aux propriétaires de robots de souscrire une assurance couvrant les dommages potentiels causés par ces machines.⁴⁴³

Puis, le 12 février 2019, il a étendu cette réflexion à l'intelligence artificielle (IA) en votant une nouvelle résolution. Ces travaux ont finalement abouti, le 21 avril 2021, à la proposition de l'« AI Act » un règlement visant à encadrer le développement et l'utilisation de l'IA.⁴⁴⁴ Ce texte classe les risques liés aux applications d'IA en quatre niveaux : risque inacceptable, risque élevé, risque limité et risque minimal, afin de mieux les réguler.⁴⁴⁵

⁴⁴³ BENSOUSSAN, Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, 2019, p156.

⁴⁴⁴ CAHEN, Murielle « LE DROIT DES ROBOTS ». Article, Cabinet d'avocats Paris, 25 Avril 2022. p5.

⁴⁴⁵ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence#:~:text=La%20proposition%20de%20r%C3%A8glement%20sur,risque%20limit%C3%A9%20et%20risque%20minimal.> (consulté le 01 juillet 2025)

Par la suite, en novembre 2021, l'UNESCO a adopté une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, ratifiée par 193 pays, dont le Maroc. Cette initiative mondiale a pour objectif d'offrir aux États un cadre normatif afin de réguler l'IA tout en capitalisant sur ses opportunités. Dans cette dynamique, le Maroc a accueilli en novembre 2023 un Centre de catégorie II dédié à l'intelligence artificielle en Afrique sous l'égide de l'UNESCO, marquant ainsi une avancée majeure dans l'intégration régionale de l'IA.

Par ailleurs, en 2022, la Commission européenne a proposé une directive visant à moderniser les règles de responsabilité civile pour les produits défectueux, y compris ceux intégrant l'intelligence artificielle. Le 17 mai 2024, le Conseil de l'Europe a adopté le premier traité international contraignant sur l'IA, imposant à ses 46 États membres des règles garantissant le respect des droits humains, de la démocratie et de l'État de droit à chaque étape du cycle de vie des systèmes d'IA.⁴⁴⁶

De plus, le 21 mai 2024, le Conseil a adopté une directive considérée comme la première loi au monde spécifiquement relative à l'IA. Celle-ci vise à adapter le cadre juridique aux défis du numérique, des nouvelles technologies, de l'économie circulaire et des chaînes d'approvisionnement globales. Également, ce projet de directive vise à « alléger la charge de la preuve dans les actions en réparation intentées au titre des régimes nationaux de responsabilité fondés sur la faute lorsque les dommages sont causés par un système d'IA » Il est reconnu comme le premier projet dans le monde à diriger son attention exclusivement sur les systèmes d'intelligence artificielle ⁴⁴⁷Par ailleurs, le Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établit un cadre harmonisé pour l'IA, assurant sécurité et respect des droits fondamentaux.⁴⁴⁸

⁴⁴⁶ <https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/292157-intelligence-artificielle-le-cadre-juridique-europeen-en-7-questions> (consulté le 01 juillet 2025)

⁴⁴⁷ El Hawa, Rafca ; Daou, Reine et Baaklini, Céline « Responsabilité juridique dans l'ère de l'Intelligence Artificielle : défis et perspectives / Legal Liability in the Era of Artificial Intelligence : Challenges and Perspectives ». Revue juridique de l'USEK 'USEK Law Journal', eISSN 2664-8156, n° 24 ,2024, p15-16.

⁴⁴⁸ <https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/comprendre-le-reglement-europeen-sur-lia-en-6-questions> (consulté le 01 juillet2025)

Dernièrement, le Royaume-Uni a abordé une approche « pro-innovatrice » de l'intelligence artificielle. Bien que ce projet de loi ne fournisse pas de définition formelle des systèmes d'IA, il s'appuie sur deux caractéristiques clés l'adaptabilité et l'autonomie pour en orienter l'interprétation. Le texte distingue trois catégories avancées d'intelligence artificielle : les « highly capable general-purpose AI » (IA généraliste hautement performante), les « highly capable narrow AI » (IA spécialisée hautement performante) et les « agentic AI or AI agents » (IA agentielle ou agents d'IA).

Simultanément, le projet de directive proposé par la commission européenne conserve une importance majeure, car il servira de référence pour toute future réglementation. L'histoire a montré que des innovations initialement perçues comme risquées ont fini par s'intégrer dans les usages civils. Dès lors, il est raisonnable de penser que le projet de l'UE, qui vise à encadrer les enjeux éthiques de l'IA, devrait également approfondir ses aspects techniques, notamment la transparence et la fiabilité des modèles proposés.⁴⁴⁹ Alors, il apparaît que de nombreux efforts et recommandations ont été déployés pour améliorer et réglementer ces nouvelles technologies, afin d'établir un cadre normatif pour les robots équipés d'intelligence artificielle.

⁴⁴⁹ El Hawa, Rafca ; Daou, Reine et Baaklini, Céline « Responsabilité juridique dans l'ère de l'Intelligence Artificielle : défis et perspectives / Legal Liability in the Era of Artificial Intelligence : Challenges and Perspectives ». Revue juridique de l'USEK 'USEK Law Journal', eISSN 2664-8156, n° 24 ,2024, p15-16.

Conclusion de la partie II

D'abord, si les robots venaient à bénéficier de la protection des droits fondamentaux, ils seraient alors considérés comme des êtres juridiques au même titre que les êtres humains. Cette extension excessive des droits individuels provoquerait une confusion, brouillant la distinction entre un robot et une personne humaine réelle. Par conséquent, l'attribution d'une personnalité robotique s'avère inopportune en droit.⁴⁵⁰

Ensuite, en matière de robots et de responsabilité, deux hypothèses sont à distinguer. Celle mettant en cause un robot dénué d'intelligence, et de l'autre celle qui concernerait un robot doté d'une réelle autonomie décisionnelle ; par exemple de l'assistance d'une personne âgée. Concernant la première hypothèse, le régime de droit commun relatif à la responsabilité du fait des choses s'avère parfaitement adapté et ne souffre d'aucune observation particulière à la robotique. A l'inverse, dans le cas d'un robot « intelligent », nécessitant in fine quelques adaptations⁴⁵¹. De plus, en matière pénale, la responsabilité pénale repose sur la personnalité juridique, un élément essentiel pour imputer une infraction. Traditionnellement, la responsabilité pénale implique deux éléments fondamentaux : l'intention et l'acte criminel, qui sont absents chez les robots.⁴⁵² Par ailleurs, la peine vise directement et personnellement l'auteur du délit, qu'il s'agisse de son intégrité physique, de sa liberté, de son patrimoine, de son honneur ou de sa considération. Or, les robots intelligents ne possèdent ni conscience, ni sensations, ni subjectivité. Cela justifie également que l'attribution d'une personnalité juridique aux robots soit inopportune en droit

Enfin, l'automatisation croissante des tâches professionnelles, portée par l'intelligence artificielle, soulève des défis économiques et sociaux majeurs. Si elle accroît la productivité et la richesse globale, elle réduit également les recettes fiscales liées au travail salarié, en raison de la diminution des emplois. Cette dynamique alimente le débat sur la nécessité d'un revenu universel basé par la taxation des robots, bien que cette dernière option ait été rejetée par l'UE en 2017.⁴⁵³

⁴⁵⁰ LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021.p16.

⁴⁵¹ Ibid.p30.

⁴⁵² ELLYSON, Laura « La responsabilité criminelle et l'intelligence artificielle : quelques pistes de réflexion ». Article, Edition YVON BAIS, Vol. 30, no 3,2018, p884.

⁴⁵³ ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute,139/6 - 1000 Bruxelles, p50.

Conclusion générale

La rapidité de l'évolution technologique crée un décalage avec la temporalité du droit, qui peine à s'adapter. Ce nouvel espace-temps pose des enjeux pour la robotique, notamment en révélant les lacunes du droit face à la progression du domaine immatériel et aux problématiques émergentes.⁴⁵⁴ La résolution du Parlement européen du 16 février 2017 a marqué une étape décisive dans la réflexion juridique sur la robotique intelligente en invitant à la création d'un cadre juridique spécifique, intégrant des règles de responsabilité, de transparence algorithmique et de reddition de comptes.⁴⁵⁵ Cette initiative, bien qu'ambitieuse, a soulevé de profondes controverses, notamment sur la notion de « personnalité électronique » pour les robots avancés, révélant les tensions entre progrès technologique et principes éthiques fondamentaux.

Dans un contexte de transition numérique accélérée, le Maroc sera tôt ou tard confronté à ces enjeux. L'absence actuelle de cadre juridique national et international adapté aux robots intelligents complexifie la gestion des interactions homme-machine et des responsabilités qui en découlent. Si la réflexion philosophique et éthique reste essentielle, elle demeure insuffisante sans un ancrage normatif clair, puisque les chartes éthiques, à défaut de force obligatoire, se limitent à des principes moraux sans portée contraignante.

La création d'un cadre juridique spécifique à la robotique constitue dès lors une nécessité pour protéger les droits fondamentaux et assurer la sécurité juridique des acteurs. Un consortium international œuvrant à l'élaboration d'une norme éthique et légale commune apparaît comme une condition déterminante pour accompagner le développement économique et technologique de la robotique tout en garantissant le respect des valeurs humanistes. Toutefois, l'attribution d'une personnalité juridique aux robots soulève des risques de confusion entre la machine et l'humain, rendant cette proposition inopportune en droit positif.⁴⁵⁶

⁴⁵⁴ GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016.317.

⁴⁵⁵ ALAIN Bensoussan et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute,139/6 - 1000 Bruxelles, p125.

⁴⁵⁶ BOUTEIHÉ-BRIGANT, Magali « Intelligence artificielle et droit : entre tentation d'une personne juridique du troisième type et avènement d'un « transjuridisme » » NTIC / MÉDIAS / PRESSE, conférences en droit privé-Le Mans université, Publié le 27/03/2018, p9.

La distinction entre la responsabilité civile pour les robots dénués d'intelligence et les robots autonomes met en lumière la nécessité d'adaptations spécifiques au régime de responsabilité, tandis que l'absence de conscience et de subjectivité des robots rend leur responsabilité pénale inapplicable.⁴⁵⁷

Par ailleurs, l'automatisation croissante suscite des défis socio-économiques majeurs, appelant à une reconfiguration du contrat social afin d'intégrer des mécanismes de formation, de reclassement et potentiellement de revenus universels pour compenser la réduction des emplois traditionnels.⁴⁵⁸ La robotique, à l'instar de nombreuses technologies, donne souvent l'illusion de dépasser le cadre juridique établi. Pourtant, c'est précisément au droit qu'il revient de fournir des réponses adaptées et stables à ces évolutions technologiques, garantissant la lisibilité et la prévisibilité des mesures pour tous les acteurs concernés.

En conclusion, l'aboutissement de cette réflexion juridique réside dans l'élaboration d'un statut spécifique et d'une charte éthique dédiée à la robotique intelligente, capables d'articuler les différentes branches du droit tout en intégrant la dimension éthique et technologique. Ainsi, il sera possible d'ancrer durablement la robotique au sein du droit positif, assurant sa compatibilité avec les valeurs fondamentales de notre société et sa contribution au développement technologique dans le respect des droits humains.

⁴⁵⁷ LAGTATI, Kamal « La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation de l'intelligence artificielle » *African Journal of Management and Engineering and Technology*, 2025, 3(1), p71.

⁴⁵⁸ https://www.fopenitentiaire.fr/les-droits-des-travailleurs-face-a-lautomatisation-des-emplois/#Limpact_de_lautomatisation_sur_emploi (consulté le 22 juillet 2025) .

Bibliographie

I- Ouvrages

BENSOUSSAN, Alain et Jérémy, « IA, robot et droit ». Éditions Larcier, ISBN : 9782802764885, Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles, 2019, p315.

DUFAUR-DESSUS, Laurent. « La personnalité juridique : réflexion sur le sujet de droit », Thèse doctorale, Université de Pau et des Pays de l'Adour, droit privé et sciences criminelles. Français, 20 juillet 2021, p2-3.

Emilie Gaillard. Les grandes notions du droit à l'aune des transhumanismes, (Chaire d'excellence CNRS de Normandie pour la paix), 978-2-84934-735-5. Éditions mare & martin, 2023, pp. 159–204.

HERVE, Jacquemin « Comment lever l'insécurité juridique engendrée par le recours à l'intelligence artificielle lors du processus de formation des contrats ? ». Droit, normes et libertés dans le cybermonde : liber amicorum Yves Poulet. Collection du CRIDS, numéro 43, Larcier, Bruxelles, 2018, p144.

HERVE, Jacquemin et HUBIN, Jean-Benoît « Chapitre 1. Le robot et l'intelligence artificielle en droit des obligations contractuelles ». Collection du CRIDS, numéro 41, Larcier, Bruxelles, 2017, p104.

Iony Randrianirina. « L'illusoire influence de l'intelligence artificielle sur le droit d'auteur ». Edition, mare & martin, Droit privé & sciences criminelles, 978-2-84934-703-4, 2023, p.207-220.

Société Marocaine d'Histoire du Droit, Ouvrage collectif portant sur « l'Intelligence Artificielle » Revue, numéro spécial 3-2023. Imprimerie el joussour 40, Bd Ramdane El Gadi – Oujda. p119.

PARIZEAU, Marie-Hélène et KASH soheil « La société robotisée : Enjeux éthiques et politiques ». Edition, les Presses de l'Université Laval, ISBN PDF : 9782763739846, Canada, dépôt légal : 3^e trimestre, 2019, p52-55.

PREVOTAT, Antoine « Que penser du revenu universel ? Actualité du concept et esquisse des controverses ». 1^{re} édition : © Humensis, ISBN 978-2-3802-1035-4 ; 170bis Boulevard du Montparnasse, Paris, 2021, p22.

أ.د. صباح امين، د رحيمة شرقي، أ. هشام قاضي: «المؤتمر الافتراضي الأول: دراسات حول الذكاء الاصطناعي والانسانيات الرقمية»، حدود العلاقة وإشكاليات الممارسة في العلوم الإنسانية والاجتماعية في الوطن العربي. دار قاضي للنشر والترجمة مكتب رقم 02 الطابق الأول شارع الأمير عبد القادر الجزائر، 2021، صفحة 62

II-Thèses

EL NABHANI, Maha « Harmonisation de la responsabilité du fait des produits défectueux : Etude comparative entre le droit marocain et le droit communautaire ». Thèse de Doctorat en Droit Privé, université sidi Mohamed ben Abdellah, Maroc, 2020, p13

GUEGAN, Guillaume « l'élévation des robots à la vie juridique », Thèse doctorale, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires. Français, 21 novembre 2016. p286-287.

MANGIN, Céline « L'expression numérique du consentement contractuel ». Thèse de doctorat, Université Toulouse Capitole, Droit et Science Politique, le 11 mars 2020, p65

MILON, pauline. « Analyse théorique du statut juridique de la nature », Thèse doctorale, université faculté de droit et de science politique UMR DICE, Aix-Marseille. Français. p20.

POUGET, Jonathan « La réparation du dommage impliquant une intelligence artificielle », Thèse doctorale, université d'Aix-Marseille, 2019, p. 7.

VIAL, Alexandre « Systèmes d'intelligence artificielle et responsabilité civile : droit positif et proposition de réforme ». Thèse de doctorat, Université Bourgogne Franche-Comté, Français, 2022.p81

III-Mémoires

ACHOUR, Jeremy « Formation du contrat et intelligence artificielle en droit français et anglais ». Mémoire de recherche fondamentale en Droit, Université de Poitiers Faculté de Droit et des Sciences Sociales, 2021, p19

LEVENEUR, Laurent « Les robots autonomes et la responsabilité civile », banque des mémoires, université PANTHEON ASSAS, Master 2 Recherche Droit Privé Général, France, 2021.p18.

SRIKSSI, Oumaima « L'intelligence Artificielle et son influence sur le Droit Des Affaires ». Mémoire du Master en Droit Des Affaires et de l'Entreprise, Faculté de science juridique, économique et sociales Marrakech,2024, p10.

IV-Rapports, avis

BOCHON, Anthony et HUBIN, Jean-Benoît. « La nécessité de créer un nouveau régime ? Vers la reconnaissance d'une nouvelle personnalité juridique ? » Rapport belge. Collection du GRERCA, Bruylant, Bruxelles,2022, p. 572.

Amine Mounir « Quels usages et quelles perspectives de développement de l'intelligence artificielle au Maroc ? » Avis, du Conseil Economique, Social et Environnemental. Auto-saisine n° 78/2024. P28.

Conseil d'Orientation des Retraites : Document n°7 : « Financement des retraites et bouclage macroéconomique – Les enjeux d'une taxe sur les robots », Séance plénière du 17 octobre 2019 à 9h30, p1.

Conseil général de l'Économie, ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance française « Intelligences artificielles et humaines, quelles interactions ? » Enjeux numériques – N°12 – décembre 2020.p52

Rapport Conseil d'orientation pour l'emploi. « Automatisation, numérisation et emploi : Les impacts sur le volume, la structure et la localisation de l'emploi ». Tome 1, janvier 2017, p42. Ce rapport disponible dans le site suivant : <https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/174000088.pdf>

V-Articles divers

Alain Bensoussan « robots : évolution ou révolution ». Article, le réseau Lexing vous informe, JTIT internationale n°11 – décembre 2015.p 39-40.

Barros, Carla Eugenia Caldas « Intelligence artificielle les robots et leurs droits : dialogues avec objet/bien matériel à vie algorithmique ». AYA Editora©, 35,2020, p 41.

BENSOUSSAN Alain et PUIGMAL Léa, « Le droit des robots ? Quelle est l'autonomie de décision d'une machine ? Quelle protection mérite-t-elle ? ». Arch. phil. Droit 59, 2017.p293

BOUTEIH-BRIGANT, Magali « Intelligence artificielle et droit : entre tentation d'une personne juridique du troisième type et avènement d'un « transjuridisme » » NTIC / MÉDIAS / PRESSE, conférences en droit privé-Le Mans université, Publié le 27/O3/2018, p8.

BOUZIDI, Abdelmajid « La souveraineté numérique à l'ère de l'Intelligence Artificielle ». Article, FSJES-AGDAL Université Mohammed V Rabat.p3.

CAHEN, Murielle « LE DROIT DES ROBOTS ». Article, Cabinet d'avocats Paris, 25 Avr 2022.p5. Cet article disponible sur le site suivant : <file:///C:/Users/hp/Downloads/murielle-cahen.fr/LE%20DROIT%20DES%20ROBOTS.pdf>

CASTETS-RENARD, Céline et FOURNERET, Eric, « Trans/post-humanisme et Droits de l'Homme : Robotique et intelligence artificielle (IA). Université de Toulouse Capitole, Université Grenoble Alpes.p6.

CHARLOTTE Troi. Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Droit. 2017.p10-11-27. Article disponible sur le site suivant : dumas-02177137 Submitted ,2019. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02177137v1/document>

CHRISTODOULOU, Hélène « Les nouvelles technologies à l'origine de l'évolution : contractuelle ». Communication- Commerce électronique, 2020, n°11.hal-03395596, p5.

Clémentine, Pouzet « Les modes de régulation de l'intelligence artificielle par le droit européen ». Université Jean Moulin Lyon 3 – Faculté de Droit Équipe de droit international, européen et comparé – EA n° 4185 Lyon – 2020.p75.

Diane Galbois-Lehalle. L'attraction de la catégorie des personnes sur les entités numériques. La Personnalité convoitée, Faculté de droit de l'université du Mans- antenne de Laval, dir. M. Bouteille Brigant, Mar 2022, Laval, France.p5

DIONNE, Xavier. « Sur les épaules de robots : l'impact de l'intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle » l'Université de Montréal ». Institut canadien d'administration de la justice

ELLYSON, Laura « La responsabilité criminelle et l'intelligence artificielle : quelques pistes de réflexion ». Article, Edition YVON BAIS, Vol. 30, no 3,2018, p890.

Erwan Le Merrer, Gilles Trédan. Qu'est-ce qu'un algorithme en boîte noire ? Tractatus des décisions algorithmiques. 2022. hal-03851597.

GALBOIS-LEHALLE, Diane. « L'attraction de la catégorie des personnes sur les entités numériques ». La Personnalité convoitée, Faculté de droit de l'université du Mans- antenne de Laval, dir. M. Bouteille Brigant, Mar 2022, Laval, France.p6.

Hélène Papadoudi-Ros, « Serge TISSERON, Le Jour où mon robot m'aimera. Vers l'empathie artificielle », Questions de communication [En ligne], 34 | 2018, mis en ligne le 31 décembre 2018, consulté le 06 janvier 2022. URL

IBANDA KABAKA, Paulin « Le droit fiscal de la robotique et le revenu minimum universel. Quel avenir pour la fiscalité des Etats industrialisés » hal-01780932 ,2018, p3.

JALDI, Abdessalam Saad « L'intelligence artificielle au Maroc : entre encadrement réglementaire et stratégie économique ». Article, Policy Brief, PB - 59/22, Building C, Suncity Complex, Al Bortokal Street Hay Riad 10100 – Rabat, 2022. p15.

LAGTATI, Kamal « La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation de l'intelligence artificielle » African Journal of Management and Engineering and Technology, 2025, 3(1), p70-71. Cet article disponible au site suivant : AJMET-56859-Lagtati.pdf

LANGE, Antoine « Intelligence artificielle et Personnalité Juridique : analyse de l'opportunité de l'octroi d'un Statut de personne juridique dans le droit belge et européen pour les systèmes d'IA ». Faculté de droit et de Criminologie, Université catholique de Louvain, 2021. Prom. : Lazaro, Christophe ; Mocanu, Diana. p59.

Lemaire, Emmanuelle « La nécessité de créer un nouveau régime? Vers la reconnaissance d'une nouvelle personnalité juridique ? Rapport de droit anglais ». In: Responsabilité civile et intelligence artificielle. Larcier-Bruylant, ISBN 9782802771906.2022. pp. 553-566.

ZOUINAR, Moustafa « Évolutions de l'Intelligence Artificielle : quels enjeux pour l'activité humaine et la relation Humain Machine au travail ? », *Activités*, 17-1 | 2020, 2020, p7-8. Cet article disponible dans le site suivant : <http://journals.openedition.org/activites/4941>

VI-Revues :

ADNANI Elmehdi & HAOUNANI Amine « L'intelligence Artificielle au Maroc : Entre éthique et réglementation ». *Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS)* ISSN : 2958-8413 Vol. 2, No. 3, Juin 2024. p124.

AKKOUR, Soumaya. & al. « La protection des données personnelles face à l'intelligence artificielle », *Revue Internationale du Chercheur* « Volume 4 : Numéro 3 », 2023, p7.

BASSIME, Lamy « Application en droit marocain des normes de protection des personnes physiques a l'égard du traitement des données a caractère personnel ». *Revue d'étude Multidisciplinaire en sciences économiques et sociales*, ISSN :2489-2068, Vol9–No.2(2024), p 374.

BENSOUSSAN, Alain « les robots ont-ils une personnalité ? ». *Revue planète robots* n°19. www.planeterobots.com

BIOY, Xavier « Vers un statut juridique des androïdes ». *Journal International de Bioéthique*, 24 (3). Toulouse Capitoile Publications, 2013.p 85-98.

BOURCIER, Danièle « De l'intelligence artificielle à la personne virtuelle : émergence d'une entité juridique ». *Revue, Droit et Société*, Paris, N.49(2001), p.848.

CASILLI, Antonio « Les robots vont bientôt remplacer les travailleurs. ». Paris : Le Cavalier Bleu Éditions. In Marie-Anne Dujarier (ed.), 2023, pp. 181-186.

El Hawa, Rafca ; Daou, Reine et Baaklini, Céline « Responsabilité juridique dans l'ère de l'Intelligence Artificielle : défis et perspectives / Legal Liability in the Era of Artificial Intelligence : Challenges and Perspectives ». *Revue juridique de l'USEK 'USEK Law Journal'*, eISSN 2664-8156, n° 24 ,2024, p12

ESSOUSSI, Hassan « Les smart contracts américains, un nouveau paradigme contractuel ». *Revue électronique de recherches juridiques* 2020, numéro 5, p175

GUELDI, Sabae et HIMMICH Mohammed Chakib « La réglementation des avancées technologiques au Maroc : Un pivot du développement ». *International journal of advanced research in innovation, management & social sciences* DOI : <https://doi.org/10.57109/223> ISSN : 2958-6453 volume 7, issue 1, September-2024.p5.

HÉRY, Michel « les impacts de l'automatisation du travail ». *Revue - Études-* n° 4252 - Septembre 2018, p44. [les-impacts-de-lautomatisation-du-travail.pdf](#)

Journal de Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie « Intelligence artificielle et santé » n°17,2017, p22.

LAGTATI, Kamal « La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation de l'intelligence artificielle » *African Journal of Management and Engineering and Technology*, 2025, 3(1), p66. Cet article disponible au site suivant : [AJMET-56859-Lagtati.pdf](#)

NDIOR, Valère « Éthique et conscience des robots ». *Article, Pouvoirs*, 2019/3 N° 170, p63

NEVEJANS, Nathalie « Le statut juridique du robot doit-il évoluer ? ». *La jaune et la rouge*, dossier, Robotique et intelligence artificielle, Décembre 2019 N° 750, pp. 40-43

PERNET, Eliot « Automatisation, droit et emploi » *Revue générale du droit*, le 15 septembre 2017, p13. Cet article disponible au site suivant (www.revuegeneraledudroit.eu)

SERGE, Slama « Entités artificielles intelligentes : de quelle citoyenneté ? ». La revue des droits de l'Homme, 10.4000/revdh.15609hal-04829678, 2022, p 7-8.

د رضا محمود العبد، " الشخصية القانونية الافتراضية نحو الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي "مجلة القانون والتكنولوجيا تصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر. المجلد الثالث، العدد الثاني، كتوب2023،الصفحة 235-236

VII-Textes et lois :

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Conclu à New York le 16 décembre 1966, Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1991, Ratifié par le Maroc : le 03 Mai 1979. Et n'a pas signé le deuxième protocole.

Article 24 du Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution

Article 982 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) tel que modifié par la loi 24-09, dans ses Articles 77 à 106 du DOC façonné principalement sur le modèle occidental, conséquence du Protectorat de 1912 à 1956.

Article 89 du DAHIR N° 1-59-413 du 28 jourmada ii 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal.

Dahir n° 1-03-194 du 14 rejev 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail.

Dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques

LOI n°17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et 31-05

LOI N° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins

LOI N°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Article 2 de la charte du droit des robots émise par Maître Alain Bensoussan. Voir J. Bensoussan, Alain

VIII-Jurisprudence :

Cour de Cassation, Ch. Sociale française. 15 mars 2012, n° 10-25.996.

Cour de Cassation, Ch. Sociale française. 29 mai 2002, n°99-45.897.

IX-Ressources électroniques

- <https://blog.placedudroit.com/gazette-droit/conditions-de-validite-d-un-contrat/#:~:text=Pour%20qu'un%20contrat%20soit,Un%20contenu%20licite%20et%20certain.%22>
- <https://books.openedition.org/pur/114597?lang=fr>
- <https://fnh.ma/article/actualite-economique/licencier-economique-on-vous-dit-tout>
- <https://medias24.com/2022/04/26/tiers-de-confiance-national-la-plateforme-dauthentification-de-lidentite-numerique/>
- <https://revuedlf.com/droit-fondamentaux/les-droits-fondamentaux-des-personnes-morales-%E2%80%93-1ere-partie/>
- <https://revuedlf.com/personnes-famille/les-robots-androides-de-quels-droits-fondamentaux/>
- <https://www.association-droit-robot.fr/eurobotics-livre-vert-robots/>
- [https://www.avocats-emergence.fr/le-droit-au-travail-face-a-lautomatisation-enjeux-et-perspectives/.](https://www.avocats-emergence.fr/le-droit-au-travail-face-a-lautomatisation-enjeux-et-perspectives/)
- [https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques/personnalite-juridique-definition-caracteristiques-consequences-28-09-2021.html ».](https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques/personnalite-juridique-definition-caracteristiques-consequences-28-09-2021.html)
- <https://www.fopenitentiaire.fr/le-droit-de-la-robotique-et-de-lintelligence-artificielle-les-enjeux-de-responsabilite-et-de-regulation/>
- [https://www.fopenitentiaire.fr/les-droits-des-travailleurs-face-a-lautomatisation-des-emplois/.](https://www.fopenitentiaire.fr/les-droits-des-travailleurs-face-a-lautomatisation-des-emplois/)
- <https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-intelligence-artificielle-les-robots-vont-ils-detruire-nos-emplois-70713.html>
- <https://www.lexing.law/avocat-observatoire-robot-intelligence-artificielle/>
- https://www.lodj.ma/%E2%80%8BL-ere-des-robots-une-menace-pour-l-emploi-et-les-finances-publiques_a125429.html
- [https://www.synox.io/cat-industrie-4-0/industrie-4-0-industrie-du-futur/.](https://www.synox.io/cat-industrie-4-0/industrie-4-0-industrie-du-futur/)
- <https://www.village-justice.com/articles/droit-marocain-propriete-intellectuelle-ere-intelligence-artificielle,53064.html>
- <https://www.village-justice.com/articles/intelligence-artificielle-motif-licencier-economique,53415.html>
- <https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence#:~:text=La%20proposition%20de%20r%C3%A8glement%20sur,risque%20limit%C3%A9%20et%20risque%20minimal.>
- <https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/292157-intelligence-artificielle-le-cadre-juridique-europeen-en-7-questions>
- <https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/comprendre-le-reglement-europeen-sur-lia-en-6-questions>

Table des matières

Liste des Abréviations	4
Sommaire	5
Introduction générale.....	1
Partie I : Fondements philosophiques, éthiques et juridiques de l’attribution d’une personnalité juridique aux robots intelligents	9
Chapitre 1 : Convergences des approches philosophique, doctrinale et éthique vers la reconnaissance d’un statut juridique pour les robots intelligents.....	11
Section 1 : Diversité des concepts juridiques et théories philosophiques relatifs à la personnalité des robots intelligents.....	11
Paragraphe 1 : Évolution historique de la notion de personnalité juridique.....	12
Paragraphe 2 : Vers l’émergence d’une troisième catégorie de sujets de droit	16
Paragraphe 3 : Courants philosophiques favorables à l’instauration d’un statut juridique pour les robots intelligents.....	20
Paragraphe 4 : Courants philosophiques soutenant l’idée d’une personnalité juridique autonome pour les robots intelligents.....	23
Section 2 : Débat doctrinal et considérations éthiques concernant l’attribution de la personnalité juridique aux robots intelligents.....	26
Paragraphe 1 : Construction d’un référentiel éthique général applicable aux robots intelligents	26
Paragraphe 2 : Enjeux éthiques soulevés par la reconnaissance d’une personnalité juridique des robots intelligents.....	30
Paragraphe 3 : Arguments doctrinaux opposés à la création d’un statut juridique spécifique	32
Paragraphe 4 : Arguments doctrinaux favorables à l’édification d’une nouvelle fiction juridique	35
Chapitre 2 : Enjeux normatifs et incidence sur la propriété intellectuelle de la personnalité juridique des robots intelligents.....	38
Section 1 : Évolutions des cadres normatifs internationaux et marocain relatifs aux robots intelligents	38
Paragraphe 1 : Cadre juridique transnational applicable aux robots intelligents	39
Paragraphe 2 : Architecture institutionnelle internationale encadrant les robots intelligents	41
Paragraphe 3 : Cadre juridique marocain applicable aux robots intelligents	43
Paragraphe 4 : Dispositif institutionnel marocain en matière de robots intelligents	46
Section 2 : Incidences de la personnalité juridique des robots intelligents sur la propriété intellectuelle et la protection du consommateur.....	50
Paragraphe 1 : Fondements de la propriété intellectuelle à l’épreuve de l’intelligence artificielle	50

Paragraphe 2 : Obstacles et apports de la personnalité juridique des robots intelligents en matière de propriété intellectuelle	54
Paragraphe 3 : Protection des données personnelles face aux robots dotés d'intelligence artificielle	58
Paragraphe 4 : Défis de la protection du consommateur lorsque le robot est à la fois objet et acteur du contra	61
Conclusion de la partie I.....	66
Partie II : Les effets des robots intelligents : limites et perspectives liées à l'octroi d'une personnalité juridique spécifique.....	67
Chapitre 1 : Incidences des robots intelligents sur les droits fondamentaux et les relations contractuelles.....	69
Section 1 : Impact sur les droits fondamentaux et les droits des contrats	69
Paragraphe 1 : Émergence de nouveaux droits attachés aux robots intelligents	70
Paragraphe 2 : Vers une possible consécration de droits fondamentaux pour les robots (IA)73	
Paragraphe 3 : Validité des contrats conclus par des robots intelligents	78
Paragraphe 4 : Exécution des obligations contractuelles impliquant des robots intelligents	82
Section 2 : Régimes de responsabilité civile et pénale applicables aux robots intelligents	85
Paragraphe 1 : Limites du droit commun de la responsabilité civile face aux robots intelligents	86
Paragraphe 2 : Responsabilité du fait des produits défectueux intégrant des robots intelligents	90
Paragraphe 3 : Conditions d'engagement de la responsabilité pénale des robots intelligents94	
Paragraphe 4 : Régime des sanctions applicables aux infractions commises par des robots intelligents	98
Chapitre 2 : Portée des robots intelligents en droit du travail et fiscalité : limites et perspectives liées à l'octroi d'une personnalité juridique spécifique.....	101
Section 1 : Incidences sur l'emploi humain et la fiscalité de l'État	101
Paragraphe 1 : Automatisation et substitution de l'emploi humain par les robots intelligents	102
Paragraphe 2 : Compétition juridique et économique entre robots intelligents et travailleurs humains	105
Paragraphe 3 : Fiscalité des robots intelligents comme substitut à la taxation du travail ...	109
humain.....	109
Paragraphe 4 : Taxation des robots intelligents : levier potentiel de financement d'un revenu universel	113
Section 2 : Limites et perspectives d'attribution d'une personnalité juridique aux robots intelligents	116
Paragraphe 1 : Obstacles à la reconnaissance d'une personnalité juridique pour les robots intelligents	116

Paragraphe 2 : Risques inhérents à l’attribution d’un statut juridique aux robots intelligents	118
Paragraphe 3 : L’inopportunités d’une personnalité juridique des robots intelligents	121
Paragraphe 4 : Recommandations pour une attribution raisonnée et sécurisée de la personnalité juridique aux robots intelligents	124
Conclusion de la partie II.....	127
Conclusion générale.....	128
Bibliographie.....	130
I- Ouvrages.....	130
II- Thèses.....	130
III- Mémoires	131
IV- Rapports, avis.....	131
V- Articles divers.....	131
VI- Revues :	133
VII- Textes et lois :	134
VIII- Jurisprudence :	134
IX- Ressources électroniques	135
Table des matières	136